

석사학위논문

캐서린 헤일스의
포스트휴먼 이론에 대한 분석

- 사이버네틱스 과학을 중심으로 -

2025년 2월 21일

전북대학교 대학원

과학학과

조영호

캐서린 헤일스의
포스트휴먼 이론에 대한 분석

- 사이버네틱스 과학을 중심으로 -

An Analysis of Katherine Hayles' Posthuman Theory:
Focusing on Cybernetics

2025년 2월 21일

전북대학교 대학원

과학학과

조영호

캐서린 헤일스의 포스트휴먼 이론에 대한 분석

- 사이버네틱스 과학을 중심으로 -

지도교수 심혜련

이 논문을 이학 석사 학위논문으로 제출함.

2024년 10월 16일

전북대학교 대학원

과학학과

조영호

조영호의 석사학위논문을 인준함.

위원장 전북대학교 조교수 신유정 (인)

부위원장 전북대학교 강사 김선영 (인)

위원 전북대학교 교수 심혜련 (인)

2025년 1월 14일

전북대학교 대학원

목 차

ABSTRACT	ii
제1장 서론	1
제2장 헤일스의 인간 개념의 특징 : 자유주의적 휴머니즘 주체 개념	7
2.1. 원자론적 세계 해석 : 뉴턴 역학	9
2.2. 원자론적 인간 해석 : 홉스의 철학	13
2.3. 원자론적 세계관의 붕괴 : 관찰자 개념의 변화	16
제3장 사이버네틱스 과학의 이론적 배경 : 질서정연한 무질서 개념	22
3.1. 새년의 디지털 정보 이론 : 정보와 에너지 개념의 재해석	24
3.2. 새년의 디지털 회로 이론 : 인간-컴퓨터 동일화 은유	27
3.3. 부유하는 기표와 명멸하는 기표 : 포스트모던과 포스트휴먼	29
제4장 헤일스의 포스트휴먼 개념의 특징 : 정보로서의 신체 개념	35
4.1. 위너의 사이버네틱스 유기체 : 탈신체화되고 탈맥락화된 정보 개념 ·	36
4.2. 마투라나의 자기 생성 체계 : 신체화된 정보 개념	41
4.3. 인공생명의 분산 인지 시스템 : 맥락화된 정보 개념	49
4.4. 헤일스의 체현된 분산 인지 시스템 : 신체화되고 맥락화된 정보 개념 ·	60
제5장 헤일스의 포스트휴먼 이론의 한계	67
5.1. 인간과 포스트휴먼의 이분법	68
5.2. 윤리와 실천에 대한 무관심	73
제6장 결론	78
참고문헌	83

ABSTRACT

An Analysis of Katherine Hayles' Posthuman Theory: Focusing on Cybernetics

Cho, Young-Ho

Department of Science Studies
The Graduate School
Jeonbuk National University

Modern science and technology produce phenomena that challenge traditional understandings of humanity. As a result, the attraction to the idea of posthuman subjectivity has been significant. The work of Katherine Hayles has established a tradition of posthuman studies that is concerned with the philosophical nature of posthuman subjectivity. Hayles conceptualizes the human and the posthuman as "perspectives" and asserts that humans become posthuman when they undergo a profound transformation in how they perceive the world.

Posthumanism proposes a shift in perspective. However, the idea of a "shift in how humans perceive the world" can be ambiguous. Posthuman theory argues that the shift is not simply a change in a few isolated concepts; it represents a reconfiguration of interconnected notions, from observer, representation, language, context, time, to humanity itself. Without understanding the relationships between these elements, posthuman theory risks being misinterpreted within conventional frameworks.

The perceived overlap between posthumanism and postmodernism is one of the sources of confusion. Since posthumanism draws its

theoretical foundation from postmodernism, their superficial similarities can lead to misinterpretations. Misinterpreting posthumanism as a variant of antihumanism often leads to neglecting its emphasis on a comprehensive shift in perspective and focusing on superficial features.

Hayles's analysis addresses these concerns. In *The Cosmic Web* (1984), Hayles examines relativity, quantum mechanics, and Gödel's incompleteness theorem in the early 20th century. In *Chaos Bound* (1990), she explores chaos theory from the mid-20th century. Her seminal work, *How We Became Posthuman* (1999), extends this by analyzing the cybernetics of the mid-to-late 20th century. Through Hayles's contributions, the distinctive nature of posthuman subjectivity, as opposed to the subjectivity of modernism and the antihumanist subjectivity of postmodernism, has come to the fore.

This study traces the development of Hayles's work with a focus on cybernetics. By examining her analysis from earlier to later works, the concept of posthuman subjectivity can be clarified. Hayles's insights can provide clarity for those new to posthuman theory. Through this review, I aim to illuminate the "total perspective shift" in critical posthumanism.

Keywords : Katherine Hayles, Posthumanism, Cybernetics, Embodied Cognition, Distributed Cognition, Subjectivity Transformation

제1장 서론

현대에는 인간에 대한 기존의 설명 방식의 한계가 분명해지고 있다. 포스트-휴머니즘(Post-humanism)은 인간 이후(Post)의 새로운 주체성에 대한 논의다. 이합 핫산(Ihab Hassan)은 『포스트모던 전회(*The Postmodern Turn*)』(1987)에서 처음으로 '포스트휴먼'이라는 용어를 사용했다. 핫산은 포스트모더니즘 문학 비평 이론의 영향을 받아, 모더니즘(modern)과 포스트모던(Postmodern)의 대립을 넘어서는 새로운 관점을 포스트휴먼이라는 개념을 통해 표현하고자 했다.¹⁾

도나 해러웨이(Donna Jeanne Haraway)는 1985년 『사이보그 선언(*A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century*)』에서 사이보그(Cyborg)라는 새로운 주체성을 제시했다. 해러웨이는 포스트모던 페미니즘의 영향을 받아 과학적 객관성과 로고스 중심주의를 비판했고, 사이버네틱(cybernetic) 기계 장치와 신체 기관(organism)의 혼합을 뜻하는 사이보그 주체성을 제안했다.²⁾

캐서린 헤일스(Katherine Hayles)는 1999년 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가: 사이버네틱스와 정보과학의 가상신체들』(*How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, and Informatics*)에서 포스트모더니즘을 넘어선 포스트휴머니즘 주체성을 탐구했다. 헤일스는 인간과 포스트휴먼을 실체가 아닌 "관점"으로 정의했다.³⁾ 현대의 정보통신 기술의 영향권에서 살아가는 인간은 자연스럽게 포스트휴먼에 해당하는 관점 변화를 경험하고 있다.⁴⁾ 헤일스에 따르면, 신체에 대한 개념

1) 페란도, 프란체스카, 『철학적 포스트휴머니즘』, 이지선 옮김, 경기도: 아카넷, 2021, 129쪽.

2) 해러웨이, 도나 J, 『영장류, 사이보그 그리고 여자』, 황희선; 임옥희 옮김, 경기도: Arte, 2023. 321쪽.

3) 헤일스, 캐서린, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』, 허신 옮김, 서울: 플래닛, 2013, 24쪽. 이와 관련된 헤일스의 주장을 정리하자면 다음과 같다. "포스트휴먼이란 무엇인가? 포스트휴먼을 다음 가정들을 특징으로 하는 관점이라고 생각하자" (같은 책, 24쪽), "포스트휴먼을 판가름하는 결정적인 특징은 비생물적 요소의 존재 여부가 아니라 주체성이 도입되는 방식이다." (같은 책, 26쪽), "사람들이 포스트휴먼이 되는 것은 스스로 포스트휴먼이라고 생각하기 때문이다." (같은 책, 30쪽), "포스트휴먼이 된다는 것은 인간을 다른 종류의 정보 처리 기계, 특히 지능을 가진 컴퓨터와 근본적으로 유사한 정보 처리 기계로 생각한다는 뜻이다." (같은 책, 433쪽)

여부와 관계 없이 "생물학적 변화가 없는 호모사피엔스도 포스트휴먼으로 간주"될 수 있다.⁵⁾ 헤일스는 우리가 "이미" 포스트휴먼이 되었고, "항상" 포스트휴먼이었음을 강조했다.⁶⁾

헤일스의 연구 이전까지 일반적으로 포스트휴먼은 미래 과학기술이 만들어 낼 신인류와 같은 존재로 받아들여지고 있었다. 그러한 포스트휴먼 연구의 전통을 대중적 포스트휴머니즘(Popular Posthumanism)이라고 부른다. 대중적 포스트휴머니즘이 그리는 신인류의 이미지는 사람들에게 "공포와 쾌락"의 감정을 불러일으켰다.⁷⁾ 한편으로는, "반(反)인간적이고 묵시론적인" 미래상을 상상하게 했고, 다른 한편으로는 "신체를 탈물질화"하여 신체의 경계를 초월할 수 있다는 기대감을 느끼게 했다.⁸⁾

헤일스의 연구를 통해 포스트휴머니즘은 '지금, 이곳'의 철학적 주체성 변화를 논하는 이론이 될 수 있었다. 대중적 포스트휴머니즘을 벗어나, 비판적 포스트휴머니즘(Critical Posthumanism)으로 불리는 새로운 연구 전통이 개척된 것이다.⁹⁾ 비판적 포스트휴머니즘은 세계를 바라보는 관점의 변화와 철학적 주체성 변화를 설명하는 이론이다.¹⁰⁾

그런데 포스트휴머니즘의 수용에는 몇 가지 어려움이 있다. 근대적 이분법의 뿌리 깊은 선입견은 포스트휴머니즘의 수용을 방해하는 장애물이

4) 같은 책, 18쪽.

5) 같은 책, 26쪽.

6) 우리가 "이미" 그리고 "항상" 포스트휴먼이 되었다는 헤일스의 주장을 정리하자면 다음과 같다. "컴퓨터 스크린을 스크롤해 내려가면서 명멸하는 기표를 응시할 때 당신은 이미 포스트휴먼이 되었다." (같은 책, 18쪽), "이제 문제는 우리가 포스트휴먼이 될 것인가가 아니다. 포스트휴먼은 이미 도래했기 때문이다. 문제는 우리가 어떤 포스트휴먼이 되느냐이다." (같은 책, 433-434쪽), "사이버네틱스의 축적된 역사는 우리가 항상 포스트휴먼이었다고 암시한다." (같은 책, 509쪽)

7) 같은 책, 497쪽.

8) 같은 책, 510쪽; 22쪽.

9) Hayles, N. K., "How We Became Posthuman: Ten Years On", *Paragraph*, Vol. 33, No. 3, 2010, p. 323.

10) Herbrechter, S., Callus, I., de Bruin-Molé, M., Grech, M., Müller, C. J., & Rossini, M., "Critical Posthumanism: An Overview", *Palgrave Handbook of Critical Posthumanism*, Palgrave Macmillan, 2022, pp. 4-5. Stefan Herbrechter는 비판적 포스트휴머니즘의 특징을 다음과 같이 설명하고 있다. 비판적 포스트휴머니즘은 자연과 인공의 구분, 문화와 사회의 구분, 신체와 환경의 구분, 주체와 객체의 구분을 받아들이지 않고, 주체성의 구성 과정을 타자성과 차이의 영향과 분리시켜 설명하지 않는다. Herbrechter에 따르면, 비판적 포스트휴머니즘의 핵심적인 특징은 "구별과 구분 대신 얽힘"을 강조하고, "혼성 및 상호 의존의 측면"을 강조한다는 점에 있다.

다. 현대 사회의 상식은 여전히 근대의 이분법에 바탕을 두고 있다. 기존의 관점을 그대로 유지한 상태에서 포스트휴먼 이론을 해석하게 될 경우 오해가 발생하게 된다. 포스트휴먼 이론이 추구하는 총체적 관점 전환의 의미는 몇 가지 개념들의 변형에 그치지 않으며, 관찰자 개념, 표상 개념, 언어 개념, 맥락 개념, 시간 개념, 인간 개념의 광범위한 전환을 포함하고 있다.¹¹⁾

이때, 헤일스의 과학 이론 분석을 참고하는 것은 포스트휴먼 이론이 의미하는 '총체적 관점 전환'의 의미를 분명하게 이해하는 것에 도움이 된다. 헤일스는 과학 이론의 '분석 단위'가 전환되는 과정을 상세하게 분석한 바 있다. 헤일스의 포스트휴먼 연구는 그보다 앞선 시기에 진행되었던 과학 이론 분석의 연장선에 위치한 것이다. 과학 이론은 구체적인 분석 단위를 갖기 때문에, 애매한 주장으로 해석되기 쉬운 '총체적 관점 전환'의 의미를 더욱 분명하게 이해할 수 있는 통로가 된다.

헤일스는 1984년 『우주 거미줄: 20세기 과학적 장 모델과 문학적 전략』(*The Cosmic Web : Scientific Field Models and Literary Strategies in the 20th Century*)에서 20세기 초반 뉴턴 역학의 원자론적 세계관이 붕괴하는 과정을 분석했다.¹²⁾ 뉴턴 역학은 관찰자와 관찰 대상을 철저하게 분리된 실체로 설정한다. 물질을 고립된 단위로 간주하고, 연속적 공간에서 독립적으로 움직이는 실체로 규정한 것이다.¹³⁾ 크로포드 브라프 맥퍼슨(Crawford Broug Macpherson)의 『소유적 개인주의 분석』은 근대적 인간 개념이 원자론적 세계관을 바탕에 두고 성립된 것임을 명확하게 보여주는 연구다.¹⁴⁾

그런데 20세기 초반에는 원자론적 세계관을 무너뜨리는 다양한 과학

11) Hayles, N. K., "Cognition Everywhere: The Rise of the Cognitive Nonconscious and the Costs of Consciousness", *New Literary History*, Vol. 45, No. 2, 2014, p. 218.

12) Hayles, N. Katherine, *"The Cosmic Web: Scientific Field Models and Literary Strategies in the 20th Century"*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1984. pp. 10-15. 헤일스는 상호 연결된 관계적 인과성의 "끈끈함"(stickiness)을 보이기 위해 "우주 거미줄"(The cosmic web)이라는 내러티브를 사용했다. 이 비유는 현실의 변화를 독립적으로 존재하는 "입자"(particles)의 충돌로 해석하는 것이 아니라, 상호 관계에 따라 발생하는 "사건"(events)으로 해석하는 장(Field)의 개념을 함축하고 있다.

13) *Ibid.*, p. 47.

14) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』(2013), 24-25쪽.

이론이 등장했다.¹⁵⁾ 그러한 과학 이론은 원자를 고립된 실체로 규정하지 않고, 특정한 장(field)에서 발생하는 사건(event) 또는 패턴(pattern)으로 규정한다.¹⁶⁾ 따라서 관찰자와 관찰 대상의 엄격한 구분이 무너지게 됐고, 환경으로부터 독립된 실체라는 원자의 개념도 더는 성립될 수 없게 됐다. 원자론적 세계 이해에서는 자연스럽게 받아들여졌던 인간 경험이 더는 자연스럽게 못한 것으로 여겨지게 됐다.¹⁷⁾

20세기 초반 과학 이론의 영향을 받아 포스트모던 이론은 그때까지 자연스럽게 받아들여지고 있었던 인간 경험을 탈자연화(denature)시킨다. 세계를 해석하는 방식에 변화가 발생하게 되면서, 기존의 인간 주체성에도 근본적인 변화가 나타나게 됐다.¹⁸⁾ 그런데 헤일스는 "인간을 파괴하려는 충동"을 내포하는 포스트모던 주체성을 비판했다.¹⁹⁾ 해러웨이의 사이보그 개념은 반인간주의(Antihumanism) 주체성의 대표적인 사례다.²⁰⁾ 헤일스는 포스트모던과 포스트휴먼을 개념적으로 구분했는데, 포스트휴먼 주체성을 통해 포스트모던의 반인간주의 주체성을 넘어선 새로운 주체성을 보여주려고 했다.

헤일스는 1990년 『혼돈의 경계: 현대 문학과 과학에서의 질서정연한 무질서』(*Chaos Bound: Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science*)를 발표했다. 이것은 1984년 발표한 『우주 거미줄』의 후속 연구다.²¹⁾ 헤일스는 이 연구에서 포스트모던을 넘어선 포스트휴먼 주체성을 분명하게 제시하지 못했지만, 이후 포스트휴먼 연구의 중요한 이론적 배경이 되는 카오스 이론(Chaos Theory)을 주목했다.²²⁾ 카오스 이론에서

15) Hayles, "The Cosmic Web", p. 15.

16) Ibid., p. 19.

17) Hayles, N. Katherine. "Chaos bound : orderly disorder in contemporary literature and science", New York(State): Cornell University Press, 1990. p. 288. 새로운 과학 이론과 포스트모더니즘 사상은 긴밀한 연관성을 갖는다. 프랑스의 철학자 장 프랑수아 리오타르(Jean François Lyotard)는 『포스트모던의 조건』(The Postmodern Condition)에서 "양자역학, 괴델의 정리, 비가역 열역학, 프랙탈 기하학" 등을 "총체성에 대항"하는 "새로운 종류의 과학"의 사례로 보았고, 그것들을 묶어 패럴로지(paralogy, 배리 혹은 반리)라는 이름을 붙였다.

18) Ibid., p. 282.

19) Ibid., p. 284.

20) Ibid., p. 284

21) Ibid., p. xiii.

는 20세기 초반의 장(Field)의 개념을 넘어선 "질서정연한 무질서"라는 새로운 개념이 나타났다.²³⁾ 카오스 이론의 '질서 정연한 무질서' 개념은 이후 20세기 중후반의 사이버네틱스(Cybernetics) 과학 이론의 핵심 전제가 된다.²⁴⁾

사이버네틱스 과학은 정보와 엔트로피를 수학적으로 동일시했던 클로드 섀넌(Claude Shannon)의 새로운 정보 개념에 바탕을 두고 있다.²⁵⁾ "정보와 에너지"를 "동전의 양면"으로 규정할 수 있게 되면서, "정보의 경계 및 에너지 흐름"의 관점에서 "개체군과 사회"를 기술할 수 있게 됐다.²⁶⁾ 사이버네틱스 연구자들은 "세포에서 사회에 이르기까지 모든 수준의 유기체"의 변화를 수학이라는 공통 언어를 통해 설명하고자 했다.²⁷⁾ 사이버네틱스 과학은 독립된 분과 영역으로 남아있지 못하고 빠르게 분화되었지만, "사이버네틱스의 개념은 컴퓨터 과학, 정보 이론, 제어 이론, 패턴 인식, 신경 생리학, 정신 물리학, 지각 심리학, 로봇 공학 등 많은 분야에 스며들어" 있다.²⁸⁾ 특히, 인간과 사회의 관계를 탐구하는 인문, 사회 분야에 중요한 영향을 미쳤다.²⁹⁾

22) Ibid., p. 266.

23) Ibid., p. xiii.

24) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 189쪽.

25) Ibid., p. 58.

26) 해러웨이, 앞의 책, 113쪽.

27) Kline, Ronald R, "*The cybernetics moment: Or why we call our age the information age*", JHU Press, 2015. p. 178

28) Ibid., p. 183

29) 첫 번째 사이버네틱스 과학에서, 클로드 섀넌(Claude Elwood Shannon)은 에너지-정보 개념을 통합적 관점에서 재정의하여 엔트로피 함수로 정의된 새로운 정보의 개념을 제시했다. 노버트 위너(Norbert Wiener)는 그러한 관점을 받아들여, 인간과 기계를 사이버네틱스 유기체(cybernetic organism)라는 일종의 정보 처리 패턴으로 정의했다. 섀넌이 제시한 새로운 정보 개념과 위너의 정보로서의 신체 개념은 이후 에드워드 윌슨(Edward O. Wilson)의 『사회 생물학』(Sociobiology: The New Synthesis) 연구, 프리드리히 키틀러(Friedrich Kittler)의 『기록시스템 1800 · 1900』 연구에 영향을 주었다. (해러웨이, 『영장류, 사이보그 그리고 여자』, 106-121쪽; 헤일스, 『나의 어머니는 컴퓨터였다』 (2016), 59-60쪽.) 두 번째 사이버네틱스 과학에서, 움베르토 마투라나(Humberto Maturana)는 인지 생물학 연구를 통해 자기생산 체계의 개념(autopoietic system)을 제시했다. 마투라나의 자기 생성 개념은 "사회이론을 서술하는 데에 널리 활용"되고 있고, "과학, 저널리즘, 풋볼, 가족, 예술, 정치, 사회 등"의 다양한 분야에 활용되고 있다. 독일의 사회학자 니클라스 루만(Niklas Luhmann)은 "자기생산 이론의 가장 잘 알려진 옹호자들 중 한 사람"이다. (마투라나, 움베르토 R, 『있음에서 함으로: 베른하르트 뢰르크젠과의 대담』, 서창현 옮김, 서울: 갈무리, 2006,

헤일스는 1999년 발표한 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』에서 사이버네틱스 과학 이론을 주목했다. 헤일스는 세 단계로 구분되는 사이버네틱스 과학의 역사를 분석했다. 그러한 분석을 통해 헤일스는 기존의 인간 개념과도 구분되고, 포스트모더니즘의 반인간주의와도 구분되는 '정보로서의 신체'(The Body as Information)라는 포스트휴먼 주체성을 제시했다.³⁰⁾

이 연구의 핵심적인 목표는 헤일스가 제시한 포스트휴먼 주체성을 분명하게 이해하는 것에 있다. 첫째로는, '전통적 인간 주체성'과 구분되는 포스트휴먼 주체성의 분명한 기준을 제시할 것이다. 둘째로는, 포스트모던의 '반인간주의'와 구분되는 포스트휴먼의 분명한 기준을 제시할 것이다. 셋째로는, '대중적 포스트휴머니즘'과 구분되는 비판적 포스트휴머니즘의 분명한 기준을 제시할 것이다. 그러한 목표를 달성하기 위해서는 사이버네틱스 과학을 중심으로 과거의 연구에서부터 최근의 연구까지 이어져 내

166-171쪽) 루만은 『근대의 관찰들』에서 20세기 후반기에 나타난 두 번째 사이버네틱스를 구유립적 합리성 개념을 해체하는 중요한 계기로 평가했다. 루만은 자기 생성 이론을 통해 변화한 "관찰 개념"에 주목하며, "주체와 객체라는 고전적인 개념"을 넘어선 새로운 사회 이론의 가능성을 보여주었다. (루만, 니클라스, 『근대의 관찰들』, 김건우 옮김, 파주: 문학동네, 2021, 66-79쪽) 세 번째 사이버네틱스 과학에서, 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 인공 생명 연구(Artificial Life)는 세포 자동자(Cellular Automata)의 개념을 제시했다. 세포 자동자의 개념은 "생명, 의식, 지적인 행동의 창발" 현상을 설명할 때 활용되고 있다.(헤일스, 『나의 어머니는 컴퓨터였다』(2016), 298쪽.) 프랑스의 철학자 질 들뢰즈(Gilles Deleuze)는 『천 개의 고원』에서 "정보 이론과 컴퓨터 공학"에서 나타나고 있는 "유한한 자동장치들의 그물망" 구조를 통해 "중심 없는 체계"의 이미지를 표현했다. (들뢰즈, 질, 가타리, 펠릭스, 『천 개의 고원』, 김재인 옮김, 서울: 새물결출판사, 2003, 35-61쪽.) 그와 같은 중심 없는 체계에서 "소통은 임의의 두 이웃 사이에서 일어나고 줄기들과 수로들은 미리 존재하지 않으며, 개체들은 모두 서로 대체될 수 있고 특정 순간의 상태에 따라서만 정의된다." 들뢰즈는 "중심화된 체계와 위계적 구조"를 갖는 "나무 형태의 이미지"와 대비되는 이미지를 떠올리기 위해 인공 생명 연구의 컴퓨터 시뮬레이션 실험을 떠올렸다. (들뢰즈, 같은 책, 38-40쪽.)

30) 국내의 연구 논문들에서는 헤일스의 이론이 사이버네틱스 과학 연구에 근거를 두고 있다는 사실에 일치된 의견이 나타나고 있다. 이현수(2023)는 헤일스가 "인지과학에서의 신체화된 의식 개념을 적극적으로 수용(108쪽)"했으며, "인지생물학의 관점에서 '지식'과 '주체'를 재해석(111쪽)"하고 있다고 분석했다. 김지선(2024) 또한 헤일스의 포스트휴먼 논의가 "인지과학자 프란시스코 바렐라의 체현된 마음"(30-31쪽)과 "에드윈 허친스의 분산 인지 시스템"(42-43쪽)을 근거로 두고 있다고 분석했다. 송은주(2023)는 헤일스의 포스트휴먼 연구가 "과학 이론에 대한 심도 있는 이해"(42쪽)를 바탕으로 진행된 것이며, "컴퓨터와 정보과학에 전문적 지식"(52쪽)에 토대를 두고 있다는 사실을 강조했다.

려오는 헤일스의 과학 이론 분석의 전체적인 흐름을 조망할 필요가 있다.

2장에서는 『우주 거미줄』의 과학 이론 분석을 살펴볼 것이다. 헤일스는 근대 이원론에 바탕을 둔 '자유주의적 휴머니즘 주체' 개념을 비판했다. 그러한 비판의 의미를 분명하게 이해하기 위해서는 '원자론적 세계 이해'를 중심에 두고, 근대적 인간 개념이 정립되고, 위기를 맞이하는 과정을 살펴볼 필요가 있다.

3장에서는 『혼돈의 경계』의 과학 이론 분석을 살펴볼 것이다. 헤일스는 포스트모던에 바탕을 둔 '반인간주의' 해석을 비판했다. 그러한 비판의 의미를 분명하게 이해하기 위해서는 '장'의 개념과 구분되는 '질서정연한 무질서' 개념의 특징을 파악해야 한다. 특히, 새년의 디지털 정보 이론, 디지털 회로 이론은 이후 사이버네틱스 과학의 중요한 이론적 바탕이 되기 때문에, 후속 연구와의 연관성에 주목하면서 체계적으로 분석될 필요가 있다.

4장에서는 헤일스의 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』의 과학 이론 분석을 살펴볼 것이다. 헤일스는 '정보로서의 신체'라는 포스트휴먼 주체성을 제시했다. 그런데 '정보로서의 신체'의 의미는 '정보'를 정의하는 방식에 따라 크게 달라질 수 있다. 따라서 사이버네틱스 과학 이론에 나타나는 '정보' 개념의 차이에 주목할 필요가 있다. 헤일스는 '체현된 분산 인지 시스템'이라고 불리는 독특한 포스트휴먼 주체성을 제시했는데, 그것은 '신체화되고, 맥락화된 정보' 개념에 바탕을 둔 '정보로서의 신체' 개념을 뜻한다.

5장에서는 헤일스의 포스트휴먼 이론에 대한 후속 연구자들의 비판적 입장을 검토할 것이다. 후속 연구자들은 헤일스의 이론에 부분적으로 나타나고 있는 비일관적인 설명의 문제점을 지적하고 있다. 나는 그러한 비판을 다양한 각도에서 검토할 것이다. 그러한 검토를 통해 포스트휴먼 이론이 추구하는 '총체적 관점 전환'의 의미를 더욱 분명하게 제시하는 것이 본 연구의 목표다.

제2장 헤일스의 인간 개념의 특징 : 자유주의적 휴머니즘 주체 개념

포스트휴먼(Posthuman) 개념을 이해하기 위해서는 먼저, 인간(Human)에 대한 개념을 분명하게 이해해야 한다. 왜냐하면, '인간'(Human)이라는 기준점을 정의하는 방식과 '이후'(Post)라는 관계를 설정하는 방식에 따라 포스트휴먼에 대한 이해는 크게 달라질 수 있기 때문이다.

헤일스는 인간에 대한 이해의 "전통적 경로"(the traditional path)와 "비전통적 경로"(the nontraditional path)를 구분했다.³¹⁾ 포스트휴먼이 비전통적 경로에 속하는 주체성 이해의 방식이라면, "자유주의적 휴머니즘 주체(liberal humanist subject)"는 전통적 경로에 속하는 주체성 이해의 방식을 뜻한다. 헤일스에 따르면, "비전통적 경로로 나아가는 것은 인식론적 단절이라고 할 수 있을 정도로 광범위한 개념적 틀의 전환"을 요구한다.³²⁾ 따라서 포스트휴먼 주체성으로의 변화를 이해하기 위해서는 전통적 인간 개념에 대한 분석이 선행되어야 한다. 헤일스 역시도 "포스트휴먼을 이해하기 위해 무엇이 인간인지에 대한 이해가 필요"하다는 사실을 강조한 바 있다.³³⁾

헤일스는 크로포드 브라프 맥퍼슨(Crawford Broug Macpherson)의 『소유적 개인주의 분석』(*The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*)을 자유주의적 휴머니즘 주체에 대한 "결정적인 텍스트"로 평가한다.³⁴⁾ 헤일스는 자신의 분석에서 맥퍼슨의 주장을 다음과 같이 요약하고 있다.³⁵⁾ "노동을 파는 시장 관계가 형성"되기 위해서는 "소유권"이 필요하다. "홉스와 로크의 주장"은 "시장 관계보다 앞서" <자연 상태>의 인간이 "자신에 대한 소유권"을 가진다고 주장했다.

31) Hayles, N. K., "Cognition Everywhere: The Rise of the Cognitive Nonconscious and the Costs of Consciousness", *New Literary History*, Vol. 45, No. 2, 2014, pp. 217-218. 헤일스는 주체성에 대한 새로운 이해 방식인 포스트휴먼 관점과 대비되는 관점을 지시할 때 "전통적(traditional)"이라는 수식어를 사용한다. 나는 이 논문에서 헤일스의 용법에 따라, '전통적'이라는 용어를 '자유주의적 휴머니즘 주체'에 관련된 개념 전환을 지시하는 용어로 사용하겠다.

32) Ibid., p. 218.

33) Hayles, N. K., "Afterword: The Human in the Posthuman", *Cultural Critique*, Vol. 53, No. 1, 2003, p. 137.

34) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 24-25쪽.

35) 같은 책, 5쪽.

그러나 <자연 상태>에 대한 그들의 주장은 이미 노동을 사고파는 시장 관계가 성립된 영국 사회에서 "과거를 상상"하며 만들어 낸 것이다. 따라서 "자유로운 자아"는 (논리적으로는) 시장 관계에 앞서지만, (현실적으로는) "시장 관계에 의해 생산"된 것이다.

나는 전통적 인간 개념을 둘러싼 또 다른 사상적 배경을 주목하면서 전통적 인간 개념의 의미를 더욱 분명하게 하고, 전통적 인간 개념에 대한 분명한 이해를 바탕으로 사이버네틱스 과학에서 나타난 정보로서의 신체 개념을 더욱 분명하게 밝힐 것이다. 정보로서의 신체 개념이 사이버네틱스 과학의 정보 내러티브를 통해 나타난 주체성 이해의 방식이라면, 자유주의적 휴머니즘 주체 개념은 뉴턴의 과학 이론의 원자론적 세계 이해를 통해 나타난 주체성 이해의 방식이다. '뉴턴의 과학 이론'은 정치, 경제적 분석의 결과로 나타난 자유주의적 휴머니즘 주체 개념과 과학적 연구를 통해 나타난 정보로서의 신체 개념의 중요한 연결고리가 된다.

2.1 원자론적 세계 해석 : 뉴턴 역학

원자론에 입각한 전통적 세계 이해의 방식에 대한 헤일스의 분석을 요약하자면 다음과 같다. 첫째로, 뉴턴 역학은 관찰자와 관찰 대상의 엄격한 분리를 가정한다.³⁶⁾ 둘째로, "물리적 세계는 단단하고 변하지 않는 빈 공간에 서로 분리된 물체들이 모여 있는 것"으로 여겨졌다.³⁷⁾ 셋째로, "인과 관계는 단방향적이고 절대적인" 특징을 갖는다.³⁸⁾ 마지막으로, "물리적 세계는 관찰자와 무관하게 '저 밖에' 존재"하고 있기 때문에, "단방향의 인과"를 거슬러 올라가게 될 경우, 이론적 한계에 얽매이지 않고, 관찰자는 세계를 무한하게 알 수 있다.³⁹⁾ 헤일스는 프랑스의 물리학자 피에르시몽드 라플라스 후작(Pierre-Simon, marquis de Laplace)이 떠올린 "광대한 지성"(vast intellect)을 사례로 들어, 원자론에 기반한 세계 이해 방식을 설명한다.⁴⁰⁾ "18세기"의 사람들은 세상을 "시계태엽 메커니즘(clockwork

36) Hayles, *"The Cosmic Web"*, p. 31.

37) Ibid., p. 42.

38) Ibid., p. 42.

39) Ibid., p. 43.

mechanism)“의 은유를 통해 이해하고 있었다.⁴¹⁾

헤일스의 전통적 인간 개념은 원자론적 세계 이해 방식에 바탕을 두고 있다. 따라서 원자론적 세계 이해의 방식을 조금 더 자세히 살펴볼 필요가 있다. '원자' 개념은 서양의 지적 전통에서 오랜 기간 부자연스러운 개념으로 알려져 있었다.⁴²⁾ 원자라는 개념이 성립하기 위해서는 반드시 원자가 움직일 수 있는 장소인 비어 있는 공간이 필요하다. 진공 속에서 원자는 어디로든 움직일 자유를 갖고 있으며, 중력과 같은 신비한 원격 작용의 영향을 제외하면, 오로지 다른 원자들과의 충돌을 통해서만 움직일 수 있는 존재다. 그런데 진공 속에서 발생하는 원자들의 무작위적인 충돌은 무질서에 대한 공포를 부른다. 오랜 기간 원자론은 무신론적인 자연철학으로 간주되기도 했다.⁴³⁾ 무엇보다 진공의 개념은 아리스토텔레스의 자연 철학의 해석과도 부합하지 않았다.

그런데 종교개혁(Protestant Reformation)과 과학혁명(Scientific Revolution)의 과정에서 신과 자연에 대한 관점 변화가 나타났다. 새로운 관찰자 개념이 나타나는 과정에서 자유로운 원자와 진공이라는 생각에 일대 전환이 발생했다. 마르틴 루터(Martin Luther)와 장 칼뱅(Jean Calvin) 같은 종교개혁가들은 '칭의'(justification)의 중요성을 강조했다. 칭의론에서 무제약적 자유를 갖는 신은 전적으로 무기력한 존재인 인간과 대비된다. 루터는 인간의 스스로의 "행위"를 통해 "의로움"을 얻을 수 있다는 기존의 신학 이론을 비판하면서, "의로움이 공로에 선행"함을 주장했다.⁴⁴⁾ 칼뱅은 자연에서도 스스로 활동할 수 있는 능력을 빼앗고자 했다. 칼뱅에 따르면, 생명이 없는 객체들에 관하여 우리는, 비록 그 각각이 본성상 고유의 특성을 부여받긴 하였지만, 하나님이 상시 현존하는 손길의 인도를 받지 않는 한 스스로의 힘을 발휘하지 못한다".⁴⁵⁾

과학혁명의 과정에서도 신과 자연의 개념의 변화가 나타났다.⁴⁶⁾ 뉴턴

40) Ibid., p. 42.

41) Ibid., p. 16.

42) 길리스피, 찰스, 『객관성의 칼날』, 이필렬 옮김, 서울: 새물결, 2005. 40-41쪽.

43) 같은 책, 131쪽.

44) 린드버그, 데이비드 C·넘버스, 로널드 L 위음, 『신과 자연』, 이정배·박우석 옮김, 서울: 이화여자대학교 출판부, 1998. 246쪽.

45) 같은 책, 250쪽.

은 물질과 관련된 수동적 원리와 하나님과 관련된 능동적 원리를 구분했다.⁴⁷⁾ 뉴턴에 따르면, 하나님의 개입이 없다면 세계는 "차갑게 얼어" 붙은 "불활성의 물질"이 된다.⁴⁸⁾ 뉴턴이 신의 개념을 도입하게 된 이유는 무엇일까? 뉴턴은 중력(gravity)이라는 물체 사이의 신비한 원격 작용의 원인을 설명할 수 없었다.⁴⁹⁾ 또한 뉴턴은 태양계의 운동에서 "누적되고 있다고 생각하는 어떤 불규칙성"을 조정해 주는 존재를 상상했다.⁵⁰⁾ 그래서 뉴턴은 "영원히 존속하며 어디든지 존재"하는 "신"의 존재를 떠올릴 수밖에 없었다.⁵¹⁾

찰스 길리스피(Charles Coulston Gillispie)에 따르면, 뉴턴의 역학 법칙이 적용되기 위해서는 "측정의 명확한 조건"이 되는 "계량 가능한" 물질의 최소 단위가 가정되어야 했다.⁵²⁾ 원자론자들은 더는 쪼개지지 않는 원자의 개념을 자연을 설명하는 "가상적 알파벳"으로 보았다.⁵³⁾ 반면, 뉴턴은 물질의 변화와 무관한 수학적 시간, 공간 개념을 떠올렸다. 절대 공간(absolute space), 절대 시간(absolute time)의 개념이 바로 그것이다.⁵⁴⁾ 뉴턴은 "공간의 연속성과 물질의 비연속성"을 철저히 분리하여, "힘과 운동으로는 연속이고, 물질로는 불연속"이라는 결론을 내렸다.⁵⁵⁾ 원자를 주변 환경과 철저히 구분되는 독립적인 단위로 해석한 것이다. 이러한 "뉴턴적 종합"(Newtonian synthesis)을 통해, "추상적이고 연속적인 공간 개념과 원자론적인 물질 개념을 통합"할 수 있게 되었다.⁵⁶⁾

46) 같은 책, 261쪽.

47) 같은 책, 261쪽.

48) 같은 책, 261쪽.

49) 길리스피, 앞의 책, 180쪽.

50) 같은 책, 181쪽.

51) 같은 책, 185쪽.

52) 같은 책, 128쪽.

53) 같은 책, 129-130쪽.

54) 같은 책, 177쪽.

55) 같은 책, 180쪽.

56) 같은 책, 119쪽. '불연속적인 물질'과 '연속적인 공간'의 딜레마는 인류가 오랜 기간 해결할 수 없었던 난문제였다. 뉴턴의 종합 또한 물질과 공간의 딜레마에 대한 미봉책에 가까운 것이었다. 이후 게오르크 칸토어(Georg Cantor)의 대각선 논법(diagonal argument)에 따르면, 무한 집합 사이에도 크기의 차이가 존재한다. 자연수, 정수, 유리수의 집합은 '셀 수 있는 무한 집합(Countable infinity)'에 속하고, 무리수와 실수의 집합은 '셀 수 없는 무한 집합(Uncountable infinity)'에 속한다. 실수선(Real line)이 연속

뉴턴 역학을 통해, 세계의 변화를 불활성의 원자들이 자유롭게 충돌하는 과정으로 해석할 수 있게 됐다. 불활성의 원자들의 모든 움직임에는 신이 개입하고 있다. 모든 변화에 최선의 미래를 예정해 두었던 신이 개입하고 있다고 믿는 과정에서, 무질서에 대한 두려움을 극복할 수 있었고, 원자론에 제기되었던 무신론적 과학의 혐의가 사라질 수 있게 됐다. 무엇보다, 뉴턴 역학은 아리스토텔레스의 자연 철학을 대체하게 되면서, 진공 속에서 운동하는 원자의 이미지는 더욱 자연스럽게 받아들여질 수 있게 되었다.

고트프리트 빌헬름 라이프니츠(Gottfried Wilhelm Leibniz)는 뉴턴이 떠올린 신의 개념을 불경한 것으로 보았다. 왜냐하면, 무제약적 자유를 갖는 신이 세계 내부에서 반복적으로 개입하는 행위는 "완벽한 세계"를 창조하지 못한 증거로 해석될 수 있기 때문이다.⁵⁷⁾ 따라서 라이프니츠는 무제약적 자유를 갖는 신을 세계 바깥으로 초월시켰다. 하나님은 이미 조화로운 최선의 세계를 예정해 두었다는 것이다. 이러한 관점에 따라, 세계의 모든 변화는 신의 예정 속에서 조화를 이루는 현상으로 해석될 수 있게 되었다.

라이프니츠의 예정 조화(pre-established harmony) 이론은 뉴턴의 가역적 시간관을 표현하고 있는 대표적인 사례다. 예정 조화 이론에 따르면, 우주에서 발생하는 모든 사건은 신이 천지를 창조하는 순간부터 "영원히 시간을 맞추도록 감아놓은 시계"와 같다.⁵⁸⁾ 뉴턴의 가역적 시간관은 "모든 일이 정확한 법칙에 따라 일어나는 단일한 우주"를 가정한다.⁵⁹⁾ 천문학의 법칙들은 "시간 변수 t 를 $-t$ 로 변환하더라도" 똑같은 궤도를 움직이며, 행성의 역행 운동은 "처음 위치와 처음 방향이 다르다는 것 외에는

성을 갖기 위해서는 '셀 수 있는 무한 집합'인 유리수의 불연속적인 틈새를 '셀 수 없는 무한 집합'인 무리수가 채워야 한다. 물질의 최소 단위인 원자가 계량 가능한 척도가 되기 위해서는 가산 무한 집합(셀 수 있는 무한 집합)에 속해야 하며, 비가산 무한 집합(셀 수 없는 무한 집합)의 개념으로 볼 때, 더는 나뉠 수 없는 물질의 최소 단위라는 원자 개념의 한계가 분명해진다.

57) 린드버그, 앞의 책, 360-361쪽.

58) 위너, 노버트, 『사이버네틱스: 동물과 기계의 제어와 커뮤니케이션』, 김재영 옮김, 서울: 인다, 2023, 96쪽.

59) 위너, 노버트, 『인간의 인간적 활용: 사이버네틱스와 사회』, 이희은·김재영 옮김, 서울: 텍스트, 2011, 9쪽.

아무런 차이도 없다.”⁶⁰⁾

과학사회학자 브뤼노 라투르(Bruno Latour)는 “16세기 종교개혁”이 “17세기의 과제인 과학적 사실과 시민의 연계된 발명”을 가능케 했다고 주장한다.⁶¹⁾ 근대인들이 세속화되었다는 통념과 달리, 전통적 인간 개념이 정립되었던 시대에 “사회와 경제에 관련된 복잡한 논쟁”이 발생할 때, “어떤 어휘나 개념도 종교적 원천에 기반을 두지 않을 수 없었다.”⁶²⁾ 뉴턴과 보일 같은 자연과학자들의 연구에서도 “신학에 대한 빈번한 언급”이 나타나고 있었다.⁶³⁾ 홉스와 스미스와 같은 정치경제학자들의 연구에서도 종교 개혁과 과학혁명의 과정에서 나타난 무제약적 자유를 갖는 신 개념이 분명하게 표현되고 있었다.⁶⁴⁾ 이처럼 종교개혁과 과학혁명을 계기로 나타난 새로운 관찰자 개념은 전통적 인간 개념의 정리 과정에 결정적인 영향을 미쳤다.⁶⁵⁾

2.2 원자론적 인간 해석 : 홉스의 철학

맥퍼슨은 근대적 인간 개념의 기원을 토마스 홉스(Thomas Hobbes)의 사회계약론(Theory of Social Contract)에서 발견했다. 홉스는 근대 과학의 “분해-구성적 방법”을 자신의 정치, 경제적 분석에 적용했다.⁶⁶⁾ 홉스는 먼저 행동이라는 부분적 요소를 통해 개인이라는 전체를 설명했고, 개인이라는 부분적인 요소를 통해 사회라는 전체를 설명했다. 이와 같은 설명

60) 위너, 『사이버네틱스』 (2023), 85쪽.

61) 라투르, 브뤼노, 『우리는 결코 근대인이었던 적이 없다』, 홍철기 옮김, 서울: 갈무리, 2009, 97쪽. 근대의 인간 개념이 성립되고 있었던 시대에는 격렬한 종교 전쟁이 발생했다. 유럽 대륙에서는 구교와 신교의 30년 전쟁이, 영국에서는 청교도 혁명이 발생했다. 그러한 종교 전쟁의 결과로 유럽 대륙에서는 베스트팔렌 조약이 체결되었고, 영국에서는 권리 장전이 발표되었다. 교황을 세속 군주 위에 두고 있는 낡은 질서가 깨지면서, 주권 국가라는 근대의 새로운 정치 질서가 나타나게 됐다. 당시 정치 철학자들이 정립하고자 했던 ‘근대적 인간’은 주권 국가라는 새로운 정치 질서에 부합하는 인간 유형을 뜻한다.

62) 린드버그, 앞의 책, 273쪽.

63) 같은 책, 277쪽.

64) 라투르, 앞의 책, 84-85쪽.

65) 린드버그, 앞의 책, 328쪽.

66) 맥퍼슨, 앞의 책, 35쪽.

을 통해 인간은 "물질의 자기운동적, 자기지향적 체계로 환원"될 수 있다.⁶⁷⁾

홉스의 이론에는 원자론적 세계 이해 방식이 분명하게 나타나고 있다. 뉴턴의 과학은 당시 계몽철학자들에게 "조화, 질서, 그 질서에 적합한 사물 및 세계"를 보여주었다.⁶⁸⁾ 뉴턴의 난해한 수식을 전혀 이해하지 못한 사람이라도, "이성에 근거한 자연상"을 상상하며, "합리성"에 근거한 세계를 건설하기 위해 노력할 수 있었다.⁶⁹⁾ 계몽주의자들은 "객관적 사실로서의 우주 법칙"을 발견했으며, "넓은 유럽의 구조와 제도들이 자연에 반하는 것이기 때문에, 부조리하고 부정하다"고 주장했다.⁷⁰⁾ 헤일스 또한 홉스와 스미스의 정치, 경제적 인간 정의에 나타난 원자론적 세계 이해 방식의 핵심을 다음과 같이 설명하고 있다.

뉴턴이 사물을 점들의 집합으로 간주한 개념은 홉스가 사회를 자율적인 개인들의 집단으로 본 관점이나, 애덤 스미스가 경제를 경쟁하는 소비자들의 집합으로 묘사한 것과 유사하다. 이러한 개념들에서, 전역 시스템을 구성하는 개별 단위들은 일반 법칙에 따라 작동하는 기본적인 점으로 간주된다. 국소에서 전역으로의 전환은 개별 단위들의 집합에 일반 법칙을 적용함으로써 이루어지며, 시간을 통한 운동은 개별 운동을 합산하여 결과적인 움직임을 도출함으로써 성취된다.⁷¹⁾

홉스가 떠올린 근대의 개인은 주변 환경으로부터 독립된 원자와 같은 개인을 의미한다. 원자와 같은 개인은 하늘로부터 부여 받은 힘—정치적 권리 또는 경제적 소유(특히, 노동력)—을 타인에게 자유롭게 양도할 수 있는 존재다.⁷²⁾ 그런데 "모든 인간은 타인에 대한 좀더 많은 힘을 받드시

67) 같은 책, 90쪽.

68) 길리스피, 앞의 책, 189쪽.

69) 같은 책, 194쪽.

70) 같은 책, 188-189쪽.

71) Hayles, "The Cosmic Web", p. 25; p. 218.

72) 맥퍼슨, 앞의 책, 43쪽.

추구"하며, "그런 까닭에 모든 사람들은 타인과의 힘의 경쟁"을 겪게 되고, "타인에 의해 자신의 힘을 끊임없이 침해받게 된다."⁷³⁾ 자유로운 원자의 충돌에 의해 세계가 변화한다는 것이 원자론적 세계 이해라면, 자유로운 개인의 힘의 양도에 의해 사회가 변화한다는 것이 소유적 개인주의(Possessive Individualism) 또는 자유주의적 휴머니즘(liberal humanist)의 세계 해석이다.

홉스가 떠올린 "기계적인" 체계에는 어떠한 "외적 운동원인이나, 권리에 대한 외적 기준"도 필요하지 않다.⁷⁴⁾ 그래서 홉스는 "이성에 근거하는 것"이 "알 수 없는 신"에 의존하는 것보다 "더 도덕적"이라고 주장했다.⁷⁵⁾ 홉스의 분석은 인간의 자유를 옹호하는 것처럼 보인다. 하지만 홉스는 결과적으로는 인간의 자유보다는 신적 질서의 절대적 우선성을 옹호한다. 홉스에 따르면, "인간의 '자유'는 하나님의 전능(全能)과 '자유'에 대한 모순이자 장애"가 될 수 없다.⁷⁶⁾

홉스의 『리바이어던』에서는 자유로운 인간의 시점과 더불어 초월적인 신의 관점이 나타나고 있다.⁷⁷⁾ 홉스 인간의 자유의지를 옹호할 때에는 전자의 시점에서 세계를 설명하지만, 사회 질서의 불변성을 강조할 때에는 후자의 시점으로 되돌아온다. 홉스는 하나로 예정되어 있는 우주를 떠올렸고, 세계의 변화를 이미 예정해 둔 신의 계획을 떠올린다.⁷⁸⁾

"예정론"은 "근대의 불변하는 자연법 개념"의 중요한 개념적 바탕이다.⁷⁹⁾ 홉스는 뉴턴의 가역적 시간 개념에 따라, 구약의 시대까지 시간을 거슬러 올라가 불변하는 자연의 법칙을 발견했다.⁸⁰⁾ 홉스가 발견한 자연스러운 법칙은 "공표될 필요"가 없는데, 그 이유는 누구라도 "자신의 이성

73) 같은 책, 77쪽; 97쪽.

74) 같은 책, 307쪽.

75) 같은 책, 84쪽.

76) 홉스, 토마스, 『리바이어던』, 최공웅·최진원 옮김, 서울: 동서문화사, 2016, 214쪽.

77) 같은 책, 214쪽.

78) 라투르, 앞의 책, 63쪽. 홉스는 종교적 견해 차이로 종교적 내전이 발생하게 되는 상황을 두려워했다. 따라서 홉스는 하나의 지식을 정립하여, 개인의 자유와 사회의 질서라는 양립하기 어려운 진제를 조화시키고자 했다. 종교개혁의 신 개념을 수용하면서도, 가톨릭적 통일성을 재발견하려고 했던 것이다.

79) 린드버그, 앞의 책, 286-287쪽.

80) 홉스, 앞의 책, 396쪽; 112쪽; 168쪽.

에 비추어 법적 확신"을 가질 수 있기 때문이다.⁸¹⁾ 따라서 힘의 양도를 통해 나타난 복잡한 사회적 질서는 창조의 순간부터 예정되었던 자연스러운 법칙이 전개된 결과로 이해할 수 있다. 따라서 시장과 국가의 법칙을 따르는 것은 자연스럽다.

그리고 사회의 규칙을 따르는 것은 개인의 이해관계와도 부합한다. 왜냐하면, 초월적 자유를 갖는 신이 이미 최선의 조화를 이룬 미래를 예정해두었기 때문이다.⁸²⁾ 그렇기에 합리적 이성을 갖는 근대의 개인은 자신의 이해관계와 일치하는 사회의 질서를 따를 필요가 있다.⁸³⁾ 홉스에 따르면, 시장과 국가의 질서에 "복종"하는 것은 자신을 위한 "합리적"인 행위다.⁸⁴⁾

2.3 원자론적 세계관의 붕괴 : 관찰자 개념의 변화

헤일스에 따르면, 20세기에는 (1) 아인슈타인의 상대성 이론, (2) 보어와 하이젠베르크의 양자역학, (3) 괴델의 불완전성 정리를 통해 "세계관 혁명"(a revolution in world view)이 발생했다.⁸⁵⁾ 그러한 관점 변화는 단순히 "물리학 분야에 국한된 변화"가 아니며, "철학, 언어학, 수학, 문학 등 여러 학문 분야"를 포괄하는 총체적 변화를 의미한다.⁸⁶⁾

헤일스는 1984년 발표한 『우주 거미줄』(*The Cosmic Web*)에서 그러한 세계관의 전환 과정을 분석했다. 뉴턴의 원자론의 붕괴 과정을 이해하기 위해서는, 뉴턴 역학이 계속해서 해결하지 못했던 난문제를 먼저 이해할 필요가 있다. 뉴턴은 "하나의 물체가 다른 물체에 부딪힘으로써 오직 충격을 통해서만 다른 물체에 작용한다고 주장"했는데, 그러한 설명은 진공을 가로질러 작용하고 있는 "물체들 사이의 인력"을 설명할 수 없었다.⁸⁷⁾ 뉴턴의 역학은 '에너지'(energy)에 대한 문제를 해결하는 데 큰 도

81) 같은 책, 269쪽.

82) 같은 책, 396쪽.

83) 맥퍼슨, 앞의 책, 84쪽.

84) 같은 책, 315쪽.

85) Hayles, "The Cosmic Web", p. 15.

86) Ibid., p. 15.

87) 바이저, 프레더릭 C, 『낭만주의의 명령: 세계를 낭만화하라』, 김주희 옮김, 서울: 그

움을 주지 못했다. 따라서 뉴턴 이후 "전기와 자기, 화학" 분야에서 새로운 과학 연구가 본격화되었고, "물질의 본질이 부동의 연장(inert extension)이 아니라 능동적 힘(active force)"에 있을 가능성이 제기되었다.⁸⁸⁾

먼저, (1) 아인슈타인의 상대성 이론과 관련된 내용을 살펴보면 다음과 같다. 제임스 클러크 맥스웰(James Clerk Maxwell)은 "장(field)의 개념"을 제시하여, 뉴턴 역학에 바탕을 두고 있는 "시간과 공간에 대한 전통적인 관점을 변화"시켰다.⁸⁹⁾ 맥스웰은 패러데이가 제시했던 물리적 역선 개념을 더욱 추상화시켜 공간을 가득 채우는 수학적 역선을 떠올렸다.⁹⁰⁾ 알버트 아인슈타인(Albert Einstein)은 장의 개념을 활용하는 맥스웰 방정식에 강한 영향을 받았고, 이후 장의 개념을 활용하여 "뉴턴 물리학 특유의 난문제인 원격 작용"에 답할 수 있게 됐다.⁹¹⁾

그때까지 뉴턴의 세계관에서 원자라는 개념은 "고립된 실체"(isolated entities)로 알려져 있었다.⁹²⁾ 맥스웰의 연구를 통해 주변 환경과 철저히 분리된 원자의 개념을 벗어나, "세계를 상호 연결된 상호 작용하는 통일체로 보는 새로운 시각"이 나타나게 됐다.⁹³⁾ 따라서 "원자"(particles)는 독립적으로 존재하는 "실재"(real)로 이해될 수 없게 됐고, 특정한 "장"(field)에 나타난 "입자적 패턴"(particular pattern)의 "일시적 발현"(temporary manifestations)으로 해석할 수 있게 됐다.⁹⁴⁾ 그러한 관점은 불연속적 물질과 연속적인 공간의 관계를 상호 구성적 관계로 바라보게 한다. 따라서 자신을 둘러싼 주변 환경과 철저히 구분된 원자의 개념이 붕괴하게 됐다.

다음으로, (2) 보어의 양자 역학과 관련된 내용을 살펴보면 다음과 같다. 맥스웰은 "통계역학이라는 분야를 창시"한 인물로 알려져 있다.⁹⁵⁾ 그

린비, 2011, 253쪽.

88) 같은 책, 161쪽.

89) Hayles, "The Cosmic Web", p. 44.

90) 길리스피, 앞의 책, 508쪽.

91) 같은 책, 569쪽.

92) Hayles, "The Cosmic Web", p. 47.

93) Ibid., p. 48.

94) Ibid., p. 19.

때까지 과학 이론에 확률 계산을 도입하는 것은 "무능력함을 인정"하는 행위로 알려져 있었다.⁹⁶⁾ 왜냐하면, 확률 계산은 "게임이나 사건에 대해 적용하는 것이 자연스러웠던 해석 양식"으로 알려져 있었기 때문이다.⁹⁷⁾ 하지만 미시 세계에서 어떤 원자의 위치와 운동량을 하나하나 정확하게 파악할 수 없기 때문에, 통계적인 관점에서 기체 분자의 움직임을 연구할 필요가 있었다.

조사이어 윌러드 기브스(Josiah Willard Gibbs)는 "철저한 방식으로 통계학을 물리학" 연구에 적용하여, "확률에 의한 세계"라는 개념을 분명하게 보여준 물리학자다.⁹⁸⁾ 기브스는 하나로 결정된 뉴턴의 우주 개념을 비판한다. 기브스의 통계적 우주의 개념은 이후, 막스 플랑크(Max Planck)의 복사 이론과 닐스 보어(Niels Bohr)의 원자이론, 그리고 베르너 하이젠베르크(Werner Karl Heisenberg)의 양자 역학 연구로 이어지게 된다.⁹⁹⁾ 통계역학에서 양자역학으로 이어지는 물리학 연구를 통해 "뉴턴의 기초가 폐기되거나 수정"될 수 있었다.¹⁰⁰⁾

하이젠베르크의 불확정성 원리(Heigenberg's uncertainty principle)에 따르면 "입자는 공간에 국한된 불연속적인 실체"로 이해되지 않고, 주어진 지점에서 입자의 '존재 경향'을 표현하는 확률" 함수로 해석된다.¹⁰¹⁾ 또한 기존의 관점에 따르면, "물질과 에너지"는 "입자 또는 파동"의 상태로 존재하지만, 불확정성 원리에 따르면 관찰하는 행위 없이, 관찰 대상의 상태는 그 자체로 결정된 상태로 정의할 수 없게 된다. 따라서 뉴턴 역학의 특권적 시점의 '관찰자 개념', '하나로 결정된 세계'의 개념이 붕괴한다. 따라서 언어와 세계 사이의 자연스러운 대응이 불가능하게 된다.

마지막으로, (3) 괴델의 불완전성 정리와 관련된 내용을 살펴보면 다음과 같다. 뉴턴 역학은 객관적인 관찰자의 시점을 가정한다. 뉴턴 이후 "물리적 현상은 결국 기계적인 설명으로 귀결될 것"이라는 믿음을 가졌던 사

95) 길리스피, 앞의 책, 532쪽.

96) 같은 책, 532쪽.

97) 같은 책, 532쪽.

98) 위너, 『인간의 인간적 활용』 (2011), 14쪽.

99) 위너, 『사이버네틱스』 (2023), 92쪽.

100) 위너, 『인간의 인간적 활용』 (2011), 10쪽.

101) Hayles, "The Cosmic Web", p. 50.

람들은 주관성이 제거된 언어를 만들기 위해 노력했다.¹⁰²⁾ 다비드 힐베르트(David Hilbert)의 형식주의 프로그램이 대표적인 사례다.¹⁰³⁾ 힐베르트는 직관과 같은 주관적 요소에 "오염되지 않는 언어"를 통해 수학을 확고한 토대에 올려놓고자 했다.¹⁰⁴⁾ 완전하고, 무모순적인 공리계를 세울 수 있다면, 수학자 개인의 주관성에 따라 달리 해석될 수 있는 "기호의 내용"이 아니라, "정확한 구문 규칙"에 근거를 둔 기계적 절차에 따라 수학적 명제의 진위를 판별할 수 있게 된다.¹⁰⁵⁾

쿠르트 괴델(Kurt Gödel)의 불완전성 정리(incompleteness theorem)는 힐베르트 프로그램의 기대를 무너뜨렸다.¹⁰⁶⁾ 괴델의 증명은 세 단계로 설명할 수 있다. 첫 번째 단계는 "자기 참조"(self-reference)적인 수학적 명제를 떠올리는 것이다.¹⁰⁷⁾ 자기 참조적 문장의 대표적인 사례는 거짓말쟁이 역설(liar paradox)이다. 두 번째 단계는 명제에 숫자를 대응시키는 괴델 부호화(Gödel numbering)의 방법을 사용하는 것이다.¹⁰⁸⁾ "G의 증명은 존재하지 않는다"라는 명제인 G를 괴델 부호화를 통해 숫자 g로 바꾸게 될 경우, 자기 참조의 역설이 발생하게 되면서, "참이지만 증명할 수 없는 명제"가 나타나 "순환 추론"이 발생하게 된다.¹⁰⁹⁾

모든 형식적 체계 내부에 참인지, 거짓인지 결정 불가능한 명제가 반드시 존재한다. 다시 말해, 인간이 만들어 낸 논리적 체계는 외부의 참조 없이 내부의 규칙만으로 완전성을 증명할 수 없다. 괴델의 불완전성 정리는 "전체가 항상 부분의 합으로 적절하게 정의될 수 있다"라고 생각하는 원자론적 세계 이해의 한계를 분명하게 드러낸다.¹¹⁰⁾

102) Ibid., p. 37.

103) Ibid., p. 32.

104) Ibid., p. 33.

105) Ibid., p. 33.

106) 힐베르트 프로그램과 괴델의 불완전성 정리에 대한 더 자세한 정보를 원한다면, 아래 참고문헌을 참조하길 바람. (호프스태터, 더글라스 R, 『괴델, 에셔 바흐: 영원한 황금 노끈』, 박여성; 안병서 [공] 옮김, 서울: 까치, 2017. 598-617쪽.)

107) Hayles, "The Cosmic Web", p. 36.

108) Ibid., p. 34.

109) Ibid., p. 35.

110) Ibid., p. 32. 헤일스는 전체를 부분의 합으로 정의하는 원자론적 세계관에서 설명할 수 없는 명제의 사례로 게오르크 칸토어(Georg Cantor)의 연속체 가설(Continuum Hypothesis)을 예로 들고 있다. 원소의 개수가 n 개인 집합의 부분집합의 개수는 2^n 개

"데카르트적 이분법"과 "뉴턴 역학의 가정"에 따르면, 관찰자는 자연스럽게 관찰의 "프레임 외부"에 위치한 존재로 가정된다.¹¹¹⁾ 자신이 관찰하고 있는 '전체'를 관찰하기 위해서는 관찰자는 반드시 자신이 관찰하고 있는 '전체'에 포함되지 않는 프레임 바깥의 위치해야 한다. "그런 특권적 위치의 관찰자는 어떻게 관찰될 수 있는가?"라는 질문을 던지게 될 경우, 복잡한 자기 참조성의 문제가 나타나게 된다.

괴델은 불완전성 정리를 통해, "자기 참조성의 문제에서 자유로운 언어를 만드는 것이 불가능"하다는 사실을 증명했다.¹¹²⁾ 자신이 수행하는 관찰의 프레임 바깥에 존재하는 외부적, 객관적, 절대적 관찰자에게도 괴델의 불완전성 정리의 결론이 적용된다. 따라서 괴델의 불완전성 정리는 관찰자의 위치를 관찰의 프레임 바깥에 위치시키는 객관주의 관점의 한계를 지적함과 동시에, 부분의 합을 통해 완전한 전체를 파악하려고 했던 원자론적 이상의 한계를 지적한다.¹¹³⁾

3인칭의 객관적 시점을 가정할 수 없게 되면, 근대적 인간 개념에는 어떤 변화가 발생하게 되는가? 해러웨이는 1988년 발표한 「상황적 지식」(Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective)에서 '신의 속임수'(god's trick)라는 개념을 소개했다. 해러웨이는 객관적 시점을 떠올리는 행위가 권력의 문제를 함축하고 있다는 사실을 지적했다.¹¹⁴⁾

앞서 살펴보았던 바와 같이, 근대 사상가들은 근대적 세계관을 구축하는 과정에서 "주인의 관점이자, 대문자 인간, 유일신의 관점"인 3인칭의

다. 그렇다면, 원소의 집합이 \aleph (알레프)인 무한집합의 부분집합 개수는 2^{\aleph} 일 것이다. 칸토어는 대각선 논법(diagonal argument)을 통해 무한 집합에도 크기의 차이가 있음을 보여주었다. 자연수, 정수, 유리수의 집합의 수는 \aleph_0 (알레프 널)이고, 실수의 집합의 수는 \aleph_1 (알레프 원)이고, 2^{\aleph_0} 이다. 이와 같은 발견 이후, 칸토어는 $\aleph_{n+1} = 2^{\aleph_n}$ 이라는 연속체 가설을 세웠다. 칸토어는 자신의 부분집합까지도 전부 포함하는 절대적 무한(absolute infinite)의 개념을 떠올렸다. 이는 자기 참조의 역설을 보여주는 대표적 사례다. 칸토어의 대각선 논법과 초한수에 대한 자세한 정보를 원한다면, 아래 참고 문헌을 참조하길 바람. (호프스태터, 앞의 책, 573-577쪽.)

111) Hayles, "The Cosmic Web", p. 42.

112) Ibid., p. 41.

113) Ibid., p. 37.

114) 해러웨이, 앞의 책, 348쪽.

객관적 시점을 도입시켰다.¹¹⁵⁾ 객관적인 시점은 현실에 존재하는 어떤 사람의 시점도 아니기 때문에, 자연스럽게 모든 사람들의 보편적이고, 객관적이며, 절대적인 관점이 될 수 있었다. 그런데 해러웨이에 따르면, "어떤 내부자의 시점도 특권"을 가질 수 없다.¹¹⁶⁾ 왜냐하면, "지식의 안과 밖을 나누는 모든 형태의 경계선 긋기"는 현실에 존재하는 누군가의 관점을 반드시 포함할 수밖에 없기 때문이다.¹¹⁷⁾

미국의 철학자 돈 아이디(Don Ihde)는 『테크놀로지의 몸』(Bodies in Technology)에서 '신의 속임수' 개념을 동원하여, 3인칭의 객관적 관찰을 성립하게 하는 특권적 관찰자의 특징을 다음과 같이 설명했다.

근대 초기에 만들어진 신의 속임수, 즉 세계 위에 올라탄 채 내려다보는 이상적인 관찰자의 비관점적 관점(Perspectival perspective)이 있다. 신은 내려다보고 있으나 신이기 때문에 그가 바라보는 것은 관점적이지 않은 것으로 여겨진다. 이에 관한 수 세기에 걸친 논쟁을 지루하게 이어나갈 생각은 없지만, 이러한 지식의 그림을 해체할 간단한 존재적인 현상학적 트릭 하나를 끌어내려 한다. 데카르트가 지식에 대한 주장을 할 때 데카르트는 어디에 있는가? 대답은 카메라 바깥, 즉 안과 바깥 모두에서 바라보고 있다는 것이다. 데카르트 자신이 신의 속임수의 '비밀'이며, 대응하는지 아닌지 '볼' 수 있는 말 없는 특권의 위치에 있다는 점에서 그렇다.¹¹⁸⁾

그러한 생각은 '인간'과 '인간이 아닌 것'을 구분하는 경계 작업에도 확장되어 적용될 수 있다. 근대 사상가들은 새로운 시대의 인간 주체성을 정의하기 위해 프레임 바깥의 특권적 관찰자를 가정했다. 하지만 특권적 관찰의 개념을 부정하게 된다면, "이론과 관찰, 설명과 현실 사이의 명확한 연결을 확립할 수 있는 총체적인 이론"을 기대할 수 없게 된다.¹¹⁹⁾ 인

115) 같은 책, 350쪽.

116) 같은 책, 331쪽.

117) 같은 책, 331쪽.

118) 아이디, 돈, 『테크놀로지의 몸』, 이희은 옮김, 서울: 텍스트, 2013. 144쪽.

간에 대한 보편타당한 정의 또한 설득력을 상실하게 된다.

자유주의적 휴머니즘 주체는 하나로 통합된 의식을 갖고, 사회와 철저히 구분되는 개인으로 존재하며, 자신의 행동을 스스로 조절할 수 있는 자율적 의지를 갖는 존재로 가정된다. 앞서 살펴보았던 바와 같이, 근대적 인간 개념은 뉴턴의 원자의 개념과 대응된다. 원자는 더는 쪼갤 수 없는 물질의 최소 단위이고, 주변 공간과 철저히 구분된 물질이며, 다른 원자와의 충돌을 통해 자유롭게 움직일 수 있는 존재로 가정된다.

"상대성 이론, 양자역학, 수학의 기초, 특히 괴델의 정리"와 같은 과학 이론들을 통해, 장(Field) 개념의 상호 관계성에 주목하며, 원자 개념을 재해석할 수 있게 됐다.¹²⁰⁾ 원자 개념에 상응하는 근대적 인간 개념에도 변화가 나타나게 됐다. 다음 장에서는 20세기 초반의 과학이론과 개념적으로 연결된 포스트모더니즘의 반인간주의 주체성과 카오스 이론의 '질서정연한 무질서' 개념에 바탕을 두고 있는 포스트휴먼 주체성의 차이를 살펴볼 것이다.

제3장 사이버네틱스 과학의 이론적 배경 : 질서정연한 무질서 개념

헤일스는 1990년 『혼돈의 경계』(*Chaos Bound*)를 발표했다.¹²¹⁾ 이 책은 20세기 초반에 발생한 세계관 혁명을 분석한 『우주 거미줄』(*The Cosmic Web*)의 "후속편"으로 카오스 이론(*Chaos theory*)이라는 새로운 과학을 분석 대상으로 삼고 있다.¹²²⁾ 헤일스의 설명에 따르면, 20세기 중반에 "인간 과학 전반에 걸쳐 중대한 지적 전환"이 발생했다.¹²³⁾

서양의 지적 전통에서 혼돈(*Chaos*)은 타자로 정의되었다.¹²⁴⁾ 혼돈은

119) Hayles, *"The Cosmic Web"*, p. xii.

120) *Ibid.*, p. xii.

121) Hayles, *"Chaos bound"*, pp. 27-28. 헤일스의 설명에 따르면, 경계(*Bound*) 개념이 함축하고 있는 의미는 다음과 같다. 첫째로, "한계선 또는 경계"(a limit line or boundary)를 의미하고, 둘째로, "감금 또는 속박"(confinement or bondage)을 의미하며, 셋째로, "결심과 결단"(resolve and determination)을 의미한다.

122) *Ibid.*, p. xiii.

123) *Ibid.*, p. 2.

일반적으로 "형성되지 않은 것"(the unformed), "생각되지 않은 것"(the unthought), "채워지지 않은 것"(the unfilled), "질서가 없는 것"(the unordered)과 같은 부정적 의미를 함축하는 개념이었다.¹²⁵⁾ 사디 카르노(Sadi Carnot)와 루돌프 클라우지우스(Rudolf Clausius)와 같은 물리학자들에 의해 열역학 제2법칙(second law of thermodynamics)이 공식화되는 과정에서 "질서와 혼돈 사이의 대립적 관계"는 더욱 강화되었다.¹²⁶⁾ 열역학의 엔트로피(entropy) 개념은 우주의 엔트로피가 최대 상태가 된 열사(heat death)라는 비관적인 시나리오를 떠올리게 했다.¹²⁷⁾ 헤일스에 따르면, 엔트로피라는 개념은 "임의성, 소멸, 죽음"과 관련된 부정적 의미를 가지고 있었다.¹²⁸⁾

전통적 세계 해석에서 무질서에는 "일탈"이라는 부정적인 의미가 따라 붙지만, 20세기 중반의 카오스 이론의 패러다임에서는 무질서의 "가능성"을 더욱 주목한다.¹²⁹⁾ 헤일스에 따르면, 20세기 중반 이후 과학의 패러다임은 "질서정연한 무질서"(orderly disorder)다.¹³⁰⁾ 새로운 패러다임에서 질서와 엔트로피는 이분법적 대립 관계가 아니라, 상호 의존적이고, 연속적인 "선행 조건이자 동반자"(precursor and partner)의 관계로 해석된다.¹³¹⁾

클로드 새넨(Claude Elwood Shannon)은 정보와 엔트로피의 개념을 이전과 다른 방식으로 해석한 과학자다. 그는 "정보와 엔트로피"를 "반대가 아니라 동일"한 것으로 규정했다.¹³²⁾ 헤일스는 그러한 관점의 전환을 "새넨의 선택"(Shannon's Choice)라고 부른다.¹³³⁾ 새넨의 선택이 갖는 의미를 이해하기 위해서는 먼저, 맥스웰의 악마(Maxwell's demon)라는 사고 실험을 이해할 필요가 있다. 새넨이 고안한 새로운 정보 개념은 맥스웰의

124) Ibid., p. 173.

125) Ibid., p. 19.

126) Ibid., p. 21.

127) Ibid., p. 21.

128) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 189쪽.

129) Hayles, "*Chaos bound*", p. xii.

130) Ibid., p. xiii.

131) Ibid., p. 9.

132) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 190쪽.

133) Hayles, "*Chaos bound*", p. 32.

악마 사고 실험을 재해석 하는 과정에서 성립한 것이기 때문이다.¹³⁴⁾

3.1 새년의 디지털 정보 이론 : 정보와 에너지 개념의 재해석

맥스웰의 악마는 모든 기체 분자의 움직임을 파악할 수 있는 상상의 존재다. 맥스웰의 악마는 중간에 칸막이가 있는 상자 속을 관찰한다. 악마는 적절하게 칸막이를 열고 닫으며 기체 분자를 통과시킬 수 있다. 공기 중에 존재하는 기체 분자의 속도는 각각 다르다. 그런데 맥스웰의 악마가 칸막이를 열어, 빠른 기체의 분자만을 반대편으로 보내게 된다면, 칸막이를 기준으로 한쪽에는 빠른 기체 분자가 모이게 되고, 반대쪽에는 느린 기체 분자가 모이게 된다. 빠른 기체 분자가 모인 상자의 온도는 높아지고, 느린 기체 분자들이 모인 상자의 온도는 낮아지게 된다. 맥스웰의 악마는 열역학 제2법칙을 반증하는 사고 실험이다.¹³⁵⁾

기존의 물리학 연구는 관찰자와 관찰 대상의 엄격한 분리를 가정하고 있었다. 관찰은 단순히 "정보를 얻기 위한" 과정이었고, 관찰 행위는 "에너지"와 무관한 것으로 알려져 있었다.¹³⁶⁾ 그런데 하이젠베르크의 불확정성 원리(Heisenberg's uncertainty principle)에 따르면, 개별 입자의 위치나 운동량을 관찰하는 과정은 반드시 "에너지를 포함"하게 된다.¹³⁷⁾ 빛과 입자가 전혀 닿지 않고서는 관찰이 성립할 수 없기 때문에, 도깨비의 관찰에도 "역학적 운동"이 포함되어 있다고 해석할 수 있는 것이다.¹³⁸⁾

새년은 맥스웰의 도깨비가 정보를 얻기 위해서는 "음의 엔트로피"를 얻어야 한다고 해석했다.¹³⁹⁾ 이후 새년은 『커뮤니케이션의 수학적 이론』에서 정보를 "비트"(bit)라고 불리는 수학적 엔트로피 함수로 정의했

134) Ibid., p. 48.

135) Ibid., p. 43. 쉽게 설명하자면, 뜨거운 공기와 차가운 공기가 섞여 미지근한 공기가 되는 것은 자연스러운 변화다. 하지만 미지근한 공기가 갑자기 뜨거운 공기와 차가운 공기로 자연스럽게 분리되는 경우는 없다. 고립된 계(isolated system)에서는 무질서도(entropy)가 증가하는 방향으로만 변화가 발생한다는 것이다.

136) 위너, 『인간의 인간적 활용』(2011), 38쪽.

137) 위너, 『사이버네틱스』(2023), 119쪽.

138) 위너, 『인간의 인간적 활용』(2011), 38-39쪽.

139) 위너, 『사이버네틱스』(2023), 119쪽.

다.¹⁴⁰⁾ 새넨은 정보를 "햇빛처럼 무게가 없는 수학적 양"으로 환원시켰다.¹⁴¹⁾ 그렇게 되면, 정보는 "의미나 형식을 잃지 않고 서로 다른 토대를 옮겨 다닐 수 있는, 신체가 없는 일종의 유동체"가 될 수 있다.¹⁴²⁾ 새넨의 정보 개념을 통해 신체화된 차이에 영향을 받지 않는 탈신체화된 정보, 맥락에 따른 변형에 영향을 받지 않는 탈맥락화된 정보의 개념이 등장했다.¹⁴³⁾

새넨의 선택을 통해 그간 분리된 영역으로 간주되었던 "통계 열역학과 정보 이론이 통합"될 수 있었다.¹⁴⁴⁾ 그때까지 에너지의 문제에 제한되었던 열역학적 엔트로피의 의미는 맥스웰의 악마에 대한 새넨의 재해석을 통해 정보 이론의 영역까지 확장될 수 있었다.¹⁴⁵⁾ 헤일스에 따르면, "맥스웰의 악마"는 "엔트로피와 정보 사이의 관계가 성립되는 중계 지점"이 되었다.¹⁴⁶⁾ 이제 세계의 변화를 에너지-정보의 흐름으로 해석할 수 있게 됐다.

새넨의 재해석을 통해 "카오스 이론의 새로운 패러다임으로 진입할 수 있는 통로"가 열리게 됐다.¹⁴⁷⁾ 그때까지 부정적인 의미로 해석되었던 엔트로피 개념에 "복잡성과 새로운 삶을 증대시키는 긍정적 의미"가 부여되었다.¹⁴⁸⁾ 새넨의 디지털 정보 이론을 통해, "우주를 열역학적 죽음으로 몰아가는 열기관이 아닌 시스템을 자기 조직으로 몰고 가는 열역학적 기관

140) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 49쪽. "클로드 새넨의 이론에서 정보는 차원도 없고, 물질성도 없고, 의미와 필수적인 관계를 이루지도 않는 확률 함수로 정의된다. 정보는 현존이 아니라 패턴이다."

141) 같은 책, 114-115쪽.

142) 같은 책, 14쪽.

143) 같은 책, 115쪽. 당시에는 MRI와 같은 측정 기술이 존재하지 않았기 때문에, 신체화된 정보를 측정할 방법이 없었다. 또한 정보와 맥락 사이의 복잡한 상호 변형을 다루는 방법도 크게 주목받지 못하고 있는 상황이었다. 도널드 매케이(Donald MacCrimmon MacKay)는 신체화와 맥락화의 복잡성을 주목했던 정보 이론가였다. 하지만 매케이는 정보의 측정과 정량화와 관련된 문제를 극복하지 못했기 때문에, 새넨의 정보 이론에 정보 이론의 주도권을 내주었다. 새넨은 정보에 "그것이 무엇인가"라는 질문을 던졌고, 매케이는 "그것이 무엇을 하는가"라는 질문을 던졌다. 첫 번째 사이버네틱스의 시기에 새넨의 정보 개념은 매케이의 정보 이론에 대해 승리를 거뒀다.

144) 같은 책, 187쪽

145) 같은 책, 188쪽.

146) 같은 책, 189쪽.

147) Hayles, "*Chaos bound*", p. 58.

148) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 191쪽.

으로 다시 정립"될 수 있었다.¹⁴⁹⁾ 헤일스는 카오스 이론의 새로운 패러다임이 불러온 본질적인 관점의 변화를 다음과 같이 설명한다.

본질적인 변화는 혼돈을 질서를 가능하게 하는 것으로 보는 데 있다. 생명은 엔트로피 생성이 풍부한 비평형 소산 과정(dissipative processes, 에너지가 소멸하거나 흩어지는 과정) 때문에 발생하는 것이지, 그것에도 불구하고 발생하는 것이 아니다. 혼돈은 생명의 무덤이 아니라, 생명의 자궁이다.¹⁵⁰⁾

헤일스에 따르면, 혼돈은 "심층 구조"(deep structure)를 갖는다.¹⁵¹⁾ 이러한 심층 구조의 대표적인 사례는 인간의 무의식이다. 인간의 사고 활동은 두뇌 신경계의 전기화학적 자극의 발생을 통해 나타난다. 모든 개별 뉴런들의 상호작용 속에서 질서를 발견하기는 어렵다. 그러한 혼돈, 무질서, 복잡성에 토대를 두고 인간의 의식이 창발(emergence)된다.¹⁵²⁾ 질서정연한 무질서(orderly disorder)를 보여주는 또 다른 사례로는 컴퓨터 공학의 "기계어의 층위"와 "자연어의 층위"가 있다.¹⁵³⁾ 이진수로 표현된 복잡한 기계어의 조합은 그 자체로 고유한 "의미" 또는 "지시대상"을 갖지 않는다.¹⁵⁴⁾

20세기 중후반 사이버네틱스 과학은 "혼돈 속에서 질서가 나타난다"는 20세기 중반 카오스 과학의 '질서정연한 무질서' 패러다임의 연장선에 있다.¹⁵⁵⁾ 세상의 변화를 정보-에너지의 흐름으로 이해할 수 있게 되면서, 무질서에서 나타나는 질서정연한 정보 패턴에 주목을 하게 됐다.¹⁵⁶⁾ 엔트로

149) 같은 책, 190쪽.

150) Hayles, "*Chaos bound*", p. 100.

151) Ibid., p. 152.

152) 호프스테터, 앞의 책, 787-789쪽.

153) 같은 책, 398-399쪽.

154) 키틀러, 프리드리히 A, 『광학적 미디어: 1999년 베를린 강의』, 윤원화 옮김, 서울: 현실문화연구, 2011. 53쪽; 72쪽.

155) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 167쪽.

156) 같은 책, 187쪽.

피의 흐름을 거스르는 것처럼 보이는 생명 현상은 '질서정연한 무질서'의 대표적인 사례다. 세계를 바라보는 관점에 근본적인 변화가 발생했기 때문에, 인간을 바라보는 관점에도 근본적인 변화가 나타나게 됐다. 신체 경계를 기준으로 주변 환경과 철저히 구분되는 자유주의적 휴머니즘 주체의 개념에도 위기가 나타나게 됐다.

3.2 새년의 디지털 회로 이론 : 인간-컴퓨터 동일화 은유

사이버네틱스 과학의 전개 과정에서 '인간-컴퓨터 동일화 은유'는 중요한 역할을 담당했다.¹⁵⁷⁾ 그런데 인간-컴퓨터 은유는 역사적으로 자연스러운 생각이 아니었다. 이러한 은유가 자연스럽게 받아들여지게 된 과정을 이해하기 위해서는 괴델 이후의 수리 논리학 분야의 발전 과정을 주목할 필요가 있다.¹⁵⁸⁾ 괴델과 튜링의 아이디어를 반영하고 있는 새년의 디지털 회로 이론은 컴퓨터 은유의 등장 과정에 결정적인 영향을 미쳤다.

괴델의 불완전성 정리가 수학적 형식 체계의 한계를 보여준다면, 앨런 튜링(Alan Mathison Turing)의 정지 문제(halting problem)는 알고리즘의 계산 가능성(Computability)의 한계를 보여준다. 튜링은 정지 문제를 해결하는 과정에서 튜링 머신(Turing Machine)이라는 추상적 기계 장치를 고안했다.¹⁵⁹⁾ 튜링에 따르면, "모든 튜링기계는 마음의 특정한 능력을 모방할 수 있고, 보편 튜링기계는 모든 특정한 튜링기계를 모방"할 수 있다.¹⁶⁰⁾ 보편 튜링 머신(Universal Turing Machine)에 대한 튜링의 아이디

157) 뒤피, 장 피에르, 『마음은 어떻게 기계가 되었나: 인지과학의 기원 또는 사이버네틱스』, 배문정 옮김, 서울: 지식공작소, 2023, 173-177쪽.

158) 같은 책, 133-138쪽. 초기 사이버네틱스 연구자들은 괴델의 불완전성 정리 이후 수리 논리학의 발전의 영향권 아래에서 성장했다. 위너는 어린 시절 1906년 "무지의 이론"(Theory of ignorance)이라는 논문을 통해 "괴델의 불완전성 정리와 거의 유사한 증명을 제시"한 바 있다. 위너는 또 다른 수리 논리학자 버트런드 러셀(Bertrand Arthur William Russell)의 『수학 원리』(Principia mathematica)에 심취했으며, 인간의 보편적 인식 능력을 수리 논리적 메커니즘을 통해 규명하려고 했다. 컴퓨터의 논리적 구조를 정립한 존 폰 노이만(John von Neumann)은 힐베르트의 제자이며, 괴델의 불완전성 정리가 의미하는 바를 가장 빨리 알아챈 인물로 알려져 있다.

159) 계산 가능성, 정지 문제, 튜링 머신에 대한 더 자세한 설명은 아래 참고 문헌을 참고 하길 바람. (호프스태터, 앞의 책, 577-586쪽.)

160) 뒤피, 앞의 책, 121-122쪽.

어는 당시 과학자들에게 큰 충격을 주었다. 튜링의 해석에는 "기계가 생성할 수 있는 것은 기계적인 것을 넘어서다"는 결론이 함축되어 있었기 때문이다.¹⁶¹⁾

새년의 디지털 회로 이론에는 그와 같은 수리 논리학 분야의 발전이 반영되어 있다. 새년은 1937년 디지털 논리 회로의 기초를 세운 "계전기 와 스위치로 이루어진 기호의 회로학적 분석"(A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits)이라는 논문을 발표했다. 이 논문에서 새년은 불 논리(Boolean expression)를 적용하여, 스위치를 켜고 끄는 과정을 통해, 기계 또한 논리 연산을 수행할 수 있음을 보였다.

새년의 논문에는 명제와 수를 대응시키는 피델 부호화의 아이디어, 마음의 상태를 모방하는 튜링 기계의 아이디어를 포함하고 있다. 인공지능 기술이 발전한 현대 사회에서는 "기계도 논리적 판단을 내릴 수 있다"라는 생각이 상식처럼 받아들여지고 있지만, 새년이 활동하던 시기에는 논리적 판단은 인간의 고유한 사고 능력으로 알려져 있었다. 장 피에르 뒤피(Jean Pierre Dupuy)는 새년의 디지털 논리 회로 이론이 갖는 의의를 다음과 같이 평가했다.

'불식(Boolean) 연산', 즉 명제의 논리연산이 전자회로의 형태로 물질화되고, 스위치의 개폐를 통해 전달될 수 있다는 생각은 오늘날 컴퓨터 세상에 살고 있는 우리에게는 매우 친숙한 발상이다. 이 발견이 당시 그 생각을 접했던 사람들에게 던진 지적 충격이 얼마나 대단했을지는 상상하기도 어렵다. 허버트 사이먼은 자신의 지적 이력에서 그 순간이 결정적이었다고 말한다. 오늘날 논리적 사고의 원천인 뇌가 디지털 컴퓨터에 비교된다는 것에 놀랄 사람은 아무도 없다. 게다가 컴퓨터를 '전자 뇌'라고 불렀던 시기가 있었다. 이 전설은 사이버네틱스가 이 이중 은유를 만든 장본인이라는 것을 말해 준다.¹⁶²⁾

161) 같은 책, 115쪽.

162) 같은 책, 173-174쪽.

새년의 정보 개념을 인간의 사고 과정에도 적용할 수 있다면, 기계적 방법에 따라 인간의 두뇌를 제어할 수 있다는 생각이 나타나게 됐다. 워런 매컬러(Warren Sturgis McCulloch)와 월터 피츠(Walter Harry Pitts)의 인공 신경망 이론이 대표적인 사례다. 그들은 두뇌의 뉴런을 "입력"과 "출력", 그리고 "내부상태"를 갖는 논리 연산자로 규정했다.¹⁶³⁾ 이때, 피츠는 "신경망에 대한 몇 가지 중요한 정리를 수학적으로 증명"했는데, "특히 신경 회로망이 튜링 기계로 계산할 수 있는 어떤 숫자든(즉, 어떤 명제든) 계산할 수 있음을 입증"했다.¹⁶⁴⁾ 그와 같은 해석은 인간의 두뇌를 '튜링 머신'의 관점에서 해석한 결과물이다.¹⁶⁵⁾ 두 사람은 인간 두뇌까지도 "이진 코드를 처리하는 생물학적 기능"을 가진 정보처리 기계의 관점으로 바라본 것이다.¹⁶⁶⁾

3.3 부유하는 기표와 명멸하는 기표 : 포스트모던과 포스트휴먼

20세기 이후 인간 경험의 자연스러운 요소들은 탈자연화(denatured)되었다.¹⁶⁷⁾ "인간 경험의 본질적이고 변하지 않는 요소"로 알려져 있었던 객관적 사실들이 "자연적 사실이 아니라 사회적 구성물이라는 것"을 알게 되었다.¹⁶⁸⁾ 헤일스는 이와 같은 인간 경험의 탈자연화 과정을 "문화적 포스트휴머니즘"이라고 부른다.¹⁶⁹⁾ "양자역학, 괴델의 정리, 비가역 열역학, 프랙탈 기하학"과 같은 "새로운 종류의 과학"이 인간 경험의 탈자연화 과정에 결정적인 영향을 주었다.¹⁷⁰⁾

인간 경험의 본질적 요소들이 탈자연화될 때, 그것들은 단

163) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 117쪽.

164) 같은 책, 118쪽.

165) 같은 책, 118쪽.

166) 같은 책, 115쪽.

167) Hayles, "*Chaos bound*", p. 265.

168) Ibid., p. 265.

169) Ibid., p. 265.

170) Ibid., p. 288.

순히 구성물을 드러나는 것에 그치지 않는다. 경험의 근원적 원천으로 서 있는 인간 주체도 해체된 뒤 다시 구성되며, 이는 인간 존재의 의미를 근본적으로 변화시킨다. 포스트모던은 포스트휴먼을 예견하며 암시한다.¹⁷¹⁾

헤일스는 1990년 발표했던 『혼돈의 경계』(*Chaos bound*)에서 포스트휴먼의 존재를 예견했다. 헤일스에 따르면, 인간 경험의 탈자연화 과정은 선행하는 세 단계의 물결 이후에 나타난다. 언어의 탈자연화, 맥락의 탈자연화, 시간의 탈자연화라는 세 단계의 물결은 '포스트모더니즘'에 속한 것이다. 세 단계의 물결이 지나가게 되면, 인간의 탈자연화라는 네 번째 단계의 물결이 밀려온다. 헤일스는 포스트휴머니즘을 포스트모더니즘의 연속선에 두었지만, 포스트휴머니즘을 포스트모더니즘과 분명하게 구분되는 사상으로 이해하고 있었다. 따라서 포스트모더니즘과 구분되는 포스트휴머니즘의 특징을 분명하게 이해하기 위해서는 먼저, 포스트모더니즘에 속한 세 단계의 물결을 자세히 분석할 필요가 있다.

첫 번째 단계에서는 언어의 탈자연화가 발생한다. 언어와 실제 대상 사이의 자연스러운 대응, 기표와 기의 사이의 자연스러운 대응이 부정된다. 괴델의 불완전성 정리는 주관성 또는 직관에 의존하지 않는 객관적이고 완전한 형식 체계의 불가능성을 선언했다.¹⁷²⁾ 소쉬르의 언어학은 기표(signifier)와 기의(signified) 사이의 자연스러운 대응을 부정했다. 기의는 그 자체로 존재하는 자연스러운 결과가 아니라, 기표들의 관계적 차이에 의해 "구성"된다는 것이다.¹⁷³⁾

두 번째 단계에서는 맥락의 탈자연화가 발생한다. 두 번째 단계의 핵심은 "텍스트와 컨텍스트"를 구분할 수 없게 되는 것이다.¹⁷⁴⁾ 헤일스에 따르면, "맥락이 주어진 것이 아니라 구성된 것"으로 인식되기 시작되었고, "누가 어떤 목적으로 어떤 맥락을 통제하는지"가 더욱 중요한 물음이 되었다.¹⁷⁵⁾ 인간의 보편타당한 "의미"를 정하는 "안정적인 맥락"이 사라지게

171) Ibid., p. 266.

172) Ibid., p. 267.

173) Ibid., p. 267

174) Ibid., p. 269.

되면서, 진짜 인간이라는 "원본"(original)과 "사본"(copy)의 구분이 불가능해진다.¹⁷⁶⁾ 헤일스는 "맥락 없는 맥락"(context-of-no-context)을 "새로운 형태의 공간"의 핵심적인 특징으로 해석했다.¹⁷⁷⁾

세 번째 단계에서는 시간의 탈자연화가 발생한다. 세 번째 단계의 핵심은 시간을 "연속적인 흐름"으로 간주할 수 없게 되는 것이다.¹⁷⁸⁾ 헤일스에 따르면, "단절된 현재의 순간들 속에서 살아가는" 불연속적 시간관으로 전환됨에 따라, "역사"를 가질 수 없게 됐다.¹⁷⁹⁾ 이러한 변화에 따라 인간 존재를 영원하거나, 보편불변하는 것으로 볼 수 없게 된다.

포스트모더니즘은 언어, 시간, 공간 개념 등을 총체적으로 변화시켰다. 이러한 변화에 따라, 공간적으로는 원본과 사본을 구분할 수 없는 "시물라크라"(simulacra)가 되었고, 시간적으로는 불변하는 역사를 갖지 못하는 "임시적인"(provisional) 존재가 되었다.¹⁸⁰⁾ 이러한 변화에 따라 인간에 대한 전통적인 이해는 상당 부분 수정될 수밖에 없다. 그런데 헤일스는 "거의 모든 포스트모더니즘의 핵심"에 "인간을 파괴하는 충동"이 있음을 지적했다.¹⁸¹⁾

헤일스는 "포스트모더니즘의 논리는 필연적으로 제4의 물결, 즉 인간의 탈자연화로 이어지게 된다"라고 주장하면서 포스트모더니즘과 구분되는 포스트휴머니즘의 출현을 예상했다.¹⁸²⁾ 하지만 헤일스는 "사이보그" 개념을 포스트모던을 벗어나지 못한 주체성의 사례로 비판하면서도, 포스트모던과 구분되는 포스트휴먼의 특징을 분명하게 제시하지 못했다.¹⁸³⁾

헤일스는 1999년 뒤에 발표한 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』에서 사이보그 주체성과 구분되는 포스트휴먼 주체성의 분명한 기준을 제시했다. 자크 라캉(Jacques Lacan)의 부유하는 기표(floating

175) Ibid., pp. 273-274.

176) Ibid., p. 276.

177) Ibid., p. 276.

178) Ibid., p. 279.

179) Ibid., p. 282.

180) Ibid., p. 282.

181) Ibid., p. 284.

182) Ibid., p. 282.

183) Ibid., p. 284.

sighifier) 개념과 명멸하는 기표(Flickering Signifiers) 개념은 포스트모더니즘과 포스트휴머니즘을 구분하는 중요한 기준점이 된다.

해러웨이에 따르면, "사이보그는 부유하는 기표(floating sighifier)"를 통해 정의된 신체 개념이다.¹⁸⁴⁾ 20세기 초반 소쉬르는 "의의가 그 자체로 존재하는 것"이 아니며, "기표들의 관계적 차이"에 의해 "생산"되는 것이라고 주장했다.¹⁸⁵⁾ 라캉은 "기표와 의의의 일대일 대응을 부정"하는 소쉬르의 개념을 이어받아, "부유하는 기표"의 개념을 제시했다.¹⁸⁶⁾ 라캉에 따르면 의의는 "기표의 망 아래에서 부유하는 파악할 수 없는 흐름"으로 규정된다.¹⁸⁷⁾

부유하는 기표는 "기표들 사이의 안정적인 대응의 부재"와 더불어, "물 자체로서의 의의의 부재"라는 "이중으로 강화된 부재"를 함축하고 있다.¹⁸⁸⁾ "기표의 망"에서 발생하는 "끊임없는 미끄러짐과 위치 바꾸기"에 의해 "고정된 의미"를 세울 수 없게 되었기 때문에, 인간을 정의하는 보편타당한 주체성의 기준을 제시할 수 없다는 것이다.¹⁸⁹⁾ 라캉의 거울 단계 개념은 "원초적 대상으로부터의 소외"에 바탕을 둔 "부재"를 통한 주체성 정의의 과정을 보여준다.¹⁹⁰⁾ 따라서 사이보그의 개념 또한 그렇다. "인간과 동물", "유기체와 기계", "물질과 비물질"의 분명한 경계가 사라졌기 때문에, 기준의 부재에 바탕을 둔 주체성 정의가 가능하게 된 것이다.¹⁹¹⁾

헤일스는 "명멸하는 기표"의 개념을 제안했다.¹⁹²⁾ 명멸하는 기표 개념은 부유하는 기표 개념과 상당한 유사성을 갖는다. 명멸하는 기표는 기표와 의의의 자연스러운 대응 가능성을 인정하지 않고, 그 자체로 존재하는 의의를 가정하지도 않는다. 그런데 두 개념 사이에는 주목해서 보아야 하

184) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 279쪽.

185) 같은 책, 72쪽.

186) 같은 책, 71쪽.

187) 같은 책, 72쪽.

188) 같은 책, 72쪽.

189) 같은 책, 72쪽.

190) Hayles, N. K., "Designs on the Body: Norbert Wiener, Cybernetics, and the Play of Metaphor", *History of the Human Sciences*, Vol. 3, No. 2, 1990, pp. 217-218.

191) 해러웨이, 앞의 책, 276-278쪽.

192) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 71쪽.

는 차이가 있다. 명멸하는 기표의 관점에서 정보는 "종이에 찍힌 잉크 자국"으로 이해되지 않고, "코드"들이 연결되어 만들어 낸 "유동적인 사슬"로 정의된다.¹⁹³⁾

코드의 사슬이 길수록 명령의 영향을 받는 변화도 더욱 급격해진다. 코드 사슬은 언어를 바꾸는 변환기처럼 작용하면서 아주 작은 변화에도 놀라운 힘을 부여한다. 이러한 증폭이 가능한 것은 여러 겹의 코드화 층을 지나면서 재생산되는 상수는 현존이 아니라 패턴이기 때문이다.¹⁹⁴⁾

명멸하는 기표의 관점에서 기의는 그 자체로 존재하거나, 존재하지 않는 것이 아니다. 헤일스는 컴퓨터 언어를 예로 들어 명멸하는 기표를 설명하는데, 컴퓨터의 언어는 기계어, 어셈블리어, 컴파일러 언어와 같은 다양한 층위의 코드의 사슬로 매개되어 있다. 기표와 기의의 관계는 미리 결정되어 있는 것이 아니다. 한 층위에서 기표였던 것은 한 단계 더 높은 층위에서는 기의가 된다.¹⁹⁵⁾ 명멸하는 기표의 사슬이 길어질수록, 아주 사소한 변화에도 "예상치 못한 변형, 감쇠, 분산"가 나타나게 될 수 있다.¹⁹⁶⁾

명멸하는 기표라는 개념은 전통적 철학의 자연스러운 가정을 강하게 위협했다. 헤일스에 따르면, "현존과 부재"는 "서구 전통에서 오랫동안 지배적 위치를 차지"하고 있었던 개념이다.¹⁹⁷⁾ 그런데 카오스 과학에서 '질서정연한 무질서'라는 개념이 등장했고, 기표를 현실에 존재하는 물질적 표식이 아니라, 두껍게 쌓인 정보 코드로 이해하는 관점이 나타나게 됐다. 그러한 변화가 원인이 되어, '현존/부재의 변증법'은 '패턴/임의성의 변증법'으로 "급속도로 대체"되기 시작했다.¹⁹⁸⁾ "물질과 에너지, 시공간"을 비롯해 "물리적 세상의 심층 구조"에는 "보편적인 정보 코드가 존재"한다는

193) 같은 책, 72쪽.

194) 같은 책, 73쪽.

195) 같은 책, 73쪽.

196) 같은 책, 70-71쪽.

197) 같은 책, 68쪽.

198) 같은 책, 68쪽.

주장이 강한 설득력을 얻었기 때문이다.¹⁹⁹⁾

컴퓨터 기술의 발전을 통해, 물질보다 추상을 특권화하는 생각이 힘을 얻게 됐다. 헤일스는 "추상을 <실재>로 특권화하고 물질적 예화의 중요성을 축소"하는 "두 가지 움직임"에 각각 "플라톤적 백핸드"와 "플라톤적 포핸드"라는 이름을 붙였다.²⁰⁰⁾ 플라톤적 백핸드는 "이 세상의 소란스러운 다양성에서 단순화된 추상성을 추론"하는 "이론화" 작업을 의미한다.²⁰¹⁾ 플라톤적 포핸드는 "단순화된 추상에서 시작해서 유전자 알고리즘과 같은 시뮬레이션 기법을 이용해 그 자체를 하나의 세상으로 볼 수 있을 만큼 복잡한 다양성을 발전"시킨다.²⁰²⁾

헤일스에 따르면, "플라톤적 포핸드가 완전히 발달된 형태를 갖추기 위해서는 강력한 컴퓨터" 기술이 나타나야 했다.²⁰³⁾ 컴퓨터 과학의 발달을 통해 복잡한 시뮬레이션이 가능하게 되면서, "우리의 본질은 정보이므로 신체를 없애도 된다"는 주장이 나타나게 됐다.²⁰⁴⁾ "정보를 물질적인 형태보다 더 이동하기 쉽고, 더 중요하고, 더 본질적인 것"으로 보는 생각이 점점 더 설득력을 얻기 시작했다.²⁰⁵⁾ "물질적 대상을 정보 패턴으로 해석할 수 있다"는 생각에 따라, 인간 또한 "물질적 개체가 아니라 패턴"으로 보는 관점이 나타나게 됐다.²⁰⁶⁾ 헤일스는 "정보로서의 신체" 개념을 포스트휴먼 주체의 특징으로 지목하고 있다.²⁰⁷⁾

그런데 헤일스는 "현존과 패턴이 서로 적대적인 대립자라는 가정"을 함축하고 있는 "물질성과 신체성의 체계적인 평가 절하"에는 동의하지 않는다.²⁰⁸⁾ 헤일스는 "패턴과 현존을 대립적인 것이 아니라 보완적인" 관계에서 재정의할 필요가 있다고 주장했다.²⁰⁹⁾ 컴퓨터 시뮬레이션 연구가 보

199) 같은 책, 38쪽.

200) 같은 책, 41쪽.

201) 같은 책, 40쪽.

202) 같은 책, 40쪽.

203) 같은 책, 40쪽.

204) 같은 책, 39쪽.

205) 같은 책, 51쪽.

206) 같은 책, 42쪽; 81쪽.

207) 같은 책, 99쪽.

208) 같은 책, 101쪽.

209) 같은 책, 101쪽.

여준 창발적 진화의 가능성을 무시하지 않으면서도, 물질적 인터페이스의 중요성을 간과하지 않는 포스트휴먼 주체성을 보여주고자 한 것이다.²¹⁰⁾

제4장 헤일스의 포스트휴먼 개념의 특징 : 정보로서의 신체 개념

헤일스는 1999년 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』에서 20세기 중후반의 사이버네틱스 과학의 역사를 분석했다. 사이버네틱스 과학은 헤일스가 1990년 『혼돈의 경계』에서 분석했던 카오스 과학의 '질서정연한 무질서'라는 패러다임의 바탕 위에서 진행된 연구다. 헤일스는 이 연구를 통해 포스트모더니즘의 반인간주의를 벗어난 포스트휴먼 주체성을 보여주고자 했고, 물질적 인터페이스의 중요성을 무시하는 대중적 포스트휴머니즘과 구분되는 또 다른 포스트휴머니즘의 가능성을 보여주고자 했다.

헤일스는 '체현된 분산 인지 시스템'이라는 포스트휴먼 주체성을 제시했다. 체현된 분산 인지 시스템은 '신체화되고, 맥락화된 정보' 개념에 바탕을 둔 '정보로서의 신체' 개념이다. 따라서 헤일스의 포스트휴먼 이론을 이해하기 위해서는 (1) 정보로서의 신체 개념, (2) 신체화된 정보 개념, (3) 맥락화된 정보 개념을 충분히 이해해야 한다. 헤일스는 사이버네틱스 과학을 분석하면서 자신의 포스트휴먼 주체성의 구성 요소가 되는 생각들을 분석했다.

'정보로서의 신체' 개념을 이해하기 위해서는 첫 번째 사이버네틱스를 주목해야 한다. 위너는 '사이버네틱스 유기체' 개념을 통해 '정보로서의 신체' 개념의 핵심적인 아이디어를 표현하고 있다. 위너의 분석을 통해, 신체 경계를 기준으로 정의되는 전통적 인간 주체성과 구분되는 포스트휴먼 주체의 특징을 분명하게 이해할 수 있다.

'신체화된 정보' 개념을 이해하기 위해서는 두 번째 사이버네틱스를 주목해야 한다. 마투라나는 '자기 생성' 개념을 통해 '신체화된 정보' 개

210) 같은 책, 99쪽.

념의 핵심적인 아이디어를 표현하고 있다. 마투라나의 분석을 통해, 3인칭의 특권적 시점을 가정하는 '탈신체화된 정보' 개념의 문제점을 이해할 수 있다.

'맥락화된 정보' 개념을 이해하기 위해서는 세 번째 사이버네틱스를 주목해야 한다. 인공 생명 연구자들은 '분산 인지' 개념을 통해 '맥락화된 정보' 개념의 핵심적인 아이디어를 표현하고 있다. 그런데 세 번째 사이버네틱스 과학에서는 정보를 탈신체화된 관점에서 바라보는 입장, 신체화된 관점에서 바라보는 입장이 동시에 표현되고 있다.

'신체화되고 맥락화된 정보' 개념을 이해하기 위해서는 프란시스코 바렐라의 체현된 인지 연구를 주목해야 한다. '신체화된 정보'와 '맥락화된 정보'는 자연스럽게 섞일 수 있는 개념이 아니다. 그런데 헤일스의 분석에서는 서로 다른 정보 개념의 종합 과정을 분명하게 설명하지 않는다. 따라서 두 번째 사이버네틱스의 '자기 생성' 개념과 세 번째 사이버네틱스의 '분산 인지' 개념을 종합한 바렐라의 연구를 주목하면서, '신체화되고 맥락화된 정보'의 개념을 충분히 이해할 필요가 있다.

다양한 정보 개념을 검토하는 과정을 통해 헤일스의 포스트휴먼 주체성의 의미를 더욱 분명하게 이해할 수 있다. 체현된 분산 인지 시스템은 고도로 추상적인 개념이다. 그런데 과학 이론의 구체적인 분석 단위 변화에 주목하게 될 경우, 그러한 주체성의 의미를 더욱 구체적으로 떠올릴 수 있게 된다. 헤일스의 포스트휴먼 주체성에 대한 상세한 분석은 헤일스의 포스트휴먼 이론의 한계와 의의를 더욱 정당하게 평가하기 위한 분석이다.

4.1 위너의 사이버네틱스 유기체 : 탈신체화되고, 탈맥락화된 정보 개념

헤일스는 사이버네틱스 과학의 세 가지 핵심적인 연구를 지목한다. "첫 번째는 정보를 이론적 개체로 구성하는" 연구다.²¹¹⁾ 새년의 디지털 정보 이론은 첫 번째 연구를 대표하는 사례다. "두 번째는 (인간의) 신경 구조를 정보의 흐름으로 볼 수 있도록 구성"하는 연구다.²¹²⁾ 새년의 디지털

211) 같은 책, 105쪽.

회로 이론의 연장선에서 매컬러와 피츠가 수행한 인공 신경망 이론은 두 번째 연구를 대표하는 사례다. "세 번째는 정보의 흐름을 관찰 가능한 작용으로 바꾸어 〈실재〉로 만드는 인공물"을 구성하는 연구다.²¹³⁾ 노버트 위너(Norbert Wiener)의 사이버네틱스 이론은 세 번째 연구를 대표하는 사례다.

사이버네틱스는 배의 키잡이를 뜻하는 그리스어 '쿠베르네테스(kubernētēs)'에서 유래한 신조어다. 사이버네틱스 유기체(Cybernetic organism)의 공통적 특징은 배의 키잡이가 과도에 즉각적으로 대응하는 것처럼, 우주의 일반적인 엔트로피 증가 흐름에 대처하여, 자신의 행동 패턴을 제어할 수 있다는 것이다.²¹⁴⁾ "항상성(homeostasis)"은 엔트로피 증가라는 "흐름에 저항하는 과정"을 의미한다.²¹⁵⁾ 위너에 따르면, "생명 유기체나 기계는 모두 엔트로피가 증가하는 일반적인 경향에 국지적이고 일시적으로 저항하는 장치"라는 공통점을 갖는다.²¹⁶⁾

위너는 새년의 정보 개념을 받아들여, 우주의 모든 변화를 에너지-정보의 흐름으로 보았다. 그래서 생명 현상까지도 본질적 실체가 아닌, 일시적으로 나타난 정보 패턴으로 간주할 수 있었다. 위너를 통해, 신체의 경계를 기준으로 삼는 전통적 인간 주체성을 넘어, '정보로서의 신체'(The Body as Information)라고 불리는 주체 개념이 나타날 수 있었다. 위너는 다음과 같은 설명을 통해, 인간과 기계를 정보 처리 패턴으로 규정하는 자신의 생각을 분명하게 표현했다.

신경계와 오토마타는 과거의 결정을 바탕으로 새로운 결정을 내리는 장치라는 점에서 근본적으로 닮았다. 가장 간단한 형태의 역학 장치는 두 가지 가능한 방안 가운데 하나를 골라 결정을 내릴 것이다. 이를테면 스위치를 끄느냐 켜느냐의 문제이다. 신경계의 신경 섬유 개체 역시 자극을 전달할 것인가

212) 같은 책, 105쪽.

213) 같은 책, 105쪽.

214) 위너, 『인간의 인간적 활용』(2011), 22쪽.

215) 같은 책, 117쪽.

216) 같은 책, 43쪽.

말 것인가 하는 사이에서 결정을 내린다.²¹⁷⁾

사이버네틱스 유기체라는 개념을 통해, 인간, 동물, 기계는 모두 항상성을 유지하는 정보 패턴으로 정의된다. 위너는 "기계와 동물 모두를 대상으로 포괄하는 제어와 커뮤니케이션 이론의 전체 분야"를 부르는 용어를 만들고자 했다.²¹⁸⁾ 따라서 초기 사이버네틱스에서는 정보 패턴을 제어하는 커뮤니케이션의 역할이 강조된다.²¹⁹⁾ 엔트로피 증가라는 흐름에 적절하게 대응하지 못하는 사이버네틱스 유기체는 "엔트로피의 물결에 삼켜질 수밖에" 없다.²²⁰⁾ 따라서 인간과 기계가 "엔트로피라는 파괴적인 힘에 맞서서 공동의 대의를 형성"할 필요가 있다.²²¹⁾ 그런데 정보 패턴으로 정의된 인간과 기계의 접합 과정을 설명할 때, 인간의 경계를 둘러싼 딜레마가 나타나게 된다.

헤일스는 그러한 딜레마들을 '경계 문제(boundary problem)'라고 부른다. 원자와 같은 근대적 개인은 외부 환경과 분명하게 구분되는 경계를 갖는다. 따라서 분명한 신체 경계를 기준으로 정치적 권리, 법적 책임, 경제적 소유와 같은 힘들을 개인이 소유하고 있다고 생각할 수 있었고, 자신의 자유로운 의지에 따라 자신이 소유한 힘을 타인에게 양도할 수 있다고 생각할 수 있었다. 그런데 세계의 변화를 정보-에너지의 흐름의 관점에서 해석하게 된다면, 신체의 경계를 기준으로 삼는 전통적 주체성 정의가 성립할 수 없게 된다. 안과 밖의 경계가 분명한 원자 개념과 달리, 흐름은 겹쳐지고 중첩될 수 있기 때문이다. 따라서 정치적 권리, 법적 책임, 경제적 소유와 같은 문제가 불분명해진다.

217) 같은 책, 43쪽.

218) 위너, 『사이버네틱스』(2023), 61쪽. 위너는 커뮤니케이션과 제어에 대한 통합적 연구를 부르는 용어를 고민했다. 위너는 기존 용어에 사용되었던 용어들의 편향성 때문에 그리스어 신조어를 만들 수밖에 없었다고 주장한다.

219) 위너, 『인간의 인간적 활용』(2011), 118쪽. 정보 패턴으로 신체에 대한 위너의 설명은 다음과 같다. "인간의 세포는 살아가면서 계속 변화한다. 우리가 먹는 음식과 숨 쉬는 공기는 살에 들어와 살이 되고 뼈가 된다. 그리고 날마다 우리의 배설물과 함께 몸 밖으로 빠져나가는 살과 뼈를 대치하는 요소가 된다. 우리는 언제나 끊임없이 흐르는 강물의 소용돌이 한가운데에 서 있는 것과 마찬가지다. 우리는 머물러 있는 한 순간의 존재가 아니라 스스로를 영속화하려는 패턴이다."

220) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』(2013), 191쪽.

221) 같은 책, 193쪽.

정보로서의 신체 개념에서 비롯된 경계 문제는 크게 두 종류로 구분할 수 있다. (1) '부분과 전체의 경계 문제'와 (2) '인간과 기계의 경계 문제'가 바로 그것이다. '부분과 전체의 경계 문제'는 다음과 같은 문제의식을 포함하고 있다. 어떤 인간 개체의 행동은 뉴런과 같은 작은 사이버네틱스 유기체에서 발생한 전기 화학적 신호의 총합이다. 그와 반대로, 어떤 인간 개체의 행동은 '사회'와 같은 거대한 사이버네틱스 유기체를 지탱하기 위한 부품과 같은 동작을 수행한다. 위너에 따르면, '뉴런'과 '인간 개체'와 '사회'는 모두 항상성을 유지하기 위해, 자신을 제어하는 사이버네틱스 유기체들이다. 정보 패턴으로 정의된 사이버네틱스 유기체들은 거대한 피드백 회로에 접합되어 커뮤니케이션을 주고받는다.

이와 같은 관점에서 인간 개체의 자율성은 그대로 유지되기 어렵다. 자유와 통제의 딜레마가 사이버네틱스 이론에서도 나타나고 있는 것이다.²²²⁾ 리바이어던에 대한 위너의 분석에 따르면, 정치적 통일체는 "욕망하는 바보"와 "조종하는 깡패"로 구성된다.²²³⁾ 깡패는 "바보의 욕망"을 조종하고, "경제학자, 사회학자, 통계학자들"은 깡패의 "무자비한 조종"을 돕는다.²²⁴⁾ 그러한 관점에서 바보들은 자율적인 자아를 갖고, 스스로의 자연스러운 욕구에 따라 행동한다고 생각할 수 있지만, 그들의 자율성은 사회 시스템의 '항상성'을 유지하기 위해 "깡패에게 조종당하는 바보"가 된 결과로 나타난 것이 된다.²²⁵⁾

위너는 사이버네틱스 유기체들이 힘을 합쳐 '항상성'을 유지하는 이상적인 상황을 떠올렸다. 하지만 '뉴런'이라는 부분적인 사이버네틱스 유기체가 전체에 해당하는 인간 개체의 자율성을 위협하거나, '사회'라는 거대한 사이버네틱스 유기체가 부분에 해당하는 인간 개체의 자율성을 위협하는 상황이 가능한 것처럼, 기계와 관계를 맺는 과정에서 인간의 자율성이 상실될 수도 있다.²²⁶⁾

위너는 사이버네틱스 과학이 전통적 인간 개념을 위협하고 있다는 사

222) 같은 책, 200쪽.
 223) 같은 책, 202쪽.
 224) 같은 책, 203쪽.
 225) 같은 책, 203쪽.
 226) 같은 책, 194쪽.

실을 분명하게 인식하고 있었다. 하지만 그는 전통적 인간 개념을 해체하는 사이버네틱스 과학 이론의 급진적 결론을 그대로 받아들이지 않았으며, 자유주의적 휴머니즘 주체의 핵심적인 가정인 신체의 분명한 경계를 포스트휴먼 논의에 부분적으로 재도입시켰다.²²⁷⁾

전통적 인간 주체 개념의 가정과 사이버네틱스 주체의 가정은 양립할 수 없다. 양립할 수 없는 가정이 충돌하는 과정에서 경계 문제가 나타나게 된다. 위너에게서 나타난 경계 문제는 당시 SF 소설가들의 작품 속에서 더욱 생생한 형태로 표현되고 있었다. 많은 대중들이 직접 접하고 이해하기에 사이버네틱스 과학은 지나치게 난해한 전문 과학 분야였다. 하지만 SF 장르 소설을 통해 전통적 인간 개념에 닥친 위기 상황이 전문 과학의 분야의 경계에 갇히지 않고 사회 전체로 널리 전파될 수 있게 됐다.

첫 번째 사이버네틱스 연구를 통해 '정보로서의 신체' 개념이 나타났다. 지금까지는 전통적 인간 개념에서 정보로서의 신체 개념으로 전환을 더욱 분명하게 이해하기 위해, 원자 내러티브와 정보 내러티브를 대비시켰다. 세계를 이해하는 방식에 근본적인 전환이 발생했기 때문에 기존의 주체성 이해 방식에 문제가 나타나게 된 것이다. 헤일스는 전통적 인간 개념을 비판하는 것이 "인식론적 단절이라고 할 수 있을 정도로 광범위한 개념적 틀의 전환"을 요구한다고 주장한 바 있다.²²⁸⁾ 사이버네틱스 과학을 통해, "인간을 일련의 정보 처리 과정으로 이해"하는 정보로서의 신체 개념이 나타나게 되면서, "자유주의적 휴머니즘 주체의 해체"의 과정은 더욱 본격화되었다.²²⁹⁾

지금까지는 전통적 인간 개념과 구분되는 정보로서의 신체 개념을 분석했다면, 지금부터는 사이버네틱스 과학의 역사에 나타난 서로 다른 정보의 개념을 분석할 필요가 있다. 사이버네틱스 과학에서는 각각의 시기마다 서로 다른 정보의 개념이 나타났다. 첫 번째 사이버네틱스에서는 탈

227) 같은 책, 206쪽.

228) Hayles, N. K., "Cognition Everywhere: The Rise of the Cognitive Nonconscious and the Costs of Consciousness", *New Literary History*, Vol. 45, No. 2, 2014, p. 218.

229) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 27쪽.

맥락화되고, 탈신체화된 정보의 개념이 나타났고, 두 번째 사이버네틱스에서는 신체화된 정보의 개념이, 세 번째 사이버네틱스에서는 맥락화된 정보의 개념이 나타났다. 정보 개념의 정의에 따라, 정보로서의 신체의 정의가 달라지게 된다.

헤일스의 체현된 분산 인지 시스템은 신체화되고, 맥락화된 정보의 개념에 바탕을 둔 정보로서의 신체 개념을 의미한다. 따라서 사이버네틱스 과학사에 나타난 정보 개념의 차이를 더욱 분명하게 분석할 필요가 있다. 두 번째 사이버네틱스에서는 탈신체화된 정보 개념에 대한 비판의 요점이 무엇인지 살펴볼 것이고, 세 번째 사이버네틱스에서는 탈맥락화된 정보 개념에 대한 비판의 요점이 무엇인지 살펴볼 것이다. 신체화된 정보의 개념, 맥락화된 정보의 개념을 이해하기 위해서는 그러한 비판의 요점을 분명하게 이해할 필요가 있다.

신체화된 정보의 개념과 맥락화된 정보의 개념은 쉽게 섞일 수 있는 개념이 아니다. 헤일스의 비판적 포스트휴먼 이론은 신체화되고 맥락화된 정보의 개념을 강조했지만, 헤일스는 서로 다른 정보의 개념이 종합되는 과정을 분명하게 보여주지 못했다. 바렐라의 체현된 인지 이론은 자기 생성과 분산 인지의 개념을 종합한 연구의 대표적인 사례다. 바렐라의 분석을 살펴보면, 신체화된 정보와 맥락화된 정보가 종합되는 논리를 이해할 수 있다.

4.2 마투라나의 자기 생성 체계 : 신체화된 정보 개념

첫 번째 시기의 사이버네틱스에서 나타난 핵심적인 변화는 주체의 경계를 이미 정해진 것이 아니라, 엔트로피와 네겐트로피의 실시간적인 균형이 만들어 낸 일시적인 정보 패턴으로 규정한 것이다. 사이버네틱스 유기체는 정보 피드백 루프 속에서 자신의 항상성을 유지하는 정보 패턴으로 정의된다.²³⁰⁾ 그런데 새넌과 위너가 정보를 "신체가 없는 일종의 유동체"²³¹⁾로 간주할 수 있었던 이유는 그들이 관찰자의 위치를 피드백 루프

230) 같은 책, 32쪽.

231) 같은 책, 14쪽.

의 영향을 받지 않는 바깥에 두는 "객관주의 관점"을 채택했기 때문이다.²³²⁾

하지만 관찰자의 상태는 커뮤니케이션의 진행 과정에서 계속해서 변화하며, 관찰자의 상태 변화 또한 커뮤니케이션의 과정을 변화시킨다.²³³⁾ 초기 정보 이론가들이 관찰자를 시스템 바깥에 위치시켰던 이유는 정보 피드백 루프가 "관찰자를 통과하는 고리"를 이루었을 때 복잡한 상호 변형 문제가 나타났기 때문이다.²³⁴⁾ 그와 같은 복잡한 되먹임은 재귀성이라는 개념을 통해 더욱 분명하게 표현될 수 있다. 헤일스에 따르면, "재귀성이란 어떤 시스템을 만들어 내기 위해 이용된 것이 변화한 관점을 통해 그 시스템의 일부가 되는 움직임"²³⁵⁾을 뜻한다. 초기 사이버네틱스 연구에서 재귀성이라는 개념은 논의의 전면에 등장하지 않았고, 재귀성에 대한 생각은 "시스템과 관찰자 사이의 움직임은 경계"라는 모호한 형태로 표현되고 있었다.²³⁶⁾

움베르토 마투라나(Humberto Maturana)와 프란시스코 바렐라(Francisco Javier Varela García)의 인지 생물학 연구를 통해 재귀성에 대한 논의는 사이버네틱스 연구에 본격적으로 도입될 수 있게 되었다.²³⁷⁾ 그들의 연구는 초기 사이버네틱스 패러다임과 상당한 차이를 보이기에, '두 번째 사이버네틱스'(Second-order cybernetics)라는 이름으로 불리게 되었다.

두 번째 사이버네틱스의 중요한 배경 중 하나로 1940년대에 진행된 개구리의 시신경에 대한 로저 스페리(Roger Wolcott Sperry)의 실험을 지목할 수 있다.²³⁸⁾ 스페리는 개구리의 "시신경이 재생될 수 있는지"를 밝히

232) 같은 책, 35쪽.

233) 같은 책, 126쪽. 첫 번째 사이버네틱스에서는 '재귀성'이라는 개념이 전면에 등장하지는 않았지만, 관찰자의 문제는 이미 메케이와 같은 학자들을 통해 거론되고 있었다. 이와 관련된 헤일스의 설명은 다음과 같다. "메케이의 이론은 메시지 도착 전후 수신자의 마음 상태의 차이를 생성적인 것으로 여겼다. 메케이의 모델에서는 정보와 변화는 반대가 아니었다. 정보가 바로 변화였다."

234) 같은 책, 35쪽.

235) 같은 책, 33쪽.

236) 같은 책, 35쪽.

237) 같은 책, 37쪽.

238) 마투라나, 움베르토 R, 『있음에서 함으로: 베른하르트 뢰르크젠과의 대담』, 서창현 옮김, 서울: 갈무리, 2006, 87쪽.

기 위해 안구를 꺼내 반대 방향으로 회전시켰다.²³⁹⁾ 절단된 시신경은 시간이 지나면서 다시 회복되었지만, 그때부터 개구리는 벌레의 위치와 반대 방향으로 혀를 뺀기 시작했다. 스페리는 개구리들이 학습을 통해 그러한 행동을 교정할 수 있을지 분석했지만, 개구리는 죽을 때까지 잘못된 먹이 반응을 교정하지 못했다.

스페리의 실험은 개구리가 "외부 세계의 벌레를 자신의 혀로 겨누는다는 가정"에서 출발한 것이다.²⁴⁰⁾ 그런데 시신경이 뒤집힌 개구리는 외부 세계의 벌레를 정확하게 겨누지 못한다. 개구리가 혀를 겨누는 위치에 실제로 벌레는 존재하지 않는다. 그런 먹이 반응은 잘못된 것이고, 스페리는 개구리의 '잘못된' 먹이 반응을 '교정'하려고 했다. 하지만 마투라나는 개구리가 벌레를 겨누고 있다는 스페리의 해석에 의문을 제기한다.²⁴¹⁾

마투라나는 개구리가 "외부에 존재하는 벌레"가 아니라, 자신의 "망막에 맺힌 상"을 겨누고 있다고 해석한다. 다시 말해, 개구리의 먹이 행동은 신경계에 따라 이미 결정된 것이기 때문에, 개구리는 자신이 보고 있는 것이 환각인지 아닌지를 판별할 근거를 가질 수 없다는 것이다. 외부 세계에 존재하는 벌레를 보는 관찰자는 개구리가 아니라, 스페리이고, 개구리의 '부적절한' 먹이 행동을 교정해야 하는 '오류'로 규정하는 사람 또한 스페리다. 마투라나는 개구리 실험을 재해석했고, "우리는 우리가 보지 못한다는 것을 보지 못한다"는 사실을 이해하게 됐다.²⁴²⁾ 마투라나는 잠수함 바깥의 세계를 모르는 잠수함 조종사의 이야기를 예로 들며, 생명을 가진 자기 생성 체계의 작동적 폐쇄성을 설명한다.²⁴³⁾

마투라나의 비유는 '인지'에 대한 중대한 관점 변화를 표현하고 있다. 마투라나는 그러한 생각을 "말해진 모든 것은 어떤 관찰자가 말한 것이다"라는 경구로 표현하고 있다.²⁴⁴⁾ 잠수함 조종사는 단지 결정되어 있는 잠

239) 같은 책, 88쪽.

240) 같은 책, 89쪽.

241) 마투라나, 움베르토 R·바렐라, 프란시스코 J, 『삶의 나무: 인간 인지능력의 생물학적 뿌리』, 최호영 옮김, 서울: 갈무리, 2007, 145쪽.

242) 같은 책, 26쪽.

243) 같은 책, 156쪽.

244) 마투라나, 움베르토 R·바렐라, 프란시스코 J, 『자기생성과 인지: 살아있음의 실현』, 정현주 옮김, 서울: 갈무리, 2023, 36쪽.

수함의 구조에 따라, 계기관에 떠오른 것들을 보았을 뿐이고, 그것들 사이의 관계를 적절하게 유지했을 뿐이다. 다시 말해, 잠수함 조종사에게 외부에 존재하는 객관적 세계는 존재하지 않는다. 외부에 존재하는 객관적 세계는 잠수함 바깥에 있는 관찰자가 관찰한 것이다. 이처럼 생명을 갖는 존재는 자신의 생물학적 구조에 따라 이미 결정된 고유한 존재 영역을 갖게 된다. 이러한 관점에서 '인지'는 외부에 존재하는 객관적 세계와의 일치를 의미하는 것이 아니라, 자신의 고유한 존재 영역에서 수행되는 "적절하고 효과적인 행위"를 의미하게 된다.²⁴⁵⁾

잠수함의 비유는 '생명'에 대한 중대한 관점 변화를 표현하고 있다. 마투라나는 그러한 생각을 "함이 곧 얹이며 얹이 곧 함이다"라는 경구로 요약하고 있다.²⁴⁶⁾ 만약, 잠수함 조종사가 적절하지 않은 방식으로 행동한다면, 그가 타고 있는 잠수함은 암초에 부딪혀 바다에 가라앉게 될 것이다. 이러한 관점에서 "인식"은 "한 생물이 특정 환경에서 자신의 세계를 산출함으로써 그 환경에서 생존"을 지속할 수 있게 해주는 "효과적인 행위"로 이해할 수 있게 된다.²⁴⁷⁾ 따라서 자기생성이라는 관점에서 "조직의 유일한 산물은 자기 자신"이며, "생성자와 생산자 사이의 구분"이 성립할 수 없고, "존재와 행위" 또한 이원론적으로 "나누어지지 않는다."²⁴⁸⁾

자기생성은 "자신의 역동성을 바탕으로 자신을 주위 환경과 다른 것으로서 구성"하는 과정을 의미한다.²⁴⁹⁾ 그런데 자기 생성이 성립하기 위해서는 자기생성체계가 자기 자신과 주위 환경을 구분할 수 있어야 한다.²⁵⁰⁾ 막(Membrane)은 자기 자신과 주위 환경을 구분하는 "공간적 구조물"을 의미하는데, 초기 지구에 존재했던 "몇몇 부류의 분자물질"을 통해 자기생성개체는 "안정되고도 신축적인 막"을 이룰 수 있었다.²⁵¹⁾ 자기와 자기가 아닌 것을 구분하는 경계선이 사라지게 된다면, "세포의 물질대사는 마치 분자들의 수프처럼 여기저기 흩어"지게 된다.²⁵²⁾ 마투라나에 따

245) 마투라나, 『삶의 나무』 (2007), 197쪽.

246) 같은 책, 34쪽.

247) 같은 책, 197쪽. 247쪽.

248) 같은 책, 60쪽.

249) 같은 책, 58쪽.

250) 마투라나, 『자기 생성과 인지』 (2023), 226쪽.

251) 마투라나, 『삶의 나무』 (2007), 62쪽.

르면, "인지영역은 유기체 상호작용의 전체 영역"이다.²⁵³⁾ 따라서 인간 뿐만 아니라 신경계를 갖지 않는 자기생성개체 또한 인지영역을 갖는다고 말할 수 있게 된다.²⁵⁴⁾

하나의 인지체계는 하나의 상호작용 영역을 정의하는 조직을 가진 체계이다. 이 영역에서 인지체계는 자체의 유지와 관련해서만 작용할 수 있다. 그리고 인지과정이란 이 영역에서 실제 (반응을 유발하는) 작용이 미치는 것(acting)이거나 행동하는 것(behaving)이다. 살아있는 체계들은 인지체계들이며, 하나의 과정으로서의 살아있음은 인지과정이다. 이러한 진술은 신경계의 유무와 관계없이 모든 유기체에 유효하다.²⁵⁵⁾

자기생성체계가 하나의 단위체로 존재하기 위해서는 그 체계가 자기와 자기가 아닌 것을 구분할 수 있어야 하고, 자신에 속한 구성요소를 생산할 수 있어야 하며, 생산된 구성요소들이 다시금 자기생성체계의 구성요소를 활발하게 생산하는 관계를 만들 수 있어야 한다.²⁵⁶⁾ 마투라나에 따르면, 자기생성개체의 출현은 초기 지구에 존재했던 "몇몇 부류의 분자물질"들이 자기생성개체의 "안정적이고 신축적인 막"을 만들 수 있었기 때문에 가능했다.²⁵⁷⁾ 따라서 "살아있는 체계"라는 것은 "인지체계"를 의미하고, "하나의 과정으로서 살아있음"은 "인지과정"이 될 수 있다.²⁵⁸⁾

마투라나의 인지 생물학은 세포라는 단순한 자기생성개체를 출발점으로 삼아, 다수의 세포들이 모여 만들어진 "2차 등급의 개체"(Einheit zweiter Ordnung) 또는 "메타세포적 개체"에 대한 설명으로 나아간다.²⁵⁹⁾ 메타세포체에서도 "세포들이 메타세포체를 산출하고 이것이 다시 세포들

252) 같은 책, 57쪽.

253) 마투라나, 『자기 생성과 인지』 (2023), 124쪽.

254) 같은 책, 73쪽.

255) 같은 책, 72쪽.

256) 같은 책, 226쪽.

257) 마투라나, 『삶의 나무』 (2007), 62쪽.

258) 마투라나, 『자기 생성과 인지』 (2023), 72쪽.

259) 마투라나, 『삶의 나무』 (2007), 94쪽.

을 산출하고 이것들이 다시 메타세포적 개체를 이루는" 자기생성의 관계가 그대로 성립한다.²⁶⁰⁾ 그런데 마투라나는 메타세포적 개체가 나타남과 동시에 "세포들의 현상계와는 다른 새로운 현상계"가 나타난다고 주장한다.²⁶¹⁾ 신경계는 세포 차원에서의 "순수관계들과의 상호작용"의 구조접속을 가능하게 하여, "살아있는 체계의 인지 영역을 확장"시킨다.²⁶²⁾ 신경계의 출현을 통해 서로 다른 세포들을 하나의 유기체로 통합하는 "더욱 풍부한 구조접속"이 가능해졌다.²⁶³⁾

그리고 메타세포체들은 모여 "3차 등급의 접속"을 이루는데, 그러한 접속의 결과로 "사회적 체계"가 나타나게 된다.²⁶⁴⁾ 마투라나에 따르면 3차 등급의 접속을 통해 "사회적 현상계"라는 독특한 현상계가 나타나게 된다.²⁶⁵⁾ 그리고 "의사소통적 행동"은 "사회적 접속을 바탕으로 생기는 행동 조정"을 의미한다.²⁶⁶⁾ 마투라나는 다양한 동물들의 사회적 상호작용을 분석하면서, 우리가 "문화적 행동"이라고 부르는 현상이 인간 영역에 제한된 특별한 현상이 아니며, "의사소통적 행동의 특수한 예"일 뿐이라는 사실을 보여준다.²⁶⁷⁾

마투라나는 그와 같은 "의사소통적 행동"을 "타고난 의사소통적 행동"과 "배운 의사소통적 행동"으로 구분한다.²⁶⁸⁾ 배운 의사소통적 행동은 "언어적 영역"(Sprachlicher Bereich)의 바탕을 이룬다.²⁶⁹⁾ 페로몬을 통한 꿀벌의 화학적 의사소통과 달리, "어떤 언어적 행동과 그것을 통해 조정된 활동"은 이미 결정된 구조에 놓여 있지 않다.²⁷⁰⁾ 다시 말해, 언어는 타고

260) 같은 책, 94쪽.

261) 같은 책, 94쪽.

262) 마투라나, 『자기 생성과 인지』(2023), 72쪽.

263) 마투라나, 『앞의 나무』(2007), 144쪽.

264) 같은 책, 217쪽.

265) 같은 책, 217쪽.

266) 같은 책, 237쪽.

267) 같은 책, 235-237쪽. 개미집단은 화학물질을 통해 사회적 의사소통을 수행하고, 아프리카 새들은 이중창을 통해 사회적 의사소통을 수행하며, 일본의 여우원숭이들은 흉내를 통해 다음 세대까지 이전 세대의 행동 방식을 전달한다.

268) 같은 책, 235쪽.

269) 같은 책, 235쪽.

270) 같은 책, 236쪽. 꿀벌의 의사소통 과정에서 나오는 화학적 페로몬은 꿀벌에게 구조적으로 특정한 행동을 발생시킨다. 하지만 인간의 언어는 그와 같은 결합 관계를 갖지 않는다. '타자'라는 낱말과 그런 용어를 사용하면서 하는 행동의 관계에는 그와 같은

난 의사소통적 행동에 속하지 않기 때문에, 개체들 사이 실제로 나타난 "재귀적 행동작용"은 다양한 방식으로 나타날 수 있다.²⁷¹⁾ 어떤 언어의 "의미"는 "언어적 구분의 언어적 구분"을 통해 나타난 "언어적 구분들의 관계"를 의미한다.²⁷²⁾ "언어적 구분의 언어적 구분"을 통해 "객체"들은 서로 다른 것으로 구분될 수 있으며, "자기 자신" 또한 "주위 상황"과 서로 다른 것으로 구분될 수 있게 된다.²⁷³⁾ 이로써, 마투라나는 "나 또는 자기가 언어 안에서 비로소 생긴다"는 결론에 도달했다.²⁷⁴⁾ 우리가 "자기의식, 의식, 정신"으로 불렀던 것은 "오직 사회적 영역에서만" 일어나는 현상이고, "언어 안에서 일어나는 현상"인 것이다.²⁷⁵⁾ 따라서 마투라나는 "유기체의 행동방식을 기술하는 일과 유기체의 작업을 엄격히 구분"할 필요가 있음을 강조한다.²⁷⁶⁾

두 번째 사이버네틱스에서 나타난 중대한 변화는 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째로, 자기 생성이라는 관점은 "우리과 분리되어 존재하는 <저 바깥>의 세상"을 가정하지 않는다.²⁷⁷⁾ 단세포 생물체에서, 개구리, 인간에 이르기까지 모든 생명체는 "자기 생성 조직 안에서 자신을 실현하고 구체화한다."²⁷⁸⁾ "모든 행동은 얹이고 모든 얹은 행동이다"²⁷⁹⁾라는 유명한 경구는 생명이 이미 주어진 외부 세계를 수동적으로 '인식'하는 것이 아니라, 자기 생성 과정에서 현실이 적극적으로 '구성'되고 있다는 사실을 분명하게 표현하고 있다.²⁸⁰⁾ 자기 생성 개념은 전통적으로 당연하게 받아들여졌던 주관/객관의 이분법에 의문을 제기한다.²⁸¹⁾

대응이 존재하지 않는다. 인간은 타자를 옮길 수도 있고, 닦을 수도 있고, 부술 수도 있다. 이와 같은 "언어적 행동 조정"은 마투라나가 "언어의 나라"라고 부르는 새로운 현상계를 산출하는 조건 중 하나다.

271) 같은 책, 236쪽.

272) 같은 책, 239쪽.

273) 같은 책, 239쪽.

274) 같은 책, 260쪽.

275) 같은 책, 259쪽.

276) 같은 책, 233쪽.

277) 같은 책, 33쪽.

278) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 273쪽.

279) 같은 책, 272쪽.

280) 같은 책, 247쪽.

281) 같은 책, 249쪽. 헤일스는 자기 생성 이론의 핵심을 다음과 같이 요약했다. "마투라나는 인지가 근본적으로 재현적이지 않다는 결론을 내렸다. 그는 객관적으로 존재하는

둘째로, 자기생성이론은 관찰된 시스템에 대한 분석이 아니라, 관찰하는 시스템에 대한 분석이다. 다시 말해, 자기생성이론을 통해 관찰자에 대한 논의가 사이버네틱스 과학의 전면에 등장할 수 있게 되었다. 살아있는 체계인 관찰자는 자기생성체계의 폐쇄적 상호작용에 따라 자신의 인지영역에 나타난 것을 관찰할 수 있다. 그런데 관찰자가 관찰할 수 있는 인지영역을 결정하는 것은 자기생성체계를 이루는 구성요소들 사이의 관계다.²⁸²⁾ 그러한 결론은 정보가 신체화되어 있다는 결론을 함축하며, 초기 사이버네틱스 연구에서 나타난 탈신체화된 정보 개념을 부정한다. 자기생성 개념은 전통적으로 당연하게 받아들여졌던 물질/정신의 이분법에 의문을 제기한다.²⁸³⁾

셋째로, 자기 생성 이론에 따르면, "머리를 쓰는 행동은 전체 자기 생성 과정의 일부"이며, 이성과 자의식은 "머리를 쓰는 것의 극히 일부"에 불과한 활동이다.²⁸⁴⁾ 전통적 인간이 가정하는 하나의 통합된 자아 또는 자율적 의식은 언어를 통한 3차 등급 구조접속을 통해 성립할 수 있게 된 현상이다.²⁸⁵⁾ "정신"이 부차적인 현상"이 되고, 인간의 정체성을 "정신"에 두지 않게 되면서, 인간과 인간 아닌 것의 이분법이 사라지게 된다.²⁸⁶⁾ 이제 생명은 자신을 이루는 구성요소를 스스로 생산할 수 있는 "생산 관계의 연결망"의 관점에서 이해될 수 있었다.²⁸⁷⁾

세계에 대해 이야기하는 것이 잘못이라고 주장했다. 세상이라는 개념 자체가 관찰자가 구성하기 전에 이미 존재하는 영역이라는 뜻이기 때문이다. 분명 <저기 바깥>에는 무언가가 있고, 우리는 더 나은 표현이 없기 때문에 그것을 <현실>이라고 부른다. 그러나 우리에게, 그리고 모든 생명체에게 있어서 <현실>은 오로지 유기체 자신의 조직화에 의해서 결정되는 상호 작용 과정을 통해서만 존재한다."

282) 마투라나, 『자기 생성과 인지』(2023), 147쪽.

283) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』(2013), 269쪽. 2단계 사이버네틱스에서는 탈신체화된 정보의 개념이 비판됐다. 이와 관련된 헤일스의 설명은 다음과 같다. "1단계 사이버네틱스는 정보와 신체의 분리에 큰 역할을 했지만 자기 생성 이론은 <정보>가 살아 있는 모든 개체를 구성하는 물리적인 신체화 과정을 바탕으로 하지 않는 추상화라는 사실에 주목한다. 따라서 자기 생성은 (...) 신체 없는 정보는 관찰자가 끌어낸 추론의 형태로만 존재한다고 주장한다."

284) 같은 책, 263쪽.

285) 마투라나, 『삶의 나무』(2007), 262쪽.

286) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』(2013), 270쪽.

287) 마투라나, 『자기 생성과 인지』(2023), 200-201쪽.

4.3 인공생명의 분산 인지 시스템 : 맥락화된 정보 개념

프란시스코 바렐라(Francisco Javier Varela García)는 마투라나의 자기생성 이론을 비판적으로 계승하여, 『체현된 인지』(*The Embodied Mind*) 이론을 발표했다. 헤일스에 따르면, 바렐라는 사이버네틱스의 역사가 "2단계에서 3단계"로 전환될 때, "다리 역할"을 했던 연구자다.²⁸⁸⁾ 바렐라의 연구를 통해, "자기 생성 개념은 3단계 사이버네틱스 표본으로 논의할 자기 진화 프로그램"과 유사해졌다.²⁸⁹⁾

작동적 폐쇄성을 갖는 자기 생성 체계는 관찰자의 고유한 영역을 존중한다. 그런데 관찰자의 영역을 가정하는 것은 "어떤 부분에서는 자유주의적 휴머니즘 주체를 해체하지만 다른 부분에서는 자유주의적 휴머니즘 주체를 회복"시키는 원인이 되었다.²⁹⁰⁾ 바렐라는 관찰자의 고유한 영역을 무너뜨리며, "자기 생성 이론을 집요한 순환성"에서 꺼내려고 했다.²⁹¹⁾

헤일스는 바렐라가 불교의 사상에 영향을 받았다는 사실을 강조하고 있다. 불교의 "무아(無我)" 개념에 따르면, 자율적 자아에 대한 생각이 "애초부터 환영"에 불과했다는 결론을 내릴 수 있게 된다.²⁹²⁾ 바렐라의 분석에 따르면, 인간의 의식은 "통일된 균질한 통일체나 개체들의 집합이 아니라 통일성 없고 이질적인 과정의 집합"²⁹³⁾이다. 바렐라는 환경과의 상호작용을 "더욱 개방적이고 전환적"인 관점에서 설명하려고 했다.²⁹⁴⁾

마투라나와 바렐라는 과학 연구의 "객관론적 입장"에 대한 동일한 문제의식을 공유하고 있다.²⁹⁵⁾ 마투라나가 개구리 실험을 재해석했던 것과 같이 바렐라 또한 외부의 관찰자를 가정하는 객관론적 입장을 거부한다. 두 사람은 모두 주관과 객관의 문제, 다시 말해, 관찰자를 관찰하게 되었

288) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 395쪽.

289) 같은 책, 284쪽.

290) 같은 책, 281쪽.

291) 같은 책, 284쪽.

292) 같은 책, 281쪽.

293) 같은 책, 282쪽.

294) 같은 책, 280쪽.

295) 바렐라, 프란시스코 J, 『몸의 인지과학』 (*The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*), 석봉래 옮김, 경기도: 김영사, 2013, 53쪽.

을 때 나타나게 되는 "근본적인 순환성의 문제"를 설명하고자 했다.²⁹⁶⁾ 바렐라에 따르면, 외부 세계에 존재하는 특권적 관찰자를 부정하게 되면, 데카르트적 불안(the cartesian anxiety)이 찾아온다. 이와 같은 불안은 "절대적인 근거나 기반이 존재하거나 아니면 모든 것이 무너지거나 둘 중 하나"를 선택해야 한다는 생각에서 비롯된 것이다.²⁹⁷⁾

인간은 자신의 인식 주관을 벗어난 어떤 것도 느낄 수 없다. 인간이 알 수 있는 것은 오로지 자신이 느끼는 경험 뿐인데, 경험을 통하지 않고서는 순수하게 경험을 느끼는 경험자에 대해 말할 수 없다.²⁹⁸⁾ 하지만 인간의 마음이 "이미 존재하는 세계"를 반영하는 "자연의 거울"이 되지 못한다면, 우리의 세계 인식은 "사적인 공간에 고립"된 유아론(唯我論)을 벗어날 수 없게 된다.²⁹⁹⁾ 다시 말해, 인지 체계의 구조를 이해하기 위해서는 인지 체계를 통과한 현상에 의존할 수밖에 없고, 그러한 인지 현상에 의존해서 인지 체계의 구조에 대한 "계산적 이론을 수정, 보완하는 과정을 지속"할 수밖에 없는 것이다.³⁰⁰⁾

마투라나의 인지 생물학 연구는 "마음을 자연의 거울로 보는 철학적 전통"에 의존하지 않는 인식론 연구의 가능성을 보여주었다.³⁰¹⁾ 마투라나는 "입력-출력 관계"로 이해하던 기존의 설명 방식을 벗어나 모든 생명의 인지 과정을 "조작적 자기폐쇄성(operational closure)"이라는 논리에 따라 일관된 방식으로 설명했다.³⁰²⁾ "선형적(a priori) 표상"을 가정했던 기존의 인지 연구는 이제 "경험적(a posteriori) 표상"에 의존하는 "자연화된 입장"으로 전환될 수 있었다.³⁰³⁾ 다시 말해, 개구리는 신경계의 구조가 허용하는 범위 안에서 나타난 순수 자극에 따라 반응을 한 것이지, 외부 세계의 파리를 보고, 그것을 먹기 위해, 혀를 내미는 것이 아니다. "세계를 독립적이며 외재적인 존재로 보는 입장"에서 "세계를 자기변화 과정의 구

296) 같은 책, 106쪽.

297) 같은 책, 233쪽.

298) 같은 책, 114쪽.

299) 같은 책, 237쪽.

300) 같은 책, 106쪽.

301) 같은 책, 228쪽.

302) 같은 책, 232쪽.

303) 같은 책, 228쪽.

조와 분리할 수 없는 존재로 보는 입장”으로의 전환이 발생하게 된 것이다.³⁰⁴⁾ 전통적 표상 개념은 인지 구조를 설명하는 과정에서 불가피하게 동원될 수밖에 없었지만, 마투라나가 신경계를 통한 2차 등급의 구조접속과 언어를 통한 3차 등급의 구조접속을 구분하는 과정에서, 전통적 표상 개념에 의존하지 않는 새로운 설명이 가능해졌다. 신체화를 강조하는 새로운 정보의 개념이 나타난 것이다.

마투라나는 전통적 표상 개념에 의존하지 않는 새로운 분석 방법을 제시했지만, 그의 방법은 여전히 부분적으로 전통적 표상 개념에 의존하는 측면이 있었다. 자기 생성하는 체계에 대한 두 사람의 관점 차이는 진화를 설명하는 과정에서 더욱 분명해진다. 마투라나는 전통적인 작업 중심적 디자인의 관점에서 진화를 “최적화” 현상으로 이해하는 “적응론” 패러다임을 따른다.³⁰⁵⁾ 하지만 바렐라는 생명을 유전자의 정보 패턴으로 이해하는 분자 생물학의 “자연부동론(natural drift)”을 받아들이고 있다.³⁰⁶⁾

생명을 유전 정보들의 다층적으로 매개된 복잡한 연결체로 간주하는 입장에서는 생명을 어떤 개체들의 특징이나 형질의 집합체로 간주할 수 없게 된다. 예컨대, “정크(junk) DNA”에 대한 분석에 따르면, “40%의 게놈”은 “생물학적으로 표현되지 않거나 단순 반복적”인 특징을 갖는다.³⁰⁷⁾ 그와 같은 유전자에는 작업 중심적인 관점에서 가정된 형질을 대응시킬 수 없다. 특정 유전자에 대한 자연선택이 나타난다고 가정해도, 선택 과정에 “가까운 다른 유전자”가 동반되는 “무임승차(hitchhiking) 효과”에 대한 분석은 생존에 유리한 형질을 선택한다는 관점에 의문을 제기한다.³⁰⁸⁾ 작업 중심적 모델에서 특정 유전자에 대응된다고 가정되는 형질은 “매개된 다층적 상호작용의 고도의 복합적 연결”로 나타난 것이다.³⁰⁹⁾ 이러한 관점에서 주변 유전자와의 “근접 효과”는 “놀라운 결과를 일으키는 중요한 요인”이 된다.³¹⁰⁾

304) 같은 책, 232쪽.

305) 같은 책, 304쪽.

306) 같은 책, 301쪽.

307) 같은 책, 307-308쪽.

308) 같은 책, 307쪽.

309) 같은 책, 302쪽.

310) 같은 책, 307쪽.

그런데 마투라나는 자기 생성을 환경에 대한 살아 있는 체계의 "적절하고 효과적인 행위"로 규정하고 있다.³¹¹⁾ 이때, 마투라나가 "효과적인 행위"라고 부르는 관점은 "작업중심적 디자인(task-oriented design)"을 가정하고 있다.³¹²⁾ 따라서 바렐라는 전통적 표상 개념에 의존적인 작업중심적 모델이 유전 정보의 다층적 상호작용을 통한 자연 부동의 관점으로 대체되어야 한다고 주장한다.

바렐라는 전통적 표상 개념에 의존하지 않는 표상의 사례로 세 번째 사이버네틱스 과학을 주목한다. 세 번째 사이버네틱스 시기에는 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 인공 생명(artificial life) 연구가 본격화되었다. 인공 생명 연구자들은 컴퓨터 시뮬레이션에서 "간단한 요소에서 복잡하고 역동적인 패턴이 창발"(emergence)되는 현상을 목격했다.³¹³⁾ "시스템의 출력이 다시 입력이 되는 복잡한 피드백 루프"에서 시스템의 부분에서 나타난 "작은 편차"는 "되먹임"의 과정에서 점차 "확대"되었다.³¹⁴⁾ 컴퓨터 시뮬레이션 실험에서 단순한 상호작용의 과정은 되먹임의 과정 속에서 예측할 수 없는 복잡한 변화를 부른다. 인공 생명 연구자들은 그러한 생각으로부터 "우주 자체"를 "광대한 컴퓨터 시뮬레이션"으로 이해할 수 있다고 생각하는 관점에 도달했다.³¹⁵⁾ 헤일스는 그러한 생각을 플라톤적 포헨드라고 부르는데, 이는 "강력한 컴퓨터의 도움"을 받아 "단순한 추상"을 복잡하게 한 시뮬레이션의 결과를 "그 자체로 하나의 세상"으로 바라보는 관점을 의미한다.³¹⁶⁾ 이러한 관점에서는 복잡한 인간 의식 또한 분산 인지의 상호작용을 통해 나타난 창발적 현상으로 규정할 수 있게 된다. 인간의 본질적 특성으로 알려져 있었던 자아를 부수 현상으로 해석할 수 있게 된 것이다.

311) 마투라나, 『삶의 나무』(2007), 197쪽.

312) 바렐라, 앞의 책, 334쪽.

313) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』(2013), 411-412쪽.

314) 같은 책, 400쪽.

315) 같은 책, 423-425쪽. (1) 컴퓨터 우주에는 꺼짐-켜짐 기능을 갖는 단순한 세포 자동자가 있고, (2) 단순한 유한 상태의 기계는 단순한 규칙에 따라 변화한다. (3) 작은 변화가 되먹임되는 과정에서 거대하고, 복잡한 패턴이 나타난다. (4) 그런 변화가 충분히 복잡해지면, 우주를 시뮬레이션할 수도 있고, 인간 또한 우주적인 컴퓨터에서 작동하는 프로그램의 일종으로 볼 수 있게 된다.

316) 같은 책, 40쪽.

바렐라는 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 인공 생명 연구를 주목하며, "세포 자동자"가 "홀수열"과 "두 개의 연속되는 교란"을 인지하고 있는 것처럼 움직이지만, 누구도 그것들을 구분할 프로그램을 제공해주지 않았다는 사실을 주목한다.³¹⁷⁾ 바렐라는 컴퓨터 시뮬레이션에서 나타난 창발적 진화 현상을 통해 "복잡한 분자그물망 체계"에서 "최소한의 의미"가 나타나는 과정을 이해할 수 있다고 생각했다.³¹⁸⁾ 작동적 폐쇄성에 대한 가정은 살아 있는 체계가 "고도로 규제된 분자 통제술"을 통해 "변화가능성을 극단적으로 제약"한다.³¹⁹⁾ 바렐라는 창발적 진화 현상을 설명하기 위한 모델로 적합하지 않다고 주장하며, 다음과 같이 설명한다.

보다 적극적인 용어로 이 점을 표현하자면 생물체가 지닌 대부분의 모습이나 그런 모습이 '목표'로 하는 기능은 생존과 번식의 제약에 의해 결코 결정되지 않는다는 것이다. 따라서 (고전적인 의미에서) 적응, 문제해결, 구조의 단순성, 동화, 외적인 '조종'(steering) 그리고 경제성의 고려에 바탕을 두는 설명적 개념들은 배경으로 사라질 뿐 아니라 실제로 새로운 종류의 설명적 개념들과 개념적 비유로 완전히 변형되어야 한다.³²⁰⁾

마빈 민스키(Marvin Lee Minsky)와 같은 인공 생명 연구자는 인간을 "수백만, 수천만 개의 작은 부품으로 이루어진 거대한 다중 처리 시스템"으로 이해하고 있었다는 점에서, 전통적 인간 개념을 벗어난 포스트휴먼 개념을 분명하게 표현하고 있었다.³²¹⁾ 민스키는 컴퓨터 시뮬레이션 연구의 "계산 작용 모델"을 통해 "우리가 인간 본성으로 간주하는 것을 대대적으로 수정"하려고 했다.³²²⁾ 다시 말해, 민스키는 "자아, 자신, 또는 통제

317) 바렐라, 앞의 책, 252쪽.

318) 같은 책, 254쪽.

319) 같은 책, 304-305쪽.

320) 같은 책, 316쪽.

321) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 431쪽.

322) 같은 책, 427쪽.

의 궁극적 중심"이 되는 자율적 자아의 개념을 비판한 것이다.³²³⁾ 따라서 헤일스는 3단계 사이버네틱스 연구를 통해 "인간이 포스트휴먼이 되었다"는 평가를 내린다.³²⁴⁾

그런데 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 인공 생명 연구에는 또 다른 문제점이 있었다. 컴퓨터 시뮬레이션 연구에서는 "신체화의 저항적 물질성"이 분명하게 나타나지 않는다.³²⁵⁾ 하지만 컴퓨터 시뮬레이션이 "복잡한 현실을 완전하게 나타낸다"고 생각하는 연구자들은 시뮬레이션에 나타나지 않은 것들을 "지엽적이거나 중요하지 않거나 흥미롭지 않은 것"으로 생각하는 경향이 있었다. 민스키와 같은 컴퓨터 시뮬레이션 연구자들은 "신체화의 저항적 물질성"을 "지엽적인 문제"로 이해했다.³²⁶⁾ 맥락화된 정보의 개념이 나타났지만, 탈신체화된 정보의 개념이 또 다시 받아들여지게 된 것이다.

세 번째 사이버네틱스 연구에서 맥락화되고, 신체화된 정보의 개념을 주장했던 연구자들도 있었다. 로드니 브룩스(Rodney Brooks)의 「표상 없는 지능」(*Intelligence without Representation*) 연구가 대표적인 사례다. 브룩스의 로봇 연구에서는 전통적 의미에서의 "표상이 전혀 포함되어 있지 않다".³²⁷⁾ 브룩스는 의식이 "표상적일 필요가 없고 사실 표상적이지도 않다"는 사실을 강조하며, 의식을 분산 인지 시스템에서 창발한 일종의 "부수 현상"으로 간주한다.³²⁸⁾ 분산된 인지의 측면을 강조하면서도, 브룩스는 체현된 인지의 측면을 간과하지 않는다.³²⁹⁾

바렐라의 『체현된 인지』 또한 신체화되고, 맥락화된 정보의 개념을 강조했던 세 번째 사이버네틱스 연구의 대표적인 사례다. 브룩스의 이론은 로봇 공학 연구의 맥락에서 나타난 것이기 때문에, 세 번째 사이버네틱스 과학의 분산 인지 개념을 잘 보여주는 연구 사례지만, 두 번째 사이버네틱스 과학의 자기 생성 개념과의 연관성이 분명하지 않다.

323) 바렐라, 앞의 책, 214쪽.

324) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 422쪽.

325) 같은 책, 431쪽.

326) 같은 책, 397쪽; 431쪽.

327) 바렐라, 앞의 책, 338쪽.

328) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 420-421쪽.

329) 같은 책, 430-432쪽.

따라서 바렐라의 이론을 주목할 필요가 있다. 바렐라의 연구는 두 번째 사이버네틱스의 자기 생성 개념과 세 번째 사이버네틱스의 분산 인지 개념이 종합되는 과정을 분명하게 보여준다. 헤일스가 브룩스의 연구를 강조하고 있는 바와 같이, 바렐라 또한 브룩스의 연구를 자신의 이론과 "흡사한 계획을 추구하고 있는 전략"으로 소개한다.³³⁰⁾ 헤일스의 분석에서는 신체화되고, 맥락화된 정보의 종합 과정이 충분히 설명되지 않기 때문에, 바렐라의 분석을 통해 서로 다른 정보의 개념이 어떤 논리에 의해 종합되고 있는지 살펴볼 필요가 있다.

먼저, 바렐라가 마투라나의 자기 생성 개념을 비판적으로 계승하는 과정을 설명할 필요가 있다. 첫째로, 마투라나는 신체화된 정보의 개념을 과학 이론의 영역 도입하여, 전통적 표상 개념에서 벗어난 인지 이론의 가능성을 보였지만, 부분적으로 작업 중심적 디자인에 의존하는 측면이 있었다.³³¹⁾ 바렐라는 작업 중심적 디자인에서 벗어나기 위해, 분자 생물학의 정보로서의 생명 개념을 받아들였고, 자연부동론의 관점에 따라 전통적 표상 개념에 의존하지 않고 변화를 설명했다.³³²⁾ 바렐라는 자연 부동론의 핵심적인 강조점을 다음과 같이 설명한다.

작업중심적인 디자인을 자연부동으로서의 진화에 가까운 인지모델로 대체하는 것은 창발과 발제적 접근 간의 관계에 대해 시사하는 바가 있다. 여기서 문제는 분산 그물망체계가 할 수 있는 것을 우리가 어떻게 이해하는가에 있다. 체계진화의 역사적 경로들이 고정된 제약 없이 창발된 규칙성으로 이어진다는 점을 강조하면 보다 개방적인 생물학적 조건을 얻게 된다. 반면에 만일 하나의 그물망체계가 일정한 제한 영역에서 매우 제한된 능력을 얻는 방식(넷톡이라는 그물망 체계가 채택한 것과 같은 방식)을 강조하면, 표상은 다시 나타나며 연결론 모델의 판에 박힌 이해에 빠지게 된다.³³³⁾

330) 같은 책, 335쪽.

331) 마투라나, 『있음에서 함으로』 (2006), 148-154쪽.

332) 바렐라, 앞의 책, 341쪽.

333) 같은 책, 341쪽.

둘째로, 바렐라는 민스키를 비롯한 인공 생명 연구자들의 컴퓨터 시뮬레이션 연구를 중요한 이론적 전제로 활용하고 있다.³³⁴⁾ 하지만 마투라나는 인공 생명 연구와의 연관성을 강하게 부정했다.³³⁵⁾ 바렐라는 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 나타난 창발적 진화 현상을 목격했기 때문에, "일정한 제한 영역에서 매우 제한된 능력을 얻는 방식"보다는 "고정된 제약 없이 창발된 규칙성"으로 이어지는 체계를 떠올릴 수 있었던 것이다.³³⁶⁾ 바렐라에 따르면, 그러한 관점 전환의 핵심에는 "허용되지 않은 것은 금지된 것"이라는 "제약적(prescriptive) 논리"에서 "금지되지 않은 것은 허용된 것"이라는 "가능적(proscriptive) 논리"로의 전환이 있다.³³⁷⁾

셋째로, 분산 인지의 관점에서는 자연과 사회의 상호작용을 해석하는 방법도 크게 달라진다. 마투라나는 신경계를 갖는 메타세포체의 2단계 구조접속과 사회적 체계에서 나타나는 언어를 통한 3단계 구조접속을 철저하게 구분했다. 그러한 구분을 통해 자연적인 것과 문화적인 것의 구분은 더욱 분명해진다. 하지만 바렐라는 자연과 문화의 엄격한 구분을 거부한다. 바렐라는 신체적 경험, 언어적 구분, 사회 문화적 요인이 색채 인지 과정에 개입하고 있음을 분석하면서, 마투라나가 철저하게 구분해두었던 자연과 문화의 이분법을 넘어서게 됐다.³³⁸⁾

마투라나와 바렐라의 인간 이해 방식을 비교하면, 안티휴머니즘과 포스트휴머니즘의 입장 차이를 더욱 분명하게 구분할 수 있다. 마투라나에 따르면 "우리와 독립적으로 존재하는 외부 실재"를 가정하는 것은 "관찰자와 독립적인" 외부 세계의 "준거점"이 되며, 외부 세계의 불변하는 준거점은 "개인에게 진리를 강요하는 외부적 권위"로 이용되어 왔다.³³⁹⁾ 하지만 마투라나는 독립적으로 존재하는 외부 실재의 존재를 철저하게 부정하였고, "모든 존재(Being)는 관찰자의 '함'을 통해서 구성된다"고 생각하는

334) 같은 책, 319쪽

335) 마투라나, 『있음에서 함으로』 (2006), 235쪽.

336) 바렐라, 앞의 책, 341쪽.

337) 같은 책, 314쪽.

338) 같은 책, 271-284쪽.

339) 마투라나, 『있음에서 함으로』 (2006), 64-65쪽.

일원론의 관점을 내세웠다.³⁴⁰⁾

마투라나는 '과학 지식의 객관성'이라는 생각에 함축되어 있는 권력의 문제를 분명하게 인지하고 있었다. 과학 연구가 가정하고 있는 3인칭의 시점은 보편타당한 사실을 믿게 하고, 보편타당한 사실에 대한 믿음은 "권력, 지배 그리고 통제"의 근거가 된다.³⁴¹⁾ 따라서 마투라나는 물자체라는 하나의 준거점에 의존하는 "일원 우주"(universe)라는 관점에서 벗어날 것을 촉구한다.³⁴²⁾ 마투라나는 "다원 우주"(multiverse)라는 관점을 지지한다.³⁴³⁾ 현실의 모든 관찰자는 자신의 고유한 실재를 갖기 때문에, 각자의 경계를 존중해주어야 한다는 것이다.³⁴⁴⁾ 나의 우주가 소중하다면, 다른 사람의 우주도 소중한 것이기에, "그들의 실재를 인정하고, 그것들을 근본적으로 정당한 것으로 받아들일" 필요가 있다는 것이다.³⁴⁵⁾

두 번째 사이버네틱스에서 나타난 3인칭 시점에 대한 비판은 인간에 대한 보편타당하거나, 고정불변하는 개념이 존재할 가능성 자체를 완전하게 무너뜨렸다. 헤일스에 따르면, 두 번째 사이버네틱스를 대표하는 정보로서의 신체 개념은 사이보그(cyborg) 신체다. 사이보그 개념은 무기물에 해당하는 "cybernetic"과 유기물에 해당하는 "organism"의 합성어로 유기물과 무기물 사이의 경계가 뒤섞인 혼합물의 상태를 의미한다.³⁴⁶⁾ "사이보그"는 "인간과 동물의 차이에 도전"하고, "생물/무생물의 이분법"을 무너뜨리며, "사이버네틱 장치와 생물학적 유기체의 융합"이라는 새로운 주체성을 표현하는 개념이다.³⁴⁷⁾

340) 같은 책, 65쪽.

341) 같은 책, 61쪽.

342) 같은 책, 64쪽.

343) 마투라나의 '우주'는 외부 세계에 존재하는 물리적 우주를 지시하는 개념이 아니다. 인간의 신경계는 구조적으로 폐쇄적인 체계이며, 인간이 경험할 수 있는 현상계를 넘어선 외부 실체를 알 수 없다. 따라서 마투라나의 다중우주 개념은 환경과의 구조적접속을 통해 나타난 자기생성체계의 고유한 현상 영역으로 해석해야 한다.

344) 마투라나, 『있음에서 함으로』 (2006), 75-78쪽.

345) 같은 책, 75쪽.

346) 해러웨이, 『영장류, 사이보그 그리고 여자』 (2023), 277쪽. 해러웨이는 「사이보그 선언」에서 "자연과 인공, 정신과 몸, 자율적 발달과 외부로부터의 설계를 비롯해 유기체와 기계 사이에 적용되던 수많은 차이"가 뒤섞이게 된 결과로, "우리가 만든 기계들은 불편할 만큼 생생"한 반면, "우리는 섬뜩할 만큼 생기가 없"게 되었다고 주장했다.

347) Hayles, N. K., "Designs on the Body: Norbert Wiener, Cybernetics, and the Play of Metaphor", *History of the Human Sciences*, Vol. 3, No. 2, 1990, pp. 216-217.

헤일스는 해러웨이의 사이보그 개념과 구분되는 포스트휴먼 주체성을 제시하려고 했다. 그러한 목표를 달성하기 위해서는 사이버네틱스 과학의 역사를 분석하면서, 포스트모더니즘과 포스트휴머니즘을 구분할 분명한 기준점을 제시해야 했다. 마투라나의 자기 생성 체계는 '사이보그 신체'에 속하는 주체성 이해의 방식이다. 따라서 마투라나와 바렐라의 차이를 더욱 분명하게 이해할 필요가 있다. 마투라나의 이론과 바렐라의 이론의 차이를 분명하게 구분하지 못하면, 헤일스의 포스트휴머니즘의 가치를 충분히 이해하지 못하게 되고, 과거의 안티휴머니즘에 가까운 입장으로 해석하게 될 것이기 때문이다.

마투라나와 마찬가지로 바렐라 또한 주관과 객관의 이분법을 강하게 비판했다. 바렐라에 따르면, 주관과 객관의 엄격한 분리는 "300년 동안 허용"되었지만, "현대 인지과학의 시대"에서는 더는 받아들여지기 어렵게 되었다.³⁴⁸⁾ "인지과학과 실험심리학"에서 나타난 "자아의 분열"이 전통적인 주체성 개념을 강하게 위협했다.³⁴⁹⁾ 따라서 바렐라는 그러한 "역사적인 상황"에 따라 "철학적 기반론을 포기"하고, "기반 없는 세계에서 사는 방법"을 모색할 필요가 있었다.³⁵⁰⁾

바렐라는 무근거성의 문제에 답하기 위해 불교의 중관 사상을 주목했다.³⁵¹⁾ 바렐라의 해석에 따르면, "한두 가지 예외를 제외하고는 서양철학자들은 이 전통에 거의 접근하고 있지 않다"고 생각했기 때문이다.³⁵²⁾ 바렐라의 중관 불교 해석의 요점은 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째로, 바렐라는 연기법의 상호의존적 발생을 주목하여, 무(無)와 공(空)의 차이를 개념적으로 구분했다. 바렐라에 따르면, 자율적 자아에 대한 집착은 "순간

348) 바렐라, 앞의 책, 145쪽.

349) 같은 책, 368쪽.

350) 같은 책, 349쪽.

351) 같은 책, 203쪽.

352) 같은 책, 350쪽. 바렐라가 제시한 몇 가지 예외 사례는 다음과 같다. 첫째로, 데이비드 흄의 반성적 사고의 전통이 있다. (같은 책, 112-116쪽) 둘째로, 후설과 메를로 폰티의 현상학 전통이 있다. (같은 책, 49-85쪽) 셋째로, 니체의 허무주의 전통이 있다. (같은 책, 387-389쪽) 하지만 바렐라는 그러한 전통들이 자신의 논리를 끝까지 밀어붙이지 못했기 때문에 불완전한 부분이 있다고 생각했고, 따라서 인지과학 이론에서 나타난 주관과 객관의 문제를 불교의 중관 사상에 근거를 두고 설명하려고 한다. (같은 책, 350-353쪽)

순간의 창발적인" 흔적들이 "축적"되어 나타난 업(業, Karma)의 결과물이다.³⁵³⁾ 둘째로, "자아에 대한 고착"과 더불어 "한 집단의 사람들을 다른 집단의 사람들로부터 분리시키는 고착"은 당연한 것이 아니고, 업(業)의 시간적 누적을 통해 형성된 일시적인 패턴에 불과하다.³⁵⁴⁾ 셋째로, 일반적으로 현대사회에서 자유는 "원하는 것을 뭐든지 할 수 있는 능력"으로 생각되지만, 그것은 "자기중심적인, 집착하는 의욕에 제약"된 업의 수레바퀴를 그대로 따르는 행동이기 때문에, "가장 덜 자유스러운 행동"으로 해석될 수 있다.³⁵⁵⁾ 환경과 복잡하게 상호작용하는 시스템에서는 얼마든지 창발적 진화가 가능하다. 따라서 우리는 고착화된 패턴을 벗어날 수 있다는 새로운 자유의 개념을 주장한다.³⁵⁶⁾ 바렐라는 인간의 자아를 "외부로부터 미리 정해지는 것이 아니라, 그 체계 자체의 구조와 역사의 결과"로 규정하는 것이다.³⁵⁷⁾

바렐라는 환경과의 개방적 상호작용을 강조했다. 환경과의 개방적 상호 작용 과정에서 부분의 변화는 또 다른 부분들의 변화에 의존한다. 너와 나를 엄격하게 구별할 수 없게 되면서, 자타의 완고한 이분법이 무너지게 된다. 사이버네틱스의 역사에서, 마투라나는 인지 생물학 연구를 통해, 3인칭의 특권적 시점을 가정하는 모든 진술을 작동적 폐쇄성을 갖는 1인칭 관찰의 결과로 돌려놓았다. 바렐라는 '환경과 철저하게 구분되는 개체'라는 단위를 넘어서 '개체와 구분 불가능한 전체 환경'이라는 단위로 관찰자의 개념을 도입시켰다.

바렐라의 이론을 통해 신체화되고, 맥락화된 정보의 종합 과정을 분명하게 이해할 수 있었다. 그러한 종합 과정의 요점은 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째로, 개체의 단위에서 시스템의 단위로 관찰자 개념의 전환이 나타났다. 둘째로, 부분의 변화를 전체 시스템 내부의 상호 발생적 관계로 이해하는 관점이 나타났다. 셋째로, 기표에 대응하는 기의의 부재를 강조하는 설명을 벗어나, 기표와 기의 관계의 전환 가능성을 강조하는 설명이

353) 같은 책, 205쪽.

354) 같은 책, 404쪽.

355) 같은 책, 205쪽.

356) 같은 책, 404-405쪽.

357) 같은 책, 255쪽.

나타났다. (4) 전통적 표상 개념에 의존하는 작업 중심적 디자인을 벗어나, 시스템의 창발적 진화를 "인간을 이해하기 위한 모델"로 이해하기 시작할 때, "인간은 포스트휴먼이 된다."³⁵⁸⁾

4.4 헤일스의 체현된 분산 인지 시스템 : 신체화되고 맥락화된 정보 개념

헤일스의 포스트휴먼 주체성 또한 '신체화되고, 맥락화된 정보'의 개념에 토대를 두고 있다. 바렐라의 연구와 헤일스의 연구의 차이를 밝히기 전에, 두 사람의 연구의 공통점을 먼저 요약할 필요가 있다. 첫째로, 두 사람은 3인칭 시점의 특권적 관찰자에 대한 마투라나의 비판을 중요한 이론적 전제로 고려하고 있다. 둘째로, 두 사람은 '개체' 단위의 관찰자 개념에 대한 인공 생명 연구의 비판을 적극적으로 수용하면서 관찰자의 단위를 '개체'에서 '시스템'으로 전환시켰다. 셋째로, 두 사람은 우주의 변화를 상호 발생적 관계를 통해 설명하고 있다. 따라서 두 사람은 모두 '자아'라는 전통적 인간 주체성을 '부수 현상'으로 이해한다. 넷째로, 두 사람은 자신의 이론과 유사한 연구 사례로 같은 연구 사례를 지목하고 있다. 브룩스의 로봇 공학 연구와 자연 문화 이분법을 비판한 존슨의 연구가 대표적인 사례다. 마지막으로, 두 사람은 환경에서 독립된 개체로 정의되는 '인간 주체'와 '타자'의 구분의 부당성을 지적한다. 그러한 비판을 통해 두 사람은 자기중심적 윤리를 벗어난 새로운 윤리의 가능성을 기대하고 있다.

하지만 헤일스와 바렐라의 연구 사이에는 간과할 수 없는 차이가 있다. 두 사람은 세계의 변화를 상호 발생적 관계로 해석하기 위해 근본적인 차원의 형이상학적 실재를 가정했다. 바렐라에게 불교의 공(空) 개념은 상호발생하는 형이상학 체계의 궁극적 실재다.³⁵⁹⁾ 그래서 바렐라는 세상

358) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 422쪽.

359) 바렐라는 서양 사상이 창발 현상을 분석하기에 적합한 논리적 형식 체계를 갖지 못했기 때문에, "어떤 과정이 원인인 동시에 결과라고 말하는" 중관 불교 사상의 상호의존적 발생 개념을 주목했다. (바렐라, 앞의 책, 200-201쪽) 바렐라에 따르면, 서양의 사상은 환원을 궁극적 실재를 가정하고, 그것에 실체로서의 존재성을 부여한다. 그런데 동양 불교의 전통에서, 법(法, dharma)은 더는 "분석될 수 없는 궁극의 요소"로 규정되지만, 불변하는 실체로서의 존재성을 부여받지 않는다. 이것이 바렐라가 파악한 서양의

을 인과 연의 상호 발생을 통해 나타난 누적된 패턴으로 정의한다. 반면, 헤일스는 헤일스는 인공 생명의 시뮬레이션 연구를 주목하며, 우주를 상호 발생적인 계산(computation)을 통해 나타난 "계산적 우주 (Computational Universe)"로 재정의했다.³⁶⁰⁾

헤일스의 '체현된 분산 인지 시스템'의 의미를 살펴보기에 앞서, 헤일스가 사용하는 개념이 일상언어의 용법과 구분되는 쓰임새를 갖는다는 사실에 주의할 필요가 있다. 일상적으로 통용되는 상식에 따르면, 코드(Code)는 물질이 아니라, 물질과 구분된 정보의 영역에 속한 무형의 실체로 알려져 있다. 그런데 헤일스는 탈신체화된 정보의 개념을 비판했다. 다시 말해, 헤일스는 정보와 물질의 분리를 거부한다. 모든 정보는 반드시 신체를 갖는다. 앞서 살펴보았던 분자 생물학의 '정보로서의 생명 개념'은 물질과 정보의 복잡하게 뒤엉킨 관계를 보여주는 대표적인 사례다.³⁶¹⁾

헤일스에 따르면, 물질과 분리될 수 없는 정보 코드는 "자연의 공통어 (lingua franca of nature)"가 된다.³⁶²⁾ 따라서 물질-정보 코드는 "컴퓨터만이 아니라 모든 물리적 실재의 공통어로 격상"된다.³⁶³⁾ 따라서 계산적 우주에서 나타난 모든 변화는 물질-정보 코드의 변화로 이해할 수 있다. 계산(Computation)은 정보 코드를 조작하는 과정이 된다.³⁶⁴⁾ 따라서 헤일스가 사용하고 있는 계산 개념이 일상적으로 통용되는 계산의 개념과 다른 의미를 갖는다는 사실에 유의할 필요가 있다.³⁶⁵⁾ 계산 개념에 대한 헤

합리론과 동양 불교의 차이점이다. (같은 책, 197-198쪽) 중관 불교는 공(空) 개념을 통해 상호의존적인 연기 사상을 표현하고 있다. (같은 책, 353쪽) 다시 말해, "절대적인 의미에서 대상들이 존재한다거나 같은 의미에서 존재하지 않는다"라는 이분화된 논리를 넘어서, 대상들이 상호의존적 관계에서 나타난 것이며, 그 자체로 독립적인 존재의 근거를 갖지 못한다고 보는 것이다. (같은 책, 357쪽)

360) 헤일스, 캐서린, 『나의 어머니는 컴퓨터였다: 디지털 주체와 문학 텍스트』, 이경란·송은주 옮김, 파주: 아카넷, 2016, 16쪽.

361) 같은 책, 51쪽.

362) 같은 책, 23쪽.

363) 같은 책, 32쪽.

364) 같은 책, 43쪽.

365) 김분선, 「포스트휴먼 시대, 인간 지위에 대한 고찰」, 『환경철학』, 제23호, 2017. 54-55쪽. 전통적 표상 개념에 의존적인 관점에서 헤일스의 이론을 해석할 경우 어떤 문제가 나타나게 되는가? 김분선은 상상력이 인간에게 고유한 사고 능력임을 주장하면서, 직관과 상상력을 일종의 계산 작용으로 규정하려고 했던 헤일스의 포스트휴먼 논의를 비판했다. 인간은 상상력을 통해 "자신이 희망하는 세계에 대한 현실을 개별자들

일스의 설명은 다음과 같다.

만약 계산이 디지털 조작, 이진 코드 혹은 실리콘에 한정되지 않는다면, 그것은 무엇일까? 앨런 튜링(Alan Turing)은 튜링 기계로 알려진 추상적인 컴퓨터를 묘사한 유명한 1936년 논문에서 계산에 대해 형식주의적 정의를 내렸다. 이 추상적 컴퓨터가 보편 튜링 기계(Universal Turing machine)라고 불리는 것 가운데 가장 일반적인 버전이다. 보편 튜링 기계는 이름이 의미하는 대로 그 자체를 구성하는 알고리즘 계산을 포함하여 컴퓨터가 할 수 있는 모든 계산을 실행할 수 있다. 계산 체제는 계산을 최소화된 구성 요소와 상대적으로 적은 수의 논리연산들로 시작하는 프로세스로 본다는 점에서 튜링의 작업의 전통 속에 있다. 이러한 구성 요소들은 어떤 플랫폼 속으로 예화되면서 점점 수준 높은 복잡성을 구축해나가도록 구성할 수 있다. 그러다 보면 너무나 깊고 다층적이며 광범위해져서 난기류와 복수행위자 사회 시스템(multiagent social system)에서 사고(思考)라고 부를 만한 추론 과정까지, 세상에서 가장 복잡한 현상까지도 시뮬레이트할 수 있게 된다.³⁶⁶⁾

의 사유 안에 담아낼 수 있다”는 점에서 포스트휴먼과 구별되는 고유한 특징을 갖는 존재로 규정한 것이다. 김분선은 상상력을 자기 파괴적 능력으로 해석했는데, 인간은 상상력을 통해, 자신이 만들어 낸 논리적 체계를 스스로 전복시킬 수 있다. 하지만 그러한 비판에는 몇 가지 문제가 있다. 첫째로, 헤일스는 전통적 표상 개념에 의존하고 있는 작업 중심적 모델에서 벗어나, 새로운 관점에서 인지 과정을 설명하려고 했다. 그런데 김분선의 비판은 작업 중심적 모델을 가정하고 있다. 둘째로, 인간에게 고유한 능력이 존재한다는 김분선의 주장은 환경과 철저히 구분되는 탈맥락화된 인간의 존재를 가정한다. 그런데 체현된 분산 인지 시스템의 관점에 따르면, 인간과 환경을 그런 방식에 따라 분리시킬 수 없다. 마지막으로, 김분선은 인간과 포스트휴먼을 서로 다른 실체로 간주하고 있지만, 헤일스는 인간과 포스트휴먼을 ‘관점’으로 해석하고 있다. 다시 말해, 김분선은 헤일스와 전혀 다른 포스트휴먼을 비판하고 있는 것이다. 무엇보다 체현의 과정을 강조하는 헤일스의 포스트휴먼 이론은 인간적 사유의 고유한 특성을 부정하지 않는다.

366) 헤일스, 『나의 어머니는 컴퓨터였다』(2016), 35-36쪽.

헤일스의 계산적 우주에서는 "생물학적, 사회적, 경제적, 정치적 영역의 모든 측면"을 넘어, "현실 자체의 구성에도 계산 프로세스"가 관여하고 있다.³⁶⁷⁾ 더욱 근본적으로는 "모든 물질적 실재의 기저"에서 "광대한 계산 메커니즘"이 작동하고 있는데, 그러한 메커니즘을 통해 "원자적, 분자적, 거시적 수준"에서 "물질적 실재"가 "연속적으로 생산되고 재생산"된다.³⁶⁸⁾ 이처럼 계산적 우주에는 명멸하는 기표의 물질-정보 코드가 두껍게 쌓여 있다.³⁶⁹⁾

계산적 우주라는 관점을 받아들이게 되면, 전통적 인간의 개념에도 큰 변화가 나타나게 된다. 인간은 원자, 분자, 세포와 같은 작은 집합들이 모여 만들어 낸 거대한 집합이다. 그리고 사회, 지구, 우주라는 거대한 집합의 작은 부분이기도 하다. 유전자형(genotype)에 사소한 변화가 생길 경우, 표현형(phenotype)에 큰 변화가 생길 수 있는 것처럼, 각각의 층위는 서로 무관한 것이 아니다. 그러한 변화는 더욱 근본적인 계산 프로세스를 통해 두껍게 쌓인 물질-정보 코드가 변화하는 과정으로 이해할 수 있다.

'체현(embodiment)'의 개념은 일상 언어와 구분된다. 체현은 종종 기억, 감정, 무의식과 같은 '생생한' 체험으로 해석되곤 한다. 그러한 정보의 개념이 완전하게 틀렸다고 말할 수는 없다.³⁷⁰⁾ 하지만 체현된 분산 인지 시스템은 더욱 확장된 인지의 측면을 설명하고 있다. 헤일스는 탈체현(disembodiment)된 인지의 측면을 비판하면서, 물질과 구분된 영역에서 독립적으로 존재하는 정보의 개념을 비판한 바 있다. 반대로 설명하자면, 체현된 인지는 물질과 구분되지 않는 신체화된 정보의 흐름 그 자체를 의미한다.

신체화된 정보의 흐름 그 자체라는 설명은 추상적으로 이해될 수 있기 때문에, 추가적인 보충 설명이 필요하다. 인간의 인지 활동을 예로 들어보자. 두뇌 신경계에서는 아주 복잡한 뉴런들의 전기화학적 상호작용이 발생하고 있다. 체현된 인지는 그와 같은 신체화된 정보의 흐름 전체를 통

367) Hayles, N. K., "Unfinished Work: From Cyborg to Cognisphere", *Theory, Culture & Society*, Vol. 23, Nos. 7-8, 2006, p. 161.

368) 헤일스, 『나의 어머니는 컴퓨터였다』 (2016), 16쪽.

369) 같은 책, 49쪽.

370) 같은 책, 58-62쪽.

칭하는 개념이다. 일상적인 용법에 따라 사용되는 기억, 감정, 무의식과 같은 개념들은 그와 같은 신체화된 정보의 부분에 이름을 붙인 것이다. 그런데 인간은 신체화된 정보의 미세한 부분을 하나하나 이해할 수도 없고, 느낄 수도 없다. 따라서 신체화된 정보의 흐름은 '생생한' 체험을 포함하는 개념이지만, 더욱 포괄적인 신체화된 정보의 흐름 그 자체를 의미하는 개념으로 이해할 필요가 있다.

'분산(Distributed)'의 개념 또한 일상 언어와 구분된다. 자기공명영상(fMRI)은 인체 내부에서 나타나고 있는 인지의 분산된 측면을 분명하게 보여준다. 헤일스의 분산 인지 개념은 그러한 분산 인지의 측면을 포함한다. 그런데 헤일스는 탈맥락화(decontextualization)된 인지의 측면을 비판하면서, 전체적인 맥락에서 독립되어 존재하는 정보의 개념을 비판한 바 있다. 반대로 설명하자면, 분산된 인지는 부분과 구분되지 않는 맥락화된 정보의 흐름 그 자체를 의미한다.

맥락화된 정보의 흐름 그 자체라는 설명은 추상적으로 이해될 수 있기 때문에, 추가적인 보충 설명이 필요하다. 인간의 기억을 예로 들어보자. 일반적으로 기억은 머리에 '저장'될 수 있는 독립적인 '정보'로 알려져 있다. 하지만 그것은 신체화된 정보의 흐름의 한 부분을 일컫는 말이다. 그런데 두뇌 신경계의 활동만으로는 그와 같은 신체화된 정보의 흐름이 발생하지 않는다. 한 개체를 둘러싼 분산 인지 환경과의 접합에 따라, 그와 같은 신체화된 정보의 흐름이 유발된 것이다. 따라서 신체화된 정보의 흐름은 한 개체의 경계를 넘어 주변의 분산 인지 환경과 상호 발생적인 관계에서 파악될 필요가 있다. 다시 말해, 정보는 '맥락화'되어 있다.

헤일스는 '신체화되고, 맥락화된 정보'의 개념을 토대로 '정보로서의 신체' 개념을 정의했다. '시스템'이라는 개념은 '개체'의 단위를 넘어선 관찰자 개념의 확장을 의미한다. 헤일스는 사이버네틱스 역사를 분석하는 과정에서 계속해서 일원론적 관점의 중요성을 계속해서 강조해 온 바 있다. 체현된 분산 인지 시스템은 그러한 강조점이 집약된 개념이다. 체현된 분산 인지 시스템에는 바깥이 없다. 따라서 모든 변화는 시스템의 내부-작용으로 설명된다.

체현된 분산 인지에 관여하는 대상을 반드시 '인간'으로 한정할 필요

는 없다. 분산 인지 시스템에서 '신체화되고 맥락화된 정보'의 흐름을 통해, 인간 행위자, 비인간 행위자의 복잡한 상호작용이 나타나게 된다. 따라서 분산 인지 시스템 속에 뒤엉킨 모든 행위자들을 '포스트휴먼'이라고 부를 수 있게 된다. 포스트휴먼은 인간 이후의 주체성 변화를 고민하는 과정에서 나타난 개념이지만, 반드시 '인간중'을 지칭하는 개념으로만 볼 수는 없다.³⁷¹⁾

따라서 체현된 분산 인지 시스템 개념을 이해하기 위해 반드시 인간 주체의 '생생한 체험'을 사례로 들 필요는 없다. 변화가 발생했다는 것은 물질-정보의 흐름에 변화가 발생했다는 것이고, 그와 같은 변화는 계산 작용의 결과물이다. 시스템의 부분이 변화하게 된다면, 분산 인지 환경 또한 달라지며, 변화한 분산 인지 환경은 이전과 다른 행동을 유발하게 된다. 체현된 분산 인지 시스템에서 앎과 함은 서로 분리될 수 없다. 시스템에 발생하게 된 어떤 변화도 분산 인지 환경과 분명하게 구분될 수 없다.

그렇다면, 체현된 분산 인지 시스템에서 '신체화되고, 맥락화된 정보'의 흐름은 어떤 식으로 분석되어야 하는가? 헤일스는 신체에 대한 몇 가지 철학 담론을 비판적으로 검토하여, "체현, 기록, 기술의 물질성을 삼각 측량"하는 새로운 분석 방법을 제시한다.³⁷²⁾

헤일스는 엘리자베스 그로츠(Elizabeth Grosz)의 논의를 받아들여, 물질과 담론의 이분법에 근거한 푸코의 신체 개념을 비판한다. 그로츠에 따

371) 헤일스는 SF 장르 소설을 사례로 들어, "신경 회로망에서부터 해커, 생물학적으로 변형된 인간, 컴퓨터 시뮬레이션 안에서만 존재하는 개체에 이르기까지 가상성의 시대에 어디까지가 포스트휴먼으로 간주되는지 그 범위"를 보여주려고 했다. (헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』, 58쪽) 헤일스는 "물질성, 정보, 돌연변이, 극실재"라는 개념에 대응하는 SF 문학 작품 속 포스트휴먼의 모습을 보여주었다. (같은 책, 441쪽) 『블러드 뮤직』에서는 인간의 신체 내부에 존재하는 '작은 세포'가 포스트휴먼의 사례로 지목된다. (같은 책, 444쪽) 『터미널 게임』에서는 "인간"을 전체 시스템의 작은 부분으로 삼는 '창발적인 포스트휴먼 의식'의 사례를 주목한다. (같은 책, 454쪽) 『갈라테이아 2.2』에서는 복잡한 신경 회로망을 갖는 기계 장치가 포스트휴먼의 사례로 등장한다. (같은 책, 478쪽) 『스노 크래시』에서는 정보 바이러스에 신체를 해킹당한 기계와 같은 인간이 포스트휴먼의 사례로 소개된다. 헤일스는 "인간의 본질을 나타낸다고 여기는 자유 의지, 창의성, 개별성과 끔찍한 대조를 이루는 포스트휴먼"의 사례로 SF 소설 속 인간이 아닌 포스트휴먼 주체의 사례를 소개했다. (같은 책, 487쪽) 그런데 비인간 행위자를 포스트휴먼 '주체'로 볼 수 있을 것인지에 대해서는 포스트휴먼 연구자들 사이에서도 의견이 분분하다는 점에 유의할 필요가 있다.

372) 같은 책, 367-368쪽.

르면, "그런 신체는 없다."³⁷³⁾ 헤일스는 그로츠의 이론을 통해 "신체"와 "신체화"를 개념적으로 구분한다.³⁷⁴⁾ 전자는 탈신체화된 개념으로 나타난 추상적 신체를 의미하고, 후자는 신체화된 과정으로 나타난 현실의 신체를 의미한다. 헤일스에 따르면, 신체화에서는 "저항과 전복, 과잉과 이탈의 공존 전략"이 나타나기에, 문화적으로 순순하게 길들일 수 없다.³⁷⁵⁾ 그런데 푸코를 비롯하여, "신체에 대해 논의한 대부분의 이론가들"은 "신체화가 아니라 신체에 초점"을 두고 있었다.³⁷⁶⁾ 따라서 "저항이 없고 탈신체화된 추상"으로 정의된 신체에 대한 논의가 전부가 아님을 보이기 위해서는 "신체화와 신체"라는 개념들을 "동시에" 언급할 필요가 있다.³⁷⁷⁾

헤일스는 "신체화와 신체의 접점을 더욱 깊이 이해"하기 위해, "기록과 체현 행위의 관계"를 파악할 필요가 있다고 주장한다.³⁷⁸⁾ 기록은 체현 행위를 변화시키고, 체현 행위도 기록을 변화시킨다는 것이다. 피에르 부르디외(Pierre Bourdieu)의 아비투스(Habitus) 개념은 기록이 체현 행위를 변화시키는 과정을 보여준다.³⁷⁹⁾ "기존 질서"에서 "가장 보존하고 싶은 가치와 범주"는 "교육과 훈련"의 과정을 통해 "신체에 축적된 습관적 기억의 형태"로 저장된다.³⁸⁰⁾ 이러한 분석을 통해, 기록에서 시작해서 체현으로 향하는 상호 작용의 고리가 만들어진다.³⁸¹⁾

373) 같은 책, 351쪽.

374) 같은 책, 352쪽. 신체와 신체화에 대한 헤일스의 설명은 다음과 같다. "신체는 플라톤의 실재를 가리키는 이상화된 형상이지만 신체화는 차이라는 노이즈로부터 만들어진 구체적인 예화이다. 신체와 비교할 때 신체화는 다른 것이고 다른 곳에 존재하며 무한한 변종, 특수성, 이상(異常)이 지나치게 많은 동시에 충분하지 않다."

375) 같은 책, 354쪽.

376) 같은 책, 353쪽.

377) 같은 책, 354쪽.

378) 같은 책, 356쪽.

379) Hayles, N. K., "The Materiality of Informatics", *Configurations*, Vol. 1, No. 1, 1993, pp. 147-170. 헤일스는 부르디외의 아비투스 개념을 근거로 "인지적으로 인식되지 않고도 어떻게 구조적으로 정교하고 개념적으로 일관"된 인지 체계가 "견고하게 구축"되는 과정을 설명했다. 부르디외의 설명에 따르면, 새로운 인간을 만들고자 하는 모든 사회는 "복장, 체형, 신체적, 언어적 매너 등 겉으로 보기에 가장 사소해 보이는 세부사항에 큰 비중"(Bourdieu, 1977, p. 94)을 두고 있다. 그러한 공간에서 살아가는 동안 자연스럽게 공식화하기 어려운 관습적 지식이 체화된다. 헤일스에 따르면, "인간은 의식적으로 알고 있다고 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 것을 알고 있다."

380) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 364쪽.

381) 같은 책, 364쪽.

헤일스는 체현과 기록, 신체화와 신체 사이의 피드백 루프를 만들고자 했다. 그러한 피드백 루프를 만들기 위해서는 반대 방향의 상호작용을 검토할 필요가 있다. 헤일스는 그러한 상호작용을 설명하기 위해 마크 존슨(Mark Johnson)의 『마음속의 신체』(*The Body in the MIND*) 연구를 주목했다. 존슨의 분석에 따르면, 인간이 보편적으로 갖는 문화적 스키마—“용기(容器) 스키마, 부분-전체 스키마, 그리고 수단-경로-목표 스키마”—는 신체의 생물학적 구조에서 나타난 “감각 운동 활동과 상호작용의 기본적인 형태에서 창발”된 것이다.³⁸²⁾ 기록이 체현 과정에 영향을 미칠 수 있지만, 체현 또한 기록에 영향을 줄 수 있다는 것이다.³⁸³⁾ 이로써, 신체화와 신체, 기록과 체현 사이의 피드백 루프가 성립하게 된다.³⁸⁴⁾

마지막으로, 헤일스는 체현과 기록의 피드백 루프에 기술이라는 요소를 추가한다.³⁸⁵⁾ 그리하여 헤일스는 체현, 기록, 기술이 복잡하게 상호작용하는 피드백 루프를 완성한다. “담론만을 분석”하는 것으로는 그러한 피드백 루프를 제대로 분석할 수 없기 때문에, “체현, 기록, 기술의 물질성을 삼각 측량”할 필요가 있다는 것이다.³⁸⁶⁾

제5장 헤일스의 포스트휴먼 개념의 한계

앞서 살펴본 바와 같이, 헤일스가 제시한 포스트휴먼 주체성의 핵심은 ‘일원론의 관점’과 ‘비변증법적 분석’ 방법에 있다. 헤일스는 그러한 강조점을 ‘체현된 분산 인지 시스템’이라는 포스트휴먼 주체성을 통해 표현했다. 인간과 비인간, 물질과 비물질, 주체와 객체의 이분법의 한계를 넘어 상호연결, 상호발생을 강조하는 새로운 주체의 개념을 제시한 것이다.

그런데 헤일스의 포스트휴먼 이론에서는 부분적으로 자신의 강조점을 벗어나는 듯한 설명이 나타나고 있다. 그러한 설명은 이원론적인 관점과 변증법적 사고방식을 함축하고 있다. 이후 포스트휴먼 연구자들은 헤일스

382) 바렐라, 앞의 책, 287쪽.

383) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』(2013), 368쪽.

384) 같은 책, 365쪽.

385) 같은 책, 365쪽.

386) 같은 책, 367-368쪽.

의 포스트휴먼 이론에 나타난 비일관적인 설명의 문제를 지적했다. 나는 후속 연구자들의 비판을 검토할 것이다. 그러한 분석을 통해 헤일스의 선구적 연구의 한계와 의의를 다양한 각도에서 평가해 볼 것이다.

5.1 인간과 포스트휴먼의 이분법

데니스 와이즈(Dennis M. Weiss)에 따르면, 헤일스의 포스트휴먼 이론에서는 "자유주의적 주체성과 포스트휴먼의 분산된 주체성 사이의 극명한 이분법"이 나타나고 있다.³⁸⁷⁾ 헤일스의 이론은 "흡스와 로크의 소유적 개인주의"와 "헤일스의 포스트휴먼"이라는 "두 가지 선택지"를 제시하고 있다.³⁸⁸⁾ 와이즈는 "헤일스가 제시하는 선택지"가 지나치게 단순화되었다는 문제를 지적했다.³⁸⁹⁾ 헤일스의 이론에서 나타나고 있는 인간과 포스트휴먼의 극명한 이분법은 그와 같은 단순화된 이해에 바탕을 두고 있다는 것이다.

닐 배드밍턴(Neil Badmington) 또한 과격한 이원론의 문제점을 지적했다. 헤일스는 "휴머니즘"으로부터 "오염"되지 않는 "포스트휴머니즘"의 가능성을 보여주려고 했다.³⁹⁰⁾ 배드밍턴은 "휴머니즘과의 절대적 단절을 너무 빨리 긍정"하는 입장에 우려를 표명했다.³⁹¹⁾ 왜냐하면, "휴머니즘은 '우리'에게 일어났고, 지금도 계속해서 일어나고" 있는 과정이기 때문이다.³⁹²⁾ 따라서 "포스트휴머니즘의 풍경에 남아 있는 휴머니즘을 주목"하는 행위를 반드시 "퇴행적이거나 반동적인 제스처"로 이해해서는 안 된다는 것이다.³⁹³⁾

387) Weiss, D. M., "Posthuman Pleasures: A Review of N. Katherine Hayles' "How We Became Posthuman". *Journal for Cultural and Religious Theory*, Vol. 1, No. 3, 2000. para. 52

388) Ibid., para. 47

389) Ibid., para. 47

390) Badmington, N., "Theorizing Posthumanism, *Cultural Critique*, Vol. 53, No. 1, 2003, p. 12. 헤일스는 포스트휴머니즘이 "자유주의적 휴머니즘으로 회복될 필요"가 없다는 사실을 여러 차례 강조한 바 있다. 헤일스는 "포스트휴먼을 자아를 보는 자유주의적 휴머니즘 관점에 집합"시키는 입장에 우려를 표했다. (헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 503쪽)

391) Ibid., p. 15

392) Ibid., p. 22

슈테판 헤어브레히터(Stefan Herbrechter)는 포스트휴먼 주체성이 "휴머니즘의 단순한 부정이나 휴머니즘의 단순한 초월과 소멸"로 정의될 수 없다는 사실을 강조한다.³⁹⁴⁾ 헤어브레히터에 따르면, "휴머니즘"이라는 개념은 "급진적인 복수적 의미"를 갖기 때문에, "단순한 변증법이나 역사적 방식(예: 인간 이후, 포스트휴먼)"으로 다뤄져서는 안 되며, 인간과 포스트휴먼 사이의 "더욱 복잡하고 비변증법적인 관계"를 주목할 필요가 있다는 것이다.³⁹⁵⁾

후속 연구의 비판은 타당하다. 헤일스는 때때로 자신의 강조점에서 벗어나 이원론의 관점을 도입시키고, 변증법적 관계에 따라 인간과 포스트휴먼의 관계를 규정하고 있기 때문이다. 인간과 포스트휴먼을 이분법적으로 대립시키고, 인간의 죽음과 포스트휴먼의 등장을 변증법적 관계로 해석하는 것은 안티휴머니즘에 가까운 설명 방식이다.

인간의 죽음을 선언했던 푸코의 『말과 사물』은 안티휴머니즘을 대표하는 유명한 분석 사례 중 하나다.³⁹⁶⁾ 푸코는 인간의 죽음을 선언하며, 인간의 주체성과 인간 이후의 주체성을 단절적인 관계로 이해하고 있다. 푸코가 선언한 인간의 죽음은 니체의 철학에 근거를 두고 있다. 푸코에 따르면, 니체는 "인간과 신이 서로에게 속하고 신의 죽음이 인간의 사라짐과 같은 뜻을 지니고" 있음을 보여주었고, "인간의 종말"과 함께, "약속된 초인의 출현"과 "새로운 철학의 시작"을 예언했다.³⁹⁷⁾ 인간의 죽음 이후 등장하게 될 "초인" 개념은 "트랜스휴머니즘, 포스트휴머니즘 그리고 안티휴머니즘" 논의에서 중요한 "영감의 원천"으로 받아들여졌다.³⁹⁸⁾

프란체스카 페란도(Francesca Ferrando)에 따르면, "푸코의 용법에서 니체가 선포한 신의 죽음은 필연적으로 인간의 죽음으로 이어진다."³⁹⁹⁾

393) Ibid., p. 15

394) Herbrechter, S., Callus, I., de Bruin-Molé, M., Grech, M., Müller, C. J., & Rossini, M., "Critical Posthumanism: An Overview", *Palgrave Handbook of Critical Posthumanism*, Palgrave Macmillan, 2022, p. 9.

395) Ibid., p. 10.

396) 푸코, 미셸, 『말과 사물』, 이규현 옮김, 서울: 민음사, 2012, 366쪽.

397) 같은 책, 468쪽.

398) 페란도, 『철학적 포스트휴머니즘』 (2021), 108쪽.

399) 같은 책, 108쪽.

니체가 선언한 "신의 죽음"은 "단지 종교만이 아니라 과학"까지도 포함할 수 있는 "맹목적으로 수용되는 최종적인 권위"이자, "개인에게 자신의 진리를 강요하는 외부적 권위"를 의미한다.⁴⁰⁰⁾ 푸코는 담론의 역사를 분석했기 때문에, 인간을 담론 속에 나타난 신체를 갖지 않는 개념으로 정의할 수 있었다. 따라서 에피스테메의 단절을 통해 인간 개념의 해체를 주장할 수 있었다.

페란도는 안티휴머니즘과 구분되는 비판적 포스트휴머니즘의 핵심을 다음과 같이 설명한다. 포스트휴머니즘은 "본질화된 상징적 '타자'를 정립"하지 않고, "인간"을 "끊임 없이 변화"하는 "과정"이자, "내부의 타자"로 규정한다.⁴⁰¹⁾ "인간화"는 "특정한 문화적 양식과 사회적 규범에 따라서 계속해서 실행되고 또 재실행되는 과정"을 의미한다.⁴⁰²⁾ 다시 말해, 신체를 갖는 현실에 나타난 "인간화"의 과정은 "신체화된 과정"이다.⁴⁰³⁾ 현대 사회에 "자신에게 진리를 강요하는 외부적 권위"는 지금까지도 사라지지 않았고, 그러한 권위의 결과로 나타나는 인간화의 과정 또한 사라지지 않았다.⁴⁰⁴⁾

따라서 신체화된 과정을 중시하는 포스트휴머니즘은 포스트모더니즘과 달리, "인간의 죽음"과 "신의 죽음"이라는 "상징적 희생"에 의존하지 않는다.⁴⁰⁵⁾ 일원론의 관점에 따라, "죽음/삶의 상징적 이원론"을 받아들이지 않기 때문이다.⁴⁰⁶⁾ 탈신체화된 개념의 측면에서 볼 때, 죽음과 삶은 양립할 수 없는 배타적(Exclusive) 관계로 규정될 수 있지만, 신체화된 과정의 측면에서 볼 때, 죽음과 삶은 양립할 수 있는 포함적 관계(Inclusive)로 규정될 수 있다. 인간과 포스트휴먼의 관계 또한 마찬가지다. 포스트

400) 같은 책, 114쪽.

401) 같은 책, 373쪽.

402) 같은 책, 158쪽.

403) 같은 책, 154쪽.

404) 같은 책, 114쪽; 116쪽; 130쪽.

405) 같은 책, 130쪽.

406) 같은 책, 215쪽. 삶과 죽음은 개념의 측면에서는 양립 불가능한 관계를 갖지만, 과정의 측면에서는 양립 가능한 관계를 갖는다. 페란도의 자세한 설명은 다음과 같다. "생명과 죽음의 분리는 엄격한 이분법을 따르는가? 포스트휴먼은 생명과 죽음 사이의 분할을 해체한다. 생명과 죽음은 엄격한 범주라기보다는 내부-작용하는 과정으로 간주될 수 있다."

(Post)의 의미를 "이후(시간과 관련되는 경우)"가 아니라, "배후(공간과 관련되는 경우)"로 해석하게 될 경우, 인간과 포스트휴먼을 포합적 관계를 갖는 신체화된 과정으로 이해할 수 있다.⁴⁰⁷⁾

로지 브라이도티(Rosi Braidotti)는 "인간의 죽음"과 "신의 죽음"을 "성급한 진술"이자, "분명한 망상"으로 평가한다.⁴⁰⁸⁾ 자유주의적 휴머니즘 전통은 지금까지도 현실에서 분명하게 나타나고 있다. "휴머니즘의 핵심 교리"는 "보편주의, 단일한 주체, 합리성"이고, 인간이 신의 지배를 벗어났다는 "세속성"에 대한 믿음이다.⁴⁰⁹⁾ 특히, 현대 사회의 "과학적 순수성, 객관성, 자율성"에 대한 믿음은 여전히 현대 사회에서 "개인에게 자신의 진리를 강요하는 외부적 권위"가 된다.⁴¹⁰⁾

새로운 과학 이론을 통해 인간의 주체성이 변화했다는 사실은 분명하다.⁴¹¹⁾ 하지만 새로운 과학 이론에서 나타난 "새로운 주체 형성을 실험할 잠재력"은 "소유적 개인주의(Macpherson, 1962)라는 개념에 재부착"되었다.⁴¹²⁾ 새로운 과학기술의 등장을 계기로 나타난 "탈-인간중심주의적 실천"은 "생명을 주된 목표 대상으로 취해온 통제와 상품화의 지구적 그물망 안에 포함"시키는 과정을 만들어내고 있다.⁴¹³⁾ 따라서 "유전공학적 자본주의의 정치경제"가 "탈-인간중심적"인 특징을 갖는 것은 사실이지만, "그렇다고 반드시 혹은 자동적으로 포스트-휴머니즘적"이라고 말할 수는 없다.⁴¹⁴⁾

브라이도티의 분석에 따르면, 인간 주체성은 "자기 생성, 즉 자기스타일 형성의 과정이며, 이 과정은 지배 규범 및 가치와의 복잡하고 연속적인 타협"을 포함하고 있다.⁴¹⁵⁾ 브라이도티는 타자성의 변증법이라는 개념을 통해 인간화의 과정을 설명한다. 타자성의 변증법은 "정상성 바깥으로

407) 같은 책, 140쪽.

408) 브라이도티, 로지, 『포스트휴먼』, 이경란 옮김, 경기도: 아카넷, 2015, 46쪽.

409) 같은 책, 46쪽.

410) 같은 책, 46쪽.

411) 같은 책, 126쪽.

412) 같은 책, 82쪽.

413) 같은 책, 87쪽.

414) 같은 책, 88쪽.

415) 같은 책, 51쪽.

내몰"리게 된 "의인화된 타자"를 통해 "내부의 정상성"을 정의하는 주체성 정의 방식이다.⁴¹⁶⁾ 브라이도티는 "고전적 휴머니즘에 의지"하지 않기 위해, "일원론"의 관점을 도입하여 "비변증법적"인 분석을 진행할 필요가 있음을 강조한다.⁴¹⁷⁾

브라이도티와 페란도의 강조점은 일원론적이고, 비변증법적 분석을 헤일스의 포스트휴먼 주체성의 강조점과도 일치한다. 헤일스는 계산할 수 없고, 예측할 수 없고, 통제할 수 없는 "신체화의 저항적 물질성"의 힘을 강조했다.⁴¹⁸⁾ 신체화의 과정에서 "저항과 전복, 과잉과 일탈의 공존 전략"이 나타나기 때문에, '인간화의 과정'에서 벗어나는 지점이 반드시 존재할 수밖에 없다.⁴¹⁹⁾ 이러한 관점에서 '포스트휴먼화의 과정'은 '인간화의 과정'과 함께 나타나고 있는 것이다.⁴²⁰⁾

신체화된 인간화의 과정과 포스트휴먼화의 과정을 포함적 관계로 정의하게 될 때, 포스트휴머니즘의 '인간 중심주의 비판'을 전혀 다른 방향에서 해석할 수 있다. 포스트휴먼 이론에는 인간 중심주의를 벗어나고자 하는 강한 열망이 표현되고 있다. 하지만 그것은 완전하게 달성될 수 없는

416) 같은 책, 91쪽. 타자성의 변증법에 대한 브라이도티의 설명은 다음과 같다. "타자성의 변증법은 휴머니즘적 인간에게 힘을 주는 내부 엔진이다. 그것은 통치 도구인 위계의 저울에 차이를 할당한다. 체현의 다른 양태들은 모두 주체 입지에서 쫓겨난다. 그들 안에는 의인화된 타자들, 즉 백인-아닌, 남성-아닌, 정상-아닌, 젊지-않은, 건강하지-않은, 신체장애가 있거나 기형이거나 향상된 사람들이 포함된다. 또한 그것들은 '인간'과 동물 형상의 혹은 유기적인 혹은 대지의 타자들 사이의 더 존재론적 범주의 분리들도 포함한다. 이 모든 '타자들'은 타락으로 간주되고 병리화되고 정상성 바깥으로 내몰린다."

417) 같은 책, 77쪽.

418) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 431쪽.

419) 같은 책, 354쪽.

420) '의식과 무의식의 이분법'은 대표적인 사례 중 하나다. 근대의 인간 주체는 무의식적 욕망을 스스로 조절할 수 있는 합리적인 이성과 자율적 의식을 갖는 존재로 가정된다. 그러한 생각은 '의식과 무의식의 이분법'이라는 생각에 바탕을 두고 있다. 전통적으로 무의식적 욕망은 의식의 '배경'으로 알려져 있었고, 합리적 의식의 지배에 따라서 '통제'되어야 할 대상으로 타자화되었다. 그런데 신체화된 정보 개념에 따르면, 의식과 무의식의 철저한 이분법은 성립할 수 없다. 그것들은 각각 두뇌의 전기화학적 자극의 특정한 연합을 일컫는 말이 되기 때문이다. 포스트휴먼 이론이 근대의 합리적인 이성과 자율성 개념을 비판하는 것은 사실이지만, 그렇다고 해서 무의식적 욕망에 휘둘리거나, 비합리적인 생각을 정당화하는 이론인 것은 아니다. 그것들은 각각 신체화된 정보의 흐름의 특정한 국면을 의미하는 개념들이고, 포스트휴먼 이론은 한쪽의 입장을 특권화하지 않는다. 포스트휴먼 이론은 지금까지 타자화되었던 '무의식적 욕망'의 생산적이고, 긍정적인 힘에 주목한다.

목표로 보인다. 포스트휴먼 이론은 인간 행위자에 의해 연구되고, 인간 행위자가 만들어 낸 표상 개념에 의존할 수밖에 없기 때문이다.

인간중 중심주의를 벗어나 동물을 포함시켜도, 생명체 중심주의라는 비판이 돌아올 것이며, 지구 행성의 비인간 구성원을 모두 포함시켜도, 지구 행성 중심주의라는 비판이 돌아오게 된다.⁴²¹⁾ 이러한 비판의 논리적 극단에는 '우주 중심주의' 비판이 있다. 물리학의 다중 우주 가설에 근거를 두고 "이 세계/다른 세계, 이 우주/다른 우주"의 구분을 비판하는 것이다.⁴²²⁾ 포스트휴먼 이론에서는 "여전히 인간중심주의적이다"라는 비판이 반복되고 있는데, 그러한 현상은 포스트휴머니즘의 한계와 의의를 동시에 보여주는 사례다.

헤일스 역시도 인간 중심주의를 대부분 부정적인 맥락에서 비판으로 언급하고 있다.⁴²³⁾ 하지만 인간 중심성을 완벽하게 벗어날 수 없다고 해서, 포스트휴먼 이론의 가치가 사라지는 것은 아니다. 포스트휴먼 이론은 기존의 관점을 넘어선 새로운 관점의 가능성을 열어준다. 새로운 관점을 통해 기존의 관점의 편향성을 극복할 수 있다. 인간 중심주의를 반드시 부정적인 의미로 해석할 필요는 없다. 포스트휴먼 이론에서 '인간'은 비판의 대상이 되기도 하지만, 때로는 설명해야 할 현상이 되며, 때로는 유용하게 활용할 수 있는 실천의 수단으로 활용될 수 있다.

5.2 윤리와 실천에 대한 무관심

데이비드 체체토(David Cecchetto)는 헤일스의 포스트휴먼 논의에 "윤리적 체계가 결여"되어 있다는 비판을 제기했다.⁴²⁴⁾ 실제로, 이동신의 연구에 따르면, 헤일스의 포스트휴먼 이론에서는 "윤리라는 말이 매우 드물게" 등장한다.⁴²⁵⁾ 헤일스 또한 1995년에 진행된 인터뷰에서 "형식적 체계

421) 페란도, 앞의 책, 338쪽.

422) 같은 책, 346쪽.

423) Weiss, D. M., "Posthuman Pleasures: A Review of N. Katherine Hayles' "How We Became Posthuman". *Journal for Cultural and Religious Theory*, Vol. 1, No. 3, 2000, para. 44.

424) 이동신, 『포스트휴머니즘의 세 흐름』, 서울: 갈무리, 2022, 100쪽.

425) 같은 책, 60쪽.

로서의 윤리"에 관심이 없다는 사실을 분명하게 밝힌 바 있다.⁴²⁶⁾

이동신은 "중요성을 이해한다고 행동으로 이어질까?"라는 질문을 던진다.⁴²⁷⁾ 이동신은 자유주의적 휴머니즘 주체에 대한 헤일스의 비판을 이해하고, 사이버네틱스 과학사 분석에 따른 포스트휴먼 주체성을 이해한다고 해서, 정말로 우리가 포스트휴먼이 될 수 있느냐는 물음을 던지고 있다. 이동신은 "헤일스의 논의를 따라가다 보면, 그리고 인공지능, 가상현실, 생명공학 등에 열광하는 현실을 생각하면, 이런 의구심을 피할 수가 없다"라고 주장한다.⁴²⁸⁾

헤일스의 이론에 윤리적이고, 실천적인 취약성이 존재한다는 지적은 타당하다. 하지만 헤일스의 포스트휴먼 이론이 윤리와 실천의 문제를 배제했다고 단정할 수는 없다. 왜냐하면, 신체화되고, 맥락화된 정보의 개념을 통해 인지와 소통의 범위가 크게 확장되었기 때문이다.⁴²⁹⁾ 신체화된 정보 개념에 따르면, 인지의 의미는 이성을 통한 논리적 이해의 범위를 넘어선다. 인지의 과정에는 감정과 습관, 무의식의 영향이 포함된다. 맥락화된 정보 개념에 따르면, 소통의 범위는 인간 행위자와의 소통을 넘어서, 비인간 행위자와의 상호 변형의 과정까지 포괄하게 된다.

따라서 체현된 분산 인지 시스템의 관점에서 볼 때, '인간 행위자'가 서술한 철학적 분석을 접하는 것은 맥락화된 정보 흐름의 일면의 극히 제한된 부분을 의미할 뿐이며, '이성'을 통해 그러한 분석을 이해하는 것은 신체화된 정보 흐름의 극히 제한된 부분을 의미할 뿐이다. 윤리와 도덕은

426) 같은 책, 98쪽.

427) 같은 책, 60쪽.

428) 같은 책, 60쪽.

429) Hayles, N. K., "Cognition Everywhere: The Rise of the Cognitive Nonconscious and the Costs of Consciousness", *New Literary History*, Vol. 45, No. 2, 2014, pp. 201-202. 헤일스는 "의식적 사고, 인지적 무의식(conition nonconscious), 물질적 과정(material processes)의 삼자 구조"를 개념적으로 구분하고 있다. (1) 물질적 과정과 인지적 무의식의 차이는 무엇인가? 인지적 무의식은 근본적인 계산 과정의 결과로 창발된 패턴이지만, "그러한 물질적 과정에 존재하지 않았던 의도"를 나타낸다. 따라서 물질적 과정과 인지적 무의식의 개념은 서로 구분된다. 물질적 과정은 인지적 무의식과 달리, 체현된 분산 인지의 과정에서 나타난 "창발, 적응 또는 복잡성"을 충분히 보여 주지 않는다. (2) 인지적 무의식과 의식적 사고의 개념도 분명하게 구분된다. 헤일스에 따르면, "인지적 무의식은 성찰에 접근할 수 없는 더 낮은 수준의 신경 조직에서 작동"한다. 따라서 "의식/무의식" 개념은 "인지적 무의식과는 질적으로 다른" 현상이며 인지적 무의식을 통해 나타난 "인식의 모드" 중 하나로 규정된다.

즉각적으로 신체화된 감정을 불러일으킬 수 있다는 점에서 체현된 분산 인지 과정에서 중요한 역할을 담당하고 있다.⁴³⁰⁾ 앎과 함 또한 서로 분명하게 구분될 수 없게 된다.⁴³¹⁾ 실천을 통해 체현된 분산 인지 환경에 변화가 발생하면, 시스템의 부분에서 발생하는 체현된 분산 인지의 과정에도 변화가 나타날 것이기 때문이다.⁴³²⁾

헤일스의 포스트휴먼 이론에서 이토록 비일관적인 설명이 나타나게 하는 원인은 무엇일까? 몇 가지 원인을 추측해 볼 수 있다. 첫째로, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』에 나타난 비대칭적 분석 방법을 주목할 필요가 있다. 헤일스의 분석에는 분량적으로도, 방법론적으로도 상당한 비대칭성이 나타나고 있다. 이러한 비대칭적 분석의 결과로 헤일스는 '인간'을 홉스의 정치철학에 나타난 '탈신체화된 개념'으로 정의할 수 있게 됐다. 인간을 '탈신체화된 개념'으로 규정할 수 있었기 때문에, 그것을 비판하면서 인간이 '해체'되었다고 주장할 수 있었던 것이다.

반대로, 헤일스는 포스트휴먼을 분석할 때에는 '신체화된 과정'을 주목한다. SF 장르 소설을 통한 대중적 포스트휴머니즘의 확산 현상은 체현된 분산 인지의 과정을 더욱 분명하게 보여주는 사례다. SF 장르 소설에는 도덕, 윤리, 아름다움, 쾌락에 관련된 문제가 포함되어 있고, 책을 읽는

430) Graham, E., "Post/Human Conditions", *Theology & Sexuality*, Vol. 10, No. 2, 2004, p. 20. 일레인 그레이엄(Elaine L. Graham)은 대중문화에 나타난 괴물, 이방인, 타자의 이미지가 수행하는 역할을 주목한다. 타자의 이미지는 "허용되는 규범에서 벗어난 모습을 통해 다른 사람들에게 정상성의 적절한 한계를 상기시키는 역할"을 수행한다. 정상성을 벗어난 타자의 이미지는 즉각적으로 공포와 두려움이라는 신체화된 정보를 발생시킨다. 따라서 "인간적이라는 모든 주장 뒤에는 타자가 존재"하고 있음에 유의할 필요가 있다.

431) Hayles, N. K., "Unfinished Work: From Cyborg to Cognisphere", *Theory, Culture & Society*, Vol. 23, Nos. 7-8, 2006, p. 160. 헤일스는 체현된 분산 인지 시스템의 공진화 역학을 다음과 같이 설명한다. "문화적 신념과 관습은 어떤 도구가 만들어지고 그 도구가 어떻게 사용되는지에 영향을 미치며, 이는 다시 생물학적 유기체로서 우리가 누구인지에 영향을 미치고, 이는 다시 공진화의 나선"으로 이어진다. "전 세계로 상호 연결된 네트워크" 속에서 "지능형 기계 뿐 아니라, 지구를 공유하는 다른 생물 중도 역동적인 공진화의 소용돌이에 참여"하게 된다.

432) Jasanoff, S., "The Idiom of Co-Production, in: States of Knowledge", *States of knowledge: The co-production of science and the social order*, 2004, p. 3. 헤일스가 사용하는 분석 방법은 과학기술 사회학(Science and Technology Studies) 분야에서 정립된 공동 생산(co-production) 분석 방법과 유사하다. 공동 생산 분석법은 "자연, 사실, 객관성, 이성 및 정책의 영역"과 "문화, 가치, 주관성, 감정 및 정치의 영역"을 엄격하게 구분하지 않으며, 두 영역의 상호 발생적 과정을 주목한다.

순간 즉각적으로 신체화된 정보의 흐름을 발생시킨다. 사이버네틱스 이론을 모르는 대중들은 SF 장르 소설을 접하는 과정에서 정보 내러티브를 이해하게 됐고, 인간의 경계를 둘러싼 딜레마를 경험하며, 낙관적이나 비관적인 미래 전망을 떠올리게 되었다.

다시 말해, 헤일스는 포스트휴먼 주체성의 확산 현상을 설명할 때에는 시스템의 관점에서 접근하지만, 전통적 인간 개념의 재도입 현상을 설명할 때에는 개체의 관점으로 돌아온다. 헤일스는 '자유주의적 휴머니즘 주체의 재도입' 현상의 원인을 개인의 무지에 돌린다. 따라서 과학적 사실에 대한 개인의 무지를 교정하고, 포스트휴먼에 대한 개인의 오해를 해결하는 식으로 그러한 문제를 해결하려고 한다.⁴³³⁾ 하지만 자유주의적 휴머니즘 주체의 재도입 현상은 포스트휴먼 주체성의 확산 현상과 마찬가지로 체현된 분산 인지의 과정으로 분석될 필요가 있다. 체현된 분산 인지의 과정으로서 인간화의 과정은 끝나지 않았다.

둘째로, 헤일스는 과학 이론의 수용에 있어서 비일관적인 태도를 보인다. 헤일스는 "과학의 현실주의적, 객관주의적 담론"을 가능하게 하는 3인칭 시점을 일관된 어조로 비판하고 있다.⁴³⁴⁾ 하지만 헤일스는 인간이 포스트휴먼이 되었다고 선언할 때, 과학 이론의 특권적인 관점을 다시 끌어 들인다. 그래서 헤일스는 인간의 신체를 "최초의 인공 기관"이자, "수천 년 동안 퇴적된 진화사의 최종 결론"으로 해석할 수 있게 됐다.⁴³⁵⁾ 따라서 "동굴에 살던 인간"도 "현대의 인간"도 분산 인지 시스템에 접합된 "포스트휴먼"이라고 말할 수 있게 된다.⁴³⁶⁾

와이즈는 헤일스가 "모든 역사적 우연성이 지워진" 자신의 관찰을 "비

433) Hayles, N. K., "Afterword: The Human in the Posthuman", *Cultural Critique*, Vol. 53, No. 1, 2003, p. 137. 헤일스는 "포스트휴먼을 이해하기 위해 무엇이 인간인지에 대한 이해가 필요"하다는 사실을 인정하면서, 앞서 소개했던 Badmington의 관점에 동의할 표현이 있다. 그런데 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』에서는 신체화된 과정으로서의 '관점'이 충분히 논의되지 않았기 때문에, 인간과 포스트휴먼이 탈신체화된 개념으로서의 '관점'으로 정의될 수 있게 됐다. 푸코의 신체 개념에 대한 헤일스의 비판을 생각해 볼 때, 그러한 개념 규정의 문제점은 더욱 분명해진다.

434) Weiss, D. M., "Posthuman Pleasures: A Review of N. Katherine Hayles' "How We Became Posthuman". *Journal for Cultural and Religious Theory*, Vol. 1, No. 3, 2000, para. 31.

435) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』 (2013), 24쪽; 499쪽.

436) 같은 책, 507쪽.

판적으로 검토"하지 않는다고 지적하면서, "헤일스 역시 같은 문제의 희생양"이 되었다고 평가한다.⁴³⁷⁾ 그는 헤일스가 "진화생물학"을 "인간 행동의 보편적 구조에 접근할 수 있는 과학적이고 따라서 올바른 인간 본성에 대한 관점"으로 간주하는 태도를 비판한다.⁴³⁸⁾ 따라서 "우리는 항상 포스트휴먼이었다"라는 헤일스의 선언은 비판적인 관점에서 수용될 필요가 있다.⁴³⁹⁾

셋째로, 헤일스의 연구가 진행되고 있었던 시대적 배경을 주목할 필요가 있다. 헤일스의 연구 목적은 분명했다. 헤일스는 "무한한 힘과 탈신체화된 불멸이라는 환상에 미혹"되어 "신체를 존재의 장이 아니라 패션 액세서리 썸으로 생각하는 포스트휴먼" 이론에 대항하는 또 다른 포스트휴먼 이론의 가능성을 보여주려고 했다.⁴⁴⁰⁾ 헤일스의 "꿈"은 "자유주의적 휴머니즘의 흔적을 제거한 포스트휴먼" 주체성을 확립하는 것에 있었다.⁴⁴¹⁾

헤일스는 "문화적, 역사적 이유 때문에" 자신의 포스트휴먼 분석이 "전체론적인 관점에서 출발할 수 없다"는 사실을 분명하게 인지하고 있었다.⁴⁴²⁾ 헤일스의 목적은 전통적 인간 개념과 구분되는 포스트휴먼의 개념을 보여주는 것에 있었고, 대중적 포스트휴머니즘과 구분되는 비판적 포스트휴머니즘의 가능성을 보여주는 것에 있었다. 후속 연구인 『나의 어머니는 컴퓨터였다』에서는 그런 비일관적인 설명의 문제가 나타나지 않는다. 후속 연구에서는 "자유주의적 휴머니즘의 전통과 포스트휴먼 사이의 긴장"보다는 "지능형 기계와 함께 계속 진화해 나가는" 과정을 주목하는 것에 집중하기 때문이다.⁴⁴³⁾

헤일스가 윤리와 실천의 문제에 큰 관심을 보이지 않았던 것은 사실이

437) Weiss, D. M., "Posthuman Pleasures: A Review of N. Katherine Hayles' "How We Became Posthuman". *Journal for Cultural and Religious Theory*, Vol. 1, No. 3, 2000, para. 34.

438) Ibid., para. 32.

439) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』(2013), 509쪽.

440) 같은 책, 29쪽.

441) Weiss, D. M., "Posthuman Pleasures: A Review of N. Katherine Hayles' "How We Became Posthuman". *Journal for Cultural and Religious Theory*, Vol. 1, No. 3, 2000, para. 20.

442) 헤일스, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』(2013), 56쪽.

443) 헤일스, 『나의 어머니는 컴퓨터였다』(2016), 15쪽.

다. 하지만 헤일스의 포스트휴먼 이론이 윤리와 실천의 문제를 배제한 것은 아니다. '신체화된 정보'라는 개념은 즉각적인 감정을 발생시키는 윤리와 도덕, 아름다움의 문제를 주목하게 하고, '맥락화된 정보'라는 개념은 인지 과정에 개입하고 있는 비인간 행위자의 배치를 주목하게 한다. 헤일스의 포스트휴먼 이론은 윤리와 실천에 대한 적극적인 연구의 가능성을 열어두었다. 헤일스가 주목하지 않았던 문제는 이후 포스트휴먼 연구자들이 고민해야 할 숙제로 남게 됐다.

제6장 결론

'포스트-휴먼'(Post-Human)이라는 용어는 다가올 미래의 변화를 떠올리게 한다. 그러한 상상은 공포와 기대의 감정을 불러일으킨다. 포스트휴먼 이론을 해석하는 과정에서 그러한 기대와 불안의 감정이 개입하는 경우가 많다. 그러한 '대중적 포스트휴머니즘'의 해석을 넘어서기 위해 헤일스는 인간과 포스트휴먼을 '관점'으로 정의했다. 미래학적 예측과 과학적 공상에 의존하지 않고도 포스트휴먼을 논할 수 있게 됐다.

헤일스의 연구를 통해, 포스트휴머니즘은 세계를 해석하는 방식의 근본적인 전환을 논하는 이론이 될 수 있었다. 그런데 "세계를 전혀 다른 방식으로 바라보게 된다"라는 말의 의미를 분명하게 이해하기는 쉽지 않다. 나는 포스트휴머니즘의 수용을 어렵게 하는 몇 가지 원인을 주목했다.

첫째로, 근대 이후 '객관적인 관찰'을 성립하게 하는 기존의 '관찰자 개념'이 자연스럽게 받아들여지고 있다. 포스트휴먼 이론은 그와 같은 특권적 시점의 관찰자 개념을 비판하는데, 기존의 관찰자 개념은 비가시성을 갖기 때문에, 그것과 관련된 문제를 알아차리는 것은 쉽지 않다.

둘째로, 관찰자 개념은 표상, 언어, 맥락, 시간, 인간 등의 개념과 긴밀한 개념적 연관을 갖고 있다. 포스트휴먼 이론이 추구하는 관점의 전환은 몇 가지 개념들을 부분적으로 수정하는 식의 변화가 아니며, 관찰자, 표상, 언어, 맥락, 시간, 인간 개념의 광범위한 전환 과정을 의미한다. 다양한 개념들 사이의 연관성을 파악하기는 쉽지 않기 때문에, 기존의 관점을 그대로 유지한 상태에서 포스트휴먼 이론을 수용하는 경우가 있다.

셋째로, 관찰자, 표상, 언어, 맥락, 시간, 인간 등의 개념은 추상적인 개념이기 때문에, 각각의 개념들의 변화가 의미하는 바를 분명하게 이해하는 것도 쉽지 않다. 포스트휴먼 이론의 몇 가지 개념은 일상적으로 사용되는 용어와 구분되는 의미를 갖는데, 그러한 개념들을 불분명하게 이해할 때, 서로 다른 의미가 혼용되는 경우가 있다.

나는 포스트휴먼이 추구하는 '총체적 관점 전환'의 의미를 더욱 분명하게 보이기 위해 헤일스의 과학 이론 분석을 주목했다. 헤일스는 20세기에 등장한 다양한 과학 이론을 분석한 바 있다. 1984년 발표한 『우주 거미줄』에서는 20세기 초반의 상대성 이론, 양자역학, 불완전성 정리를 분석했고, 1990년 발표한 『혼돈의 경계』에서는 20세기 중반의 카오스 이론을 분석했다. 1999년 발표한 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』에서는 20세기 중후반의 사이버네틱스 과학 이론을 분석했다. 헤일스의 포스트휴먼 연구는 그러한 과학 이론 분석의 연장선에 위치한 것이다.

헤일스의 과학 이론 분석의 중심에는 언제나 '관찰자의 문제'가 있었다. 과학 이론의 분석 단위가 '원자'에서 '장'으로, '장'에서 '질서정연한 무질서'로, '질서정연한 무질서'에서 '정보로서의 신체'로 전환될 때마다, 세상을 바라보는 방식에 근본적인 전환이 발생했다. 헤일스의 과학 이론 분석은 관찰자, 표상, 언어, 맥락, 시간, 인간 개념의 긴밀한 개념적 연관성을 분명하게 보여주는 연구 사례다. 따라서 헤일스의 분석은 포스트휴먼 이론을 설명하는 과정에서 다양한 설명상의 이점을 갖는다.

첫째로, 헤일스의 포스트휴먼 이론은 과학 이론을 정립 근거로 삼고 있다. 철학적 일원론에 익숙하지 않은 사람이라도 헤일스가 제시한 과학 이론의 요점을 이해하는 것으로, 근대적 이원론에 대한 포스트휴먼 이론의 '비판'의 핵심을 자연스럽게 이해할 수 있다.

둘째로, 헤일스는 총체적 관점 전환의 다양한 사례를 제시했다. 헤일스의 분석을 통해, 관찰자, 표상, 언어, 맥락, 시간, 인간 개념의 긴밀한 개념적 연관성을 파악할 수 있다. 그러한 접근을 통해, 포스트모더니즘과의 혼동을 방지할 수 있다. 포스트휴머니즘은 포스트모더니즘을 이론적 배경으로 삼고 있기 때문에, 상당한 외견상 유사성을 갖고 있다. 따라서 포스트휴먼 이론의 몇 가지 부분적인 특징을 주목하는 것으로는 서로 다른 두

입장의 차이를 구분하기 어렵다. 포스트휴먼 이론과 포스트모던 이론을 혼동하지 않기 위해서는 총체적 관점 전환의 의미를 분명하게 이해할 필요가 있다.

셋째로, 헤일스는 과학 이론의 분석 단위의 전환 과정을 분석했다. 과학 이론에 사용되는 분석 단위는 상당한 구체성을 갖는다. 과학 이론의 새로운 분석 단위를 통해, 전통적 표상 개념에 의존하지 않고도 인간의 주체성 변화를 논할 수 있게 된다. 과학 이론에서 사용되는 개념과 일상적으로 사용되는 용어의 맥락은 분명하게 구분되기 때문에, 과학 이론의 분석 단위에 집중하는 것으로 개념이 혼용되는 문제를 방지할 수 있다.

마지막으로, 헤일스의 분석은 다른 포스트휴먼 이론을 이해하는 통로로 활용될 수 있다. 헤일스 이후 포스트휴먼 논의에서도 여전히 '일원론적 관점'과 '비변증법적 분석'이라는 강조점이 유지되고 있기 때문이다. 헤일스는 체현된 분산 인지 시스템은 포스트휴먼 주체성을 통해, 포스트휴먼 이론의 핵심적인 강조점을 분명하게 표현한 바 있다.

하지만 헤일스의 이론에는 부분적으로 자신의 강조점을 벗어난 설명이 나타나고 있었다. 후속 연구에서는 그러한 비일관적인 설명의 문제점이 지적되었다. 헤일스의 비일관적인 설명은 포스트모던의 반인간주의 관점을 함축하고 있다. 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가』는 이후 포스트휴먼 연구자들의 중요한 고전이 되었기 때문에, 헤일스의 이론에 나타난 비일관적 설명의 문제를 가벼운 문제로 생각하기는 어렵다.

그러한 비일관적인 설명의 문제를 해소하기 위해서는 '인간'과 '포스트휴먼'을 정의하는 두 가지 방법을 구분할 필요가 있다고 생각한다. 인간과 포스트휴먼은 존재(Being)하는 개념으로 규정될 수 있다. 이러한 정의에 따르면, '인간 개념'과 '포스트휴먼 개념'은 배타적(Exclusive) 관계를 갖게 된다. 반면, 인간과 포스트휴먼은 생성(Becoming)의 과정으로 규정될 수 있다. 이러한 정의에 따르면, '인간화의 과정'과 '포스트휴먼화의 과정'은 포함적 관계(Inclusive)로 규정될 수 있다. 인간과 포스트휴먼을 양립 가능한 과정으로 규정할 경우, 포스트휴먼 이론에서 반복되어 나타나고 있는 '인간중심주의 비판'을 새로운 각도에서 바라볼 수 있게 된다.

이 연구에는 몇 가지 한계가 있다. 첫째로, 헤일스의 과학 이론 분석은

대부분 문학 비평과 함께 서술된 것이다. 나는 헤일스의 과학 이론 분석의 전체적인 흐름을 보여주기 위해, 헤일스의 문학 비평을 논문의 분석 대상에서 제외시켰다. 따라서 헤일스가 보여주고자 했던 과학과 문화 사이의 복잡한 상호작용을 단선적인 인과로 변형시켰다는 한계가 있다.

둘째로, 헤일스의 과학 이론 분석에는 분명한 한계가 있다. 헤일스는 한 시대의 과학 연구의 방법론을 원자, 장, 질서정연한 무질서, 정보로서의 신체, 계산적 우주와 같은 몇 가지 개념을 통해 설명했다. 하지만 그와 같은 요약이 현실에서 수행되고 있는 과학 연구의 복잡성을 충분히 반영하고 있다고 생각할 수는 없다. 헤일스는 과학사의 '내적 접근법'에 가까운 분석 방법을 사용하고 있는데, 20세기 중반 이후 내적 접근법이 갖는 다양한 한계가 지적되고 있다.

셋째로, 현실의 정치·경제적 상황을 주목하지 않는 포스트휴먼 이론의 한계는 분명하다. 헤일스의 분석은 현실의 정치·경제적 상황보다는 전문 과학 이론이나 공상 과학 소설을 분석 대상으로 삼고 있다. 헤일스가 주목하는 분석 대상의 중요성을 부정할 수는 없다. 하지만 분산 인지 과정에 개입하는 정치·경제적 요소를 주목하지 않는 포스트휴먼 이론의 한계 또한 분명하다.

마지막으로, 세부적인 과학 이론들을 충분히 다루지 못했다는 한계가 있다. 이러한 주제를 탐구하기 위해서는 과학 이론에 대한 연구자의 깊은 이해가 요구된다. 그런데 이 논문의 목적은 과학 이론에 대한 헤일스의 전체적인 연구 흐름을 조망하는 것에 있었다. 따라서 과학 이론의 더욱 풍부한 의미를 충분하게 보여주지 못했다는 아쉬움이 남는다.

나는 후속 연구로 다음과 같은 연구를 제안한다. 첫째로, 체현된 분산 인지 시스템의 구체적인 작동 과정을 보여주는 연구가 필요하다. 과학 이론과 문학 작품의 경계를 넘어, 정치·경제적인 분산 인지 환경과의 영향을 주목하는 현실의 주체성 변화 과정을 분석할 필요가 있다.

둘째로, 헤일스가 논하지 않았던 윤리와 실천의 문제를 더욱 진지하게 고찰하는 연구가 필요하다. '인간 중심주의'를 비판의 대상으로 규정하는 것을 넘어서, 그것을 포스트휴먼 이론의 실천에 활용할 수 있는 조건으로 이해할 필요가 있다.

셋째로, 대중의 체현된 분산 인지 환경을 분석하는 연구가 필요하다. 헤일스는 SF 문학 작품을 주목하여, 대중이 과학 이론을 수용하게 되는 과정을 보여주려고 했다. 하지만 헤일스의 분석 대상은 여전히 서구권에 속한 지식인 계층의 담론에 한정되어 있다. 스마트폰을 사용하는 세대의 변화한 매체 환경을 검토할 필요가 있고, 인스타그램과 유튜브, 웹툰과 같은 대중문화 전반을 진지한 분석 대상으로 고려할 필요가 있다.

넷째로, 과학 이론에 대한 충분한 이해에 바탕을 둔 포스트휴먼 연구가 필요하다. 현대 사회의 학문은 고도로 세분화되어 있어 이러한 목표를 달성하는 것은 쉽지 않다. 하지만 본 논문을 통해 확인할 수 있는 바와 같이 과학 이론과 인문학 이론 사이에는 밀접한 개념적 연관이 존재한다. 현대 사회에서도 학문 분야의 경계를 뛰어넘는 복잡한 문제가 나타나고 있기 때문에, 새로운 주체성을 분석하는 포스트휴먼 연구 또한 그러한 변화에 발을 맞춰야 한다.

참고문헌

1차 문헌

국내 단행본

헤일스, 캐서린, 『우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가 : 사이버네틱스와 문학, 정보 과학의 신체들』, 허신 옮김, 서울: 플래닛, 2013.

헤일스, 캐서린, 『나의 어머니는 컴퓨터였다: 디지털 주체와 문학 텍스트』, 이경란·송은주 옮김, 파주: 아카넷, 2016.

국외 단행본

Hayles, N. K., *"The Cosmic Web: Scientific Field Models and Literary Strategies in the 20th Century"*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1984.

Hayles, N. K., *"Chaos Bound: Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science"*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990.

국외 학술 논문

Hayles, N. K., "Designs on the Body: Norbert Wiener, Cybernetics, and the Play of Metaphor", *History of the Human Sciences*, Vol. 3, No. 2, 1990, pp. 211-228.

Hayles, N. K., "The Materiality of Informatics", *Configurations*, Vol. 1, No. 1, 1993, pp. 147-170.

Hayles, N. K., "Afterword: The Human in the Posthuman", *Cultural Critique*, Vol. 53, No. 1, 2003, pp. 134-137.

Hayles, N. K., "Unfinished Work: From Cyborg to Cognisphere", *Theory, Culture & Society*, Vol. 23, Nos. 7-8, 2006, pp. 159-166.

Hayles, N. K., "How We Became Posthuman: Ten Years On", *Paragraph*, Vol. 33, No. 3, 2010, pp. 318-330.

Hayles, N. K., "Cognition Everywhere: The Rise of the Cognitive Nonconscious and the Costs of Consciousness", *New Literary History*, Vol. 45, No. 2, 2014, pp. 199-220.

2차 문헌

국내 단행본

- 길리스피, 찰스, 『객관성의 칼날』, 이필렬 옮김, 서울: 새물결, 2005.
- 아이디, 돈, 『테크놀로지의 몸』, 이희은 옮김, 서울: 텍스트, 2013.
- 들뢰즈, 질·가타리, 펠릭스, 『천 개의 고원』, 김재인 옮김, 서울: 새물결출판사, 2003.
- 뒤피, 장 피에르, 『마음은 어떻게 기계가 되었나: 인지과학의 기원 또는 사이버네틱스』, 배문정 옮김, 서울: 지식공작소, 2023.
- 라투르, 브뤼노, 『우리는 결코 근대인이었던 적이 없다』, 홍철기 옮김, 서울: 갈무리, 2009.
- 루만, 니콜라스, 『근대의 관찰들』, 김건우 옮김, 파주: 문학동네, 2021.
- 린드버그, 데이비드 C·넘버스, 로널드 L. 위음, 『신과 자연』, 이정배·박우석 옮김, 서울: 이화여자대학교 출판부, 1998.
- 마투라나, 움베르토 R., 『있음에서 함으로: 베른하르트 피르크젠과의 대담』, 서창현 옮김, 서울: 갈무리, 2006.
- 마투라나, 움베르토 R·바렐라, 프란시스코 J., 『삶의 나무: 인간 인지능력의 생물학적 뿌리』, 최호영 옮김, 서울: 갈무리, 2007.
- 마투라나, 움베르토 R·바렐라, 프란시스코 J., 『자기생성과 인지: 살아있음의 실현』, 정현주 옮김, 서울: 갈무리, 2023.
- 맥퍼슨, 크로포드 B., 『흙스와 로크의 사회철학: 소유적 개인주의의 정치이론』, 황경식·강유원 옮김, 서울: 박영사, 1990.
- 바이저, 프레더릭 C., 『낭만주의의 명령: 세계를 낭만화하라』, 김주희 옮김, 서울: 그린비, 2011.
- 바렐라, 프란시스코 J., 『몸의 인지과학: 인간 경험의 인지과학적 접근』, 석봉래 옮김, 경기도: 김영사, 2013.
- 브라이도티, 로지, 『포스트휴먼』, 이경란 옮김, 경기도: 아카넷, 2015.

위너, 노버트, 『인간의 인간적 활용: 사이버네틱스와 사회』, 이희은·김재영 옮김, 서울: 텍스트, 2011.

위너, 노버트, 『사이버네틱스: 동물과 기계의 제어와 커뮤니케이션』, 김재영 옮김, 서울: 인다, 2023.

이동신, 『포스트휴머니즘의 세 흐름』, 서울: 갈무리, 2022.

키틀러, 프리드리히 A, 『광학적 미디어: 1999년 베를린 강의』, 윤원화 옮김, 서울: 현실문화연구, 2011.

푸코, 미셸, 『말과 사물』, 이규현 옮김, 서울: 민음사, 2012.

페란도, 프란체스카, 『철학적 포스트휴머니즘』, 이지선 옮김, 경기도: 아카넷, 2021.

호프스태터, 더글라스 R., 『괴델, 에셔, 바흐: 영원한 황금 노끈』, 박여성·안병서 옮김, 서울: 까치, 2017.

홉스, 토마스, 『리바이어던』, 최공웅·최진원 옮김, 서울: 동서문화사, 2016.

해러웨이, 도나 J., 『영장류, 사이보그 그리고 여자』, 황희선·임옥희 옮김, 경기도: Arte, 2023.

국내 학술 논문

김분선, 「포스트휴먼 시대, 인간 지위에 대한 고찰」, 『환경철학』, 제23호, 2017, 37-61쪽.

김은주, 「포스트휴먼 신체와 공생의 거주하기: 우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가?」, 『시대와 철학』, 제32권, 1호, 2021, 97-130쪽.

송은주, 「포스트휴먼 페미니즘과 정보이론 - N. 캐서린 헤일스의 사이버네틱스 연구를 중심으로」, 『인문과학』, 제128권, 2023, 41-73쪽.

국내 학위 논문

김지선, 「동시대 미술에서 표현되는 포스트휴먼 형상에 대한 연구: 캐서린 헤일스의 이론을 중심으로」, 국내석사학위논문, 부산대학교 대학원, 부산, 2024.

이현수, 「기술적 매개의 발생적 조건 - 브뤼노 라투르의 행위자-네트

워크 이론과 캐서린 헤일스의 인지적 어셈블리지를 중심으로」, 국내석사 학위논문, 전남대학교, 2023.

국외 단행본

Kline, Ronald R., *"The cybernetics moment: Or why we call our age the information age"*, JHU Press, 2015.

국외 학술 논문

Weiss, D. M., "Posthuman Pleasures: A Review of N. Katherine Hayles' "How We Became Posthuman". *Journal for Cultural and Religious Theory*, Vol. 1, No. 3, 2000.

Badmington, N., "Theorizing Posthumanism", *Cultural Critique*, Vol. 53, No. 1, 2003, pp. 10-27.

Graham, E., "Post/Human Conditions", *Theology & Sexuality*, Vol. 10, No. 2, 2004, pp. 10-32.

Jasanoff, S., "The Idiom of Co-Production", *States of knowledge: The co-production of science and social order*, 2004, pp. 1-12.

Herbrechter, S., Callus, I., de Bruin-Molé, M., Grech, M., Müller, C. J., & Rossini, M., "Critical Posthumanism: An Overview", *Palgrave Handbook of Critical Posthumanism*, Palgrave Macmillan, 2022, pp. 1-24.